

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Wirksame 1x1 Spiele in der Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen

Eingereicht von: Monika Landolt und Karin Schenkel

Begleitung: Prof. Dr. Bernhard Hauser

6. Dezember 2019

Abstract

Die vorliegende Entwicklungsarbeit befasst sich mit der Frage, wie mit Hilfe von Regelspielen das kleine Einmaleins erlernt und vertieft werden kann. Hierzu wurden neun Regelspiele so modifiziert, dass durch das Spielen diese mathematischen Fertigkeiten trainiert werden. Jedes Regelspiel wird mit einer Spielanleitung, Kopiervorlagen sowie den wichtigsten Spielparametern beschrieben.

Die spielintegrierte Förderung fand in zwei altersdurchmischten Unterstufenklassen statt. Der Fokus lag auf acht Kindern mit besonderem Förderbedarf. Die Beliebtheit und der Schwierigkeitsgrad der Spiele wurden mit einer Umfrage erhoben. Der Leistungszuwachs wurde anhand eines Paper-Pencil Tests und Interviews analysiert. Das Forschungstagebuch diente als wichtiges Werkzeug der Aktionsforschung. Viele Resultate dieser Arbeit sprechen dafür, dass spielintegrierte Förderung in der Mathematik wirksam ist.

Dank

An dieser Stelle möchten wir herzlich all jenen danken, die uns während der Entwicklung und Erprobung der Spiele sowie während der Erstellungsphase dieser Arbeit unterstützt und motiviert haben.

Wir danken Herrn Professor Dr. Bernhard Hauser für die angenehme Begleitung und die hilfreichen Anregungen.

Ein besonderer Dank geht an die vielen Kinder, welche die Spiele mit grossem Einsatz und Freude für uns erprobt, immer wieder flexibel auf Anpassungen reagiert und bei den verschiedenen Erfassungen bereitwillig mitgearbeitet haben.

Ein grosses Dankeschön gilt unseren Stellenpartnern, Sabine Brandstetter und Peter Fuchs. Ihre Offenheit, ihre tatkräftige Unterstützung und die konstruktiven Rückmeldungen haben wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.

Des Weiteren möchten wir uns bei unseren Studien- und Arbeitskolleginnen bedanken, insbesondere bei Cathrin Kaufmann, Karin Caflisch und Jessica Schifferle für ihr Interesse und für den wertvollen Austausch von Ideen, sowie für das Korrekturlesen.

Besonders herzlich bedanken wir uns bei unseren Familienangehörigen, welche uns während der gesamten Ausbildung mit viel Geduld und Mitgefühl unterstützt, beraten und motiviert haben.

Inhaltsverzeichnis

Dank	2
Einleitung	6
1. Theoretische Grundlagen	8
1.1 Grundlagen zum Verständnis der Multiplikation	8
1.1.1 Erwerb numerischer Kompetenzen	8
1.1.2 Grundlagen zum Verständnis des kleinen Einmaleins	10
1.2 Aufbau von Grundvorstellungen zur Multiplikation	13
1.2.1 Modellvorstellungen zur Multiplikation	13
1.2.2 Rechengesetze	15
1.2.3 Ganzheitliche Erarbeitung	17
1.2.4 Strategien und Kernaufgaben im kleinen Einmaleins	17
1.2.5 Automatisierendes Üben	19
1.3 Spiel als Lernmethode	20
1.3.1 Definition, Merkmale und Arten von Regelspielen	22
1.3.2 Entwicklungsbedingungen und Regelbewusstsein bei Kindern	24
1.3.3 Förderung wichtiger Kompetenzen durch Regelspiele	25
1.3.4 Kriterien mathematisch gehaltvoller Regelspiele	26
1.3.5 Spiel- und Lernbegleitung	28
2. Die Ausgangslage	30
2.1 Begründung der Themenwahl	30
2.2 Heilpädagogische Relevanz	31
2.3 Bezug zum Lehrplan 21	32
2.4 Zusammenfassung der schulischen Rahmenbedingungen	34
3. Zielsetzung und Fragestellungen	35
3.1 Ziel der Entwicklungsarbeit	35
3.2 Fragestellungen	35
4. Forschungsdesign und Forschungsmethodik	37
4.1 Projektplanung	37
4.2 Stichprobe, Kinder mit besonderem Förderbedarf	38
4.3 Forschungsmethodik	43
4.3.1 Lernstandserfassung	43
4.3.2 Interviews/Befragung	44
4.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse	45
4.3.4 Forschungstagebuch	47

5. Projektdurchführung	49
5.1 Entwicklungsprozess der adaptierten Regelspiele	49
5.2 Überblick der adaptierten Regelspiele	51
5.3 Entwicklung der Spiele	52
5.4 Kurzbeschreibung der Spiele	54
5.4.1 Spiel 1: Störrischer Esel	54
5.4.2 Spiel 2: 1x1 Trio	56
5.4.3 Spiel 3: 1x1 Würfelbingo	58
5.4.4 Spiel 4: Mal-Pyramide	60
5.4.5 Spiel 5: Mal-Spirale	62
5.4.6 Spiel 6: Multiplication Take Out	65
5.4.7 Spiel 7: 1x1 Bauernkrieg	67
5.4.8 Spiel 8 Clever 50/ Clever 15	69
5.4.9 Spiel 9: 1x1 Joker	71
6. Erfassung der Daten	74
6.1 Umfrage zur Beliebtheit und Schwierigkeit der Spiele	74
6.2 Paper-Pencil Test	76
6.3 Interviews	77
6.4 Codierung der Interviews	79
7. Quantitative Resultate der Evaluation	81
7.1 Umfrage Beliebtheit und Schwierigkeitsgrad der Spiele	81
7.2 Pretest und Posttest	84
7.3 Interviews	90
8. Analyse der Resultate	95
8.1 Beliebtheit und Schwierigkeit der Spiele	95
8.2 Vergleich der Leistungsveränderungen	98
8.3 Auswirkungen bei den einzelnen Kindern mit Förderbedarf	104
9. Überprüfung der Zielerreichung und Beantwortung der Fragestellungen	113
9.1 Überprüfung der Zielerreichung	113
9.2 Beantwortung der Fragestellungen	114
10. Reflexion, Fazit und Ausblick	116
10.1 Reflexion zu den Forschungsmethoden	116
10.2 Reflexion zu den Spielen	118
10.3 Fazit und Ausblick	119
11. Literaturverzeichnis	122
12. Abbildungsverzeichnis	128
13. Tabellenverzeichnis	130

14. Abkürzungsverzeichnis	130
15. Anhang	131
Anhang I: Spielanleitungen und Spielmaterial	133
Anhang II: Pre- und Posttest	168
Anhang III: Umfrage	173
Anhang IV: Interview	175
Anhang V: Forschungstagebücher	179
Anhang VI: Daten in Papierform	179

Einleitung

Im Mathematikunterricht der 2. Klasse stehen zu Beginn des Schuljahres die Erweiterung des Zahlenraums bis 100, das Verständnis des Stellenwertprinzips sowie die Festigung der Operationen Addition und Subtraktion im Zentrum. Im Verlaufe des Schuljahres kommt ein weiterer zentraler Inhalt dazu: Die Einführung der Operationen Multiplikation und Division. Eine solide Vorstellung und ein gutes Verständnis dieser Operationen sowie die Automatisierung von wichtigen Basisfertigkeiten sind für viele anschliessende Inhalte des Mathematikunterrichts von grosser Bedeutung. Das Verstehen, Erlernen und Automatisieren des kleinen Einmaleins bildet ein erstes Fundament.

Seit langem ist klar, dass Spielen eine wichtige und effiziente Form des Lernens ist. "Spielen ist die Lebenswelt, die Sprache der Kinder" (Schroer et al., 2016, S. 8). Spielend entdecken Kinder die Welt. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie mit Hilfe von Regelspielen das kleine Einmaleins erlernt und vertieft werden kann. Zu diesem Zweck haben die Autorinnen neun, zum Teil bekannte und beliebte Regelspiele, so modifiziert, dass durch das Spielen diese mathematischen Fertigkeiten gezielt trainiert werden. Die Spiele werden in dieser Arbeit detailliert dokumentiert. Zu jedem Spiel sind Spielanleitungen mit vielen konkreten Informationen für Lehrpersonen vorhanden. Diese beinhalten Hinweise zu den entsprechenden mathematischen Kompetenzen, sowie Anpassungsmöglichkeiten, mögliche Herangehensweisen, Spielmaterial und Kopiervorlagen. Primäres Ziel war es, die Spiele so darzustellen und mit passenden Hilfsmitteln zu versehen, dass Lehrpersonen die Spiele leicht im eigenen Unterricht nutzen können.

Die Spiele wurden in den altersdurchmischten Klassen der Autorinnen durch Unterstufenschülerinnen und -schüler mit und ohne Förderbedarf im Bereich Mathematik erprobt. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf acht Kinder mit Förderbedarf gelegt. Zuerst wurden bei den Kindern die Beliebtheit und der wahrgenommene Schwierigkeitsgrad für jedes Spiel erhoben. Im Rahmen einer dreimonatigen Intervention wurde eine Auswahl der Spiele regelmässig gespielt. Am Anfang und am Schluss der Intervention wurde die mathematische Kompetenz der Kinder systematisch in der Form eines Paper-Pencil Tests und nach der Intervention zusätzlich durch ein Interview erhoben. Die Leistungsentwicklung wurde anhand dieser Daten analysiert.

Es zeigte sich, dass die Kinder die Spiele mit grosser Motivation und Begeisterung spielten. Ein klarer Leistungszuwachs konnte bei fast allen Kindern festgestellt werden. Allerdings war die Anzahl der Kinder zu klein, um statistisch verlässliche Aussagen zur Wirkung der einzelnen Spiele auf bestimmte Kompetenzbereiche nachzuweisen. In der Praxis zeigte sich, dass die Zusammensetzung der Spielgruppen und die Spielbegleitung durch die Lehrpersonen wichtige Erfolgsfaktoren darstellen.

Die vorliegende Arbeit ist in zehn Kapitel gegliedert. Im ersten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen erläutert. Sie beziehen sich auf zwei Themenbereiche: Auf die Grundlagen zum Verständnis der Grundoperationen, insbesondere der Multiplikation und auf die Bedeutung des Spiels als Lernmethode. Im Fokus stehen dabei Regelspiele. Das zweite Kapitel begründet die Themenwahl theoriegeleitet und beschreibt die Ausgangslage mit Bezug zur heilpädagogischen Relevanz und zum Lehrplan 21. Im dritten Kapitel werden die Ziele der Entwicklungsarbeit und die Fragestellungen zur Erprobung im Unterricht definiert. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick über die Projektplanung und über die Kinder, auf welchen der Fokus während der Intervention lag. Im Anschluss wird die Forschungsmethodik erklärt. Das fünfte Kapitel stellt das Kernkapitel dieser Arbeit dar. Hier wird zuerst der Entwicklungsprozess der Spiele beschrieben. Zudem werden wichtige Merkmale der Spielentwicklung sowie die neun adaptierten Regelspiele vorgestellt. Dazu werden auch die mathematischen Kompetenzen und die Herangehensweisen erläutert. Das sechste Kapitel zeigt auf, mit welchen Mitteln die Daten erfasst wurden. Mit der Erprobung der Spiele im Unterricht und der Beschreibung der Lernfortschritte der ausgewählten Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf im Bereich Mathematik befasst sich das siebte Kapitel. Die Resultate werden im achten Kapitel analysiert und interpretiert. Die Überprüfung der Zielerreichung und die Beantwortung der Fragestellungen erfolgt im neunten Kapitel. Im letzten Kapitel wird ein Fazit aus der Entwicklungsarbeit und der Erprobung der Spiele gezogen.

1. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen dieser Arbeit abgesteckt. Nebst den theoretischen Grundlagen zum Verständnis der Multiplikation wird das Spiel als Lernmethode mit einem speziellen Fokus auf Regelspiele erläutert.

1.1 Grundlagen zum Verständnis der Multiplikation

In der Fachliteratur werden verschiedene Vorläuferfertigkeiten erwähnt, welche für das Verständnis der Multiplikation von Bedeutung sind. Sie bilden die Grundlage, um das kleine Einmaleins zu verstehen und um entsprechende Aufgaben korrekt lösen zu können. Im Folgenden wird zuerst ein kurzer Überblick über den Erwerb numerischer Kompetenzen gegeben, da diese Kompetenzen als Voraussetzung für das Verständnis der Grundoperationen gelten. Anschliessend werden grundlegende Konzepte für das Verständnis des kleinen Einmaleins beschrieben.

1.1.1 Erwerb numerischer Kompetenzen

Der Erwerb numerischer Kompetenzen wird in der Fachliteratur auch als Zahlbegriffserwerb beschrieben (Scherer & Moser Opitz, 2012). Der Aufbau, die Festigung und die Systematisierung des Zahlbegriffsverständnisses gelten als grundlegende Aufgabe des Mathematikunterrichts (Benz et al., 2015; Gasteiger, 2010; Krauthausen, 2018). Um ein umfassendes Zahlbegriffsverständnis aufzubauen, müssen vielfältige Erfahrungen mit verschiedenen Zahlaspekten gemacht werden. Diese Aspekte bilden die Basis für den Erwerb der Grundoperationen. Es werden die folgenden Aspekte unterschieden (Krauthausen, 2018, S. 44):

- Kodierungsaspekt (Telefonnummer)
- Masszahlaspekt (3 Franken)
- Operatoraspekt (noch dreimal Schlafen bis ...)
- Ordinalzahlaspekt (zwei, drei, vier, fünf, sechs...)
- Kardinalzahlaspekt (4 Kinder, 2 Erwachsene)
- Rechenzahlaspekt ($3+4 = 7$)

Das Modell von Krajewski (Krajewski, 2007) beschreibt die Entwicklung auf drei Ebenen: Die Basisfertigkeiten, das Anzahlkonzept und die Anzahlrelationen. Krajewski geht davon aus, dass sich die Entwicklung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen und Größen zuerst getrennt und erst später verknüpft entwickelt (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 104):

Abbildung 1: Modell zum Aufbau des Zahlbegriffs (Krajewski, 2007, S.276)

Die einzelnen Ebenen des Modells können zusammenfassend wie folgt beschrieben werden (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 103f; Schneider et al., 2016, S. 26f):

Ebene I

Die Ebene I bezieht sich auf zwei unterschiedliche Basisfertigkeiten, einerseits auf das Wahrnehmen, Vergleichen und Unterscheiden von kleinen Anzahlen und Mengen und andererseits auf den Erwerb der Zahlwörter und das Aufsagen der Zahlwortreihe. Wichtig dabei sind Begriffe für Vergleiche wie “mehr”, “weniger” oder “gleichviel”.

Ebene II

Zum Anzahlkonzept gehört die Erkenntnis, dass jedes einzelne Zahlwort einer exakt auszählbaren Menge zugeordnet werden kann (präzise Grössenrepräsentation). Mit dem Verständnis, dass ein Zahlwort einer konkreten Menge zugeordnet, respektive mit seinem kardinalen Wert verbunden werden kann, wird das exakte Vergleichen von Mengen möglich. Daraus entwickelt sich ein Verständnis der Mengeninvarianz. Diese besagt, dass eine Menge unverändert bleibt, wenn nichts dazugegeben oder weggenommen wird. Ein weiterer Schritt ist die wichtige Erkenntnis, dass Mengen in Teile zerlegt (Teil-Ganzes Schema) und durch “Dazugeben” oder “Wegnehmen” verändert werden können. Wiederum sind sprachliche Begriffe für Vergleiche bedeutend (mehr, weniger).

Ebene III

Die Erkenntnis, dass eine Anzahl aus anderen Anzahlen zusammengesetzt werden (Relationen zwischen Mengen und Grössen) und dieser Vorgang mit Zahlwörtern beschrieben werden kann, gilt als weiterer Meilenstein. Dafür ist das Verständnis der Beziehung von Teilen zum Ganzen von besonderer Bedeutung, also die Einsicht, dass eine Zahl oder eine Menge in kleinere Zahlen (Anzahlen) zerlegt und wieder zusammengesetzt werden kann.

1.1.2 Grundlagen zum Verständnis des kleinen Einmaleins

Der oben beschriebene Erwerb numerischer Kompetenzen bildet die Voraussetzung zum Verständnis der Grundoperationen (Scherer & Moser Opitz, 2012). In der Literatur werden die Bedeutung der Vorläuferfertigkeiten sowie verschiedene Zugangsformen zum Erlernen der Multiplikation beschrieben. Für den Mathematikunterricht in einer altersgemischten Klasse sind sowohl das Wissen über Vorläuferfertigkeiten, wie auch das Kennen bedeutender Erarbeitungsformen von zentraler Bedeutung, da oft gleichzeitig an beiden Bereichen gearbeitet wird.

Als grundlegende Voraussetzungen für die Erarbeitung des Einmaleins werden in der Fachliteratur, nebst dem Aufbau eines tragfähigen Zahlenverständnisses, die folgenden Fertigkeiten beschrieben:

Erkennen von mathematischen Mustern

In vielen mathematikdidaktischen Lehrbüchern und Begleitwerken zu Lehrmitteln wird die grundlegende Bedeutung von Erkennen und Nutzen von Mustern und Strukturen betont (Hess, 2012, S. 153, 2018, S. 2; Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 29, 113f; Schmassmann & Moser Opitz, 2007, S. 41; Wittmann et al., 2012, S. 47f).

Einsichten in die Grundstrukturen von Zahlenfolgen und regelmässigen Mustern können dazu genutzt werden, Rechenstrategien zu entwickeln und zu erlernen. Sie dienen als Grundlage und Orientierung für das Verständnis von Kernaufgaben und Ableitungen davon (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 98f). Diese "bilden eine wichtige Grundlage für das Üben und das spätere Automatisieren" (ebd., S. 99). Das Erkennen von mathematischen Mustern und Strukturen bei Veranschaulichungen hilft beim Aufbau von inneren Bildern (ebd., S.29) und schafft so Orientierung für das Denken. Mentale Muster und Strukturen in Form von abstrakten Abfolgen sind für die gesamte Mathematik sowie für das mathematische Handeln grundlegend (ebd., S. 113f).

Flexible Zählkompetenzen

Zu einer sicheren Zählkompetenz gehören Aspekte wie das sichere Vorwärts- und Rückwärtszählen, das Zählen in Schritten unterschiedlicher Grösse in verschiedenen Zahlräumen (insbesondere das Zählen in 2er-, 5er- und 10er-Schritten) oder das Zählen von Objekten zur Bestimmung der Anzahl (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 95f). Sichere und flexible Zählkompetenzen sind eine wichtige Voraussetzung zur Ablösung vom zählenden Rechnen und beeinflussen letztlich auch die Strategiewahl beim Lösen von mathematischen Aufgaben (Hess, 2012, S. 181ff). Hess beschreibt die Optimierung von Zählstrategien als " ... eigentliche "Treibkraft" ..., Rechnungen mit weniger Aufwand und dadurch rascher und mit verminderter Fehleranfälligkeit zu lösen" (Hess, 2012, S. 112).

Einsichten ins Stellenwertsystem

Zwei Grundprinzipien sind wichtig für das Verständnis des Stellenwertsystems: Das Prinzip der fortgesetzten Bündelung und das Stellenwertprinzip (Krauthausen, 2018, S. 15f; Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 131f). "Beim Bündeln werden die Elemente einer vorgegebenen Menge in gleich grosse Gruppen und damit zu einer nächst grösseren Einheit zusammengefasst, bis keine weiteren Gruppen mehr gebildet werden können" (Scherer & Moser Opitz,

2010, S. 131). Zur Vorbereitung des Stellenwertverständnisses müssen grundlegende Aspekte, wie die Zerlegbarkeit der Zahlen und die Thematisierung der Zahl 10 als besondere Zahl (Basis der Bündelungen), erarbeitet werden. Das Stellenwertprinzip steht in Zusammenhang mit der Notation der Bündelungsergebnisse. "Die Position oder die Stelle ... einer Ziffer innerhalb einer Zahl gibt Aufschluss über den Wert dieser Ziffer" (Krauthausen, 2018, S. 55). Einsichten in das dezimale Stellenwertsystem bilden die Grundlage für arithmetisches Lernen. Teilweise oder gar fehlende Einsicht behindern diesen Lernprozess entscheidend (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 130; Schmassmann & Moser Opitz, 2008, S. 21). Für das Verständnis des kleinen Einmaleins ist also die Einsicht, dass Zahlen aus Zehnern und Einern zusammengesetzt sind, entscheidend. Auch gedanklich bündeln und entbündeln zu können, ist unverzichtbar für den verständigen Umgang mit zweistelligen Zahlen. Eine erschwerte Einsicht in das Stellenwertsystem kann sich durch die im Deutschen nicht übereinstimmende Schreib- und Sprechweise ergeben (Gaidoschik, 2017, S. 28; Padberg & Benz, 2011, S. 52).

Solide Grundvorstellungen von Addition und Subtraktion

Für ein Verständnis der Addition und Subtraktion braucht es eine Begriffserarbeitung. Das Verständnis der Operationen entsteht durch Handlungen mit Material (Hinzufügen, Zusammenlegen, bzw. Wegnehmen, Abtrennen), aus Interpretationen von Zuständen und Darstellungen sowie aus der Anwendung und Generalisierung. Ein Beispiel dafür ist die Einsicht, dass die Subtraktion als Umkehrung der Addition anzusehen ist (Radatz & Schipper, 1983, S. 66). "Um über 10 hinaus nicht-zählend addieren und subtrahieren zu können, braucht es zusätzlich Einsicht ins dezimale Stellenwertsystem und Strategien für Stellenüberschreitungen und Stellenunterschreitungen, die wiederum auf dieser Einsicht beruhen" (Gaidoschik, 2017, S. 36).

Automatisierung der Additionen und Subtraktionen im Zahlenraum bis 10

Gaidoschik plädiert dafür, dass das nicht-zählende Plus- und Minusrechnen von Anfang an zu erarbeiten ist. Eine der wichtigsten Aufgaben im Mathematikunterricht des ersten Schuljahres ist deshalb die Automatisierung der Zahlbeziehungen (Addieren, Subtrahieren, Zerlegen) im Zahlenraum bis 10. Das Auswendiglernen gelingt, wenn die mathematischen Zusammenhänge verstanden und für das nicht-zählende Addieren und Subtrahieren genutzt werden können (Gaidoschik, 2017, S. 36).

Elementare Strategien des Verdoppelns und Halbierens

Beim Erwerb der Grundoperationen sollte besondere Aufmerksamkeit auf die Zahlzerlegung und auf das Verdoppeln und Halbieren gelegt werden. Eine Zahl zu Verdoppeln gehört zu den Schlüsseloperationen des Einmaleins. Das Halbieren ist deshalb wichtig, weil erfahren wird, dass sich nicht alle Zahlen ohne Rest halbieren lassen. Somit werden gerade und ungerade Zahlen erkannt. Dabei ist nicht nur die Vorstellung als Rechnung wichtig, sondern auch die Repräsentation als strukturierte Darstellung beispielsweise mittels eines Punktefeldes oder eines Bildes (Schmassmann & Moser Opitz, 2008, S. 67) .

1.2 Aufbau von Grundvorstellungen zur Multiplikation

Im Bereich Multiplikation im Zahlenraum bis 100 geht es im Wesentlichen darum, das Prinzip der Multiplikation und ihre Rechengesetze zu verstehen, die Produkte des Einmaleins zu bestimmen sowie zu kennen und in einem weiteren Schritt, die Zusammenhänge zwischen dem kleinen und dem Zehner-Einmaleins zu erschliessen. Die Bedeutsamkeit der Multiplikation ist gegeben, weil an zahlreiche Situationen aus der Umwelt angeknüpft werden kann. "Das Wörtchen "mal" kommt in der Umgangssprache häufig vor" (Gaidoschik, 2017, S. 41). So können die Kinder den Zusammenhang zwischen Multiplikation und wiederholter Addition gleicher Summanden durch die Umgangssprache meist leicht herstellen und an zahlreiche multiplikative Situationen aus der Umwelt anknüpfen (Wittmann & Müller, 2017, S. 208).

1.2.1 Modellvorstellungen zur Multiplikation

"Die Beziehung zwischen Aufgaben innerhalb einer Operation kann und soll auf den verschiedenen Repräsentationsebenen verdeutlicht werden" (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 125). Das Wechseln der Repräsentationsformen zwischen Handlungen (enaktiv), Bildern und Darstellungen (ikonisch) und Versprachlichungen, bzw. Notation mit Ziffern (symbolisch) fördert das mathematische Verständnis grundlegend (Hess, 2012, S. 201). Für die höhere Bewusstwerdung solcher Beziehungen und multiplikativen Strukturen im Alltag helfen die drei folgenden Modellvorstellungen:

Zeitlich-sukzessive Handlungen

Das Modell der zeitlich-sukzessiven Handlungen wird auch als dynamisches Modell beschrieben. Das Produkt der Multiplikation wird als Resultat einer mehrmaligen Wiederholung des gleichen Vorgangs interpretiert. Schritt für Schritt wird der gleiche Vorgang wiederholt. Beispielsweise trägt das Kind drei Mal vier Gläser zum Tisch. Die Multiplikation wird als fortgesetzte Addition von gleichen Summanden gedeutet. Das Ergebnis der Multiplikation entsteht in diesem Fall nach und nach. Für das Operationsverständnis ist es zentral, dass die Kinder diese Zusammenhänge erkennen und die Multiplikation mit den Operationen Addition und Subtraktion in Beziehung setzen können (Krauthausen, 2018, S. 66). Für die Erarbeitung der Grundvorstellungen sollte auf eine klare Unterscheidung von Multiplikator und Multiplikand Wert gelegt werden. Auf der zeitlich-sukzessiven Ebene ist 3×6 und 6×3 nicht dasselbe. Wird dieser Unterschied nicht deutlich herausgearbeitet, besteht die Gefahr, dass sich bei den Kindern unpräzise Vorstellungen ausbilden. „Und das rächt sich möglicherweise später, wenn Kinder auf der Basis ihrer Grundvorstellungen Zusammenhänge zwischen verschiedenen Malrechnungen herstellen, also beim Nutzen von Kernaufgaben“ (Gaidoschik, 2017, S. 47).

Räumlich-simultane Anordnungen

Zur Begründung der Rechengesetze eignet sich das räumlich-simultane Modell besser als das zeitlich-sukzessive, weil es statisch ist. Das Produkt wird sogleich als Ganzes dargestellt und nicht nach und nach aufgebaut. Die Gesamtmenge kann auf einen Blick (simultan) überschaut und ihre Anzahl aufgrund der räumlichen Anordnung leicht bestimmt werden (Padberg & Benz, 2011, S. 129). Die „Wurzeln für ein konzeptuelles Verständnis zur Multiplikation“ liegen nach Moser Opitz in Situationen, die explizit multiplikatives Denken fördern (Moser Opitz, 2007, S. 107). Die räumlich-simultane Anordnung verbindet die Multiplikation mit der Vorstellung einer Fläche, welche in gleiche Teilflächen aufgeteilt wird. Zahlreiche multiplikative Muster haben von sich aus die Feldstruktur, beispielsweise eine Tafel Schokolade oder eine Fensterfront mit Sprossen. Als Weiterführung können solche Anordnungen als Punktfelder dargestellt werden (Moser Opitz, 2007, S. 107). Zu den wichtigsten Beziehungen zählt das Kommutativgesetz: „Im Vergleich zu linearen Darstellungen bietet die Feldstruktur die Möglichkeit, Aufgabe und Tausch Aufgabe in ein und derselben Darstellung zu repräsentieren“ (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 125). Auch diese Vorstellung entspricht einer fortgesetzten Addition gleicher Summanden.

Eine zeitlich-sukzessive Handlung kann durch eine räumlich-simultane Anordnung dargestellt werden. Umgekehrt kann eine räumlich-simultane Anordnung als zeitlich-sukzessive Handlung erklärt werden (Padberg & Benz, 2011, S. 130) .

Kombinatorischer Kontext

Die Multiplikation wird als kartesisches Produkt dargestellt. Diese Vorstellung wird in der Kombinatorik verwendet. Es wird die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten ermittelt, beispielsweise alle unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten von drei Vorspeisen und fünf Hauptgängen. Dieses Modell ist wenig geeignet für die Einführung der Multiplikation, sollte aber in Sachproblemen angewendet und diskutiert werden (Padberg & Benz, 2011, S. 130f).

1.2.2 Rechengesetze

Die Rechengesetze erleichtern das Rechnen und sind für die Multiplikation von zentraler Bedeutung. Um den Wert von Schlüsselrechnungen zu verstehen und vorteilhafte Ableitungen davon zu machen, kommen die folgenden drei mathematischen Gesetze zur Anwendung. Die ersten beiden Rechengesetze sind analog zu den beiden Rechengesetzen der Addition (Padberg & Benz, 2011, S. 134f; Wittmann & Müller, 2017, S. 202f).

Kommutativgesetz

Für alle $a, b \in \mathbb{N}$ gilt:

- $a \cdot b = b \cdot a$

Das Kommutativ- oder Vertauschungsgesetz gilt bei der Multiplikation mit zwei Faktoren. Neue Aufgaben können auf schon bekannte Aufgaben zurückgeführt werden. Es ist für das Erarbeiten und Automatisieren des kleinen Einmaleins sehr bedeutsam, da es die Anzahl der Rechnungen auf rund die Hälfte reduziert. Es dient als Rechenkontrolle (Berechnung der Tauschaufgabe) bei der mündlichen, halbschriftlichen und schriftlichen Multiplikation. Als Begründung dient das Punktefeld. Ein und dasselbe Feld kann auf zwei verschiedene Weisen "gelesen" werden: zeilen- oder spaltenweise.

Abbildung 2: Punktefeld (5x7)

Vorteilhaftes Rechnen:

5·7 (Schlüsselrechnung) ist vermutlich leichter als 7·5

Assoziativgesetz

Für alle $a, b, c \in \mathbb{N}$ gilt:

- $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- Vorteilhaftes Rechnen: $2 \cdot 7 \cdot 5 = (2 \cdot 5) \cdot 7 = 10 \cdot 7 = 70$
- $2 \cdot 7 \Leftrightarrow 4 \cdot 7 \Leftrightarrow 8 \cdot 7$

Das Assoziativ- oder Verbindungsgesetz ist bedeutsam für das halbschriftliche und schriftliche Multiplizieren, ebenso aber auch für das Halbieren und Verdoppeln. Die Gültigkeit des Assoziativgesetzes vereinfacht die Berechnung von Multiplikationsaufgaben mit drei und mehr Faktoren. Halbieren und Verdoppeln gelten als Spezialfälle des Assoziativgesetzes. Verdoppelt man in einem Produkt einen Faktor, so verdoppelt man das Produkt insgesamt. Halbiert man in einem Produkt einen Faktor, so halbiert man das ganze Produkt.

Distributivgesetz

Für alle $a, b, c \in \mathbb{N}$ gilt:

- $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$
- $a \cdot (b-c) = a \cdot b - a \cdot c$
- Vorteilhaftes Rechnen: $5 \cdot 37 = 5 \cdot (30+5) = 5 \cdot 30 + 5 \cdot 7 = 150 + 35 = 185$

Anhand von Punktefeldern in zwei Farben kann das Distributiv- oder Verteilungsgesetz gut begründet werden, denn jedes grössere Punktefeld kann durch vertikale bzw. horizontale Linien in zwei kleinere Felder zerlegt werden. Die zwei kleineren Felder haben zusammen genauso viele Punkte wie das grössere Feld.

Abbildung 3: Punktefeld (3x9)

Das Distributivgesetz ist einerseits für die Behandlung des kleinen Einmaleins von grosser Bedeutung. Andererseits hilft es auch beim halbschriftlichen und schriftlichen Multiplizieren. Ein Faktor wird mit einer Summe (oder Differenz) multipliziert, indem man diesen Faktor mit beiden Summanden (oder mit Minuend und Subtrahend) multipliziert. Das nennt man auch Ausmultiplizieren. Anschliessend werden die Produkte addiert oder subtrahiert. Nachbaraufgaben sind Spezialfälle des Distributivgesetzes. Ein Summand ist dabei $+1$ oder -1 .

Beispiel (bzgl. des 1. Faktors): $3 \cdot 9 = 27$

$$(3+1) \cdot 9 = 3 \cdot 9 + 1 \cdot 9 = 27+9 = 36$$

$$(3-1) \cdot 9 = 3 \cdot 9 - 1 \cdot 9 = 27-9 = 18$$

1.2.3 Ganzheitliche Erarbeitung

Für die Erarbeitung des kleinen Einmaleins empfehlen Hess und Gaidoschik, das Einmaleins konsequent unter einer ganzheitlichen Perspektive zu bearbeiten. Beim ganzheitlichen Zugang werden die Aufgaben des Einmaleins nach mathematischen Zusammenhängen und nach Schwierigkeit geordnet. So kann das Verständnis vereinfacht und der Lernaufwand vermindert werden. Mit der ganzheitlichen Erarbeitung des kleinen Einmaleins werden Grundvorstellungen besser abgesichert, Zusammenhänge leichter erkannt und ein Verständnis der Gesetzmässigkeiten aufgebaut (Gaidoschik, 2017, S. 15f; Hess, 2018). Auch Wittmann plädiert dafür, bei der Einführung an zahlreiche multiplikative Situationen anzuknüpfen, um das Verständnis für die Multiplikation zu vertiefen. Im Anschluss daran sollen mit Hilfe des Distributivgesetzes die schwierigen Malaufgaben von den Kernaufgaben abgeleitet und mit Hilfe des Einmaleins-Plans alle Reihen erschlossen werden (Wittmann & Müller, 2017, S. 201f). Padberg und Benz empfehlen für eine nachhaltige Steigerung des Lernerfolgs eine ausgewogene Kombination der ganzheitlichen Erarbeitung des kleinen Einmaleins wie auch eine systematische Erarbeitung der verschiedenen Einmaleinsreihen (Padberg & Benz, 2011, S. 139). Scherer und Moser Opitz weisen darauf hin, beim ganzheitlichen Einstieg in die Multiplikation den Fokus auf das räumlich-simultane Modell zu legen und hierzu reale Objekte mit Feldstrukturen zu nutzen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 122). Moser Opitz meint zusammenfassend: "Wichtig ist die Erarbeitung eines konzeptuellen Verständnisses der Multiplikation. Zudem scheint die Einsicht in Zahlbeziehungen und Rechengesetze (verdoppeln, halbieren, Kommutativität usw.) die Kompetenz beim Multiplizieren (Kopfrechnen) positiv zu beeinflussen" (Moser Opitz, 2007, S. 113).

1.2.4 Strategien und Kernaufgaben im kleinen Einmaleins

Das Einmaleins umfasst 100 oder 121 Aufgaben, je nachdem ob man die Rechnungen mit dem Faktor 0 mitzählt. Ein Erschliessen der einzelnen Reihen entspricht einem Auswendiglernen von 121 Einzelfakten und beansprucht eine hohe Gedächtnisleistung. Deshalb besteht weitgehend Konsens darüber, dass die Erarbeitung des kleinen Einmaleins über die automatisierten Kernaufgaben (1x, 2x, 5x, 10x) und das Nutzen von operativen Beziehungen sehr wirksam ist. Ein Auswendiglernen ohne Grundvorstellungen und ohne Einsicht in Zusammenhänge sollte unbedingt vermieden werden.

Das Erkennen von multiplikativen Mustern bildet die Grundlage für die Anwendung von Rechenstrategien, wie zum Beispiel das Verständnis der Kernaufgaben des Einmaleins (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 54). „In allen Reihen bestehen dieselben mathematischen Zusammenhänge zwischen den Kernaufgaben und den restlichen Aufgaben des Einmaleins. Unter Nutzung dieser Zusammenhänge lassen sich deshalb im gesamten Einmaleins quer über alle Reihen hinweg, aus einfachen Aufgaben alle anderen mit einigen wenigen Strategien rechnerisch ermitteln (‘ableiten’)“ (Gaidoschik, 2017, S. 16).

Ableiten erspart das mühsame Hochaddieren. Gleichzeitig wird Addieren und Subtrahieren beständig wiederholt. Es bleiben ‘gerade noch 23 Nicht-Kernaufgaben, die es zu merken gilt’ (ebd. S. 21). Nach Hess ist eine zentrale Fähigkeit beim ‘denkenden Rechnen’ unterschiedlich geläufige Rechnungen zu vergleichen und zum geschickten Rechnen zu nutzen. Dieses Kernanliegen heisst in der Fachsprache ‘operatives Ableiten’ (Hess, 2012, S. 153). Auch bei Padberg und Benz sowie Wittmann und Müller findet man die Empfehlung, auf der Basis der Kernaufgaben und der operativen Beziehungen die restlichen Einmaleins-Reihen zu erschliessen (Padberg & Benz, 2011, S. 142; Wittmann & Müller, 2017, S. 211).

Die folgende Grafik (Gaidoschik, 2015, S. 114) veranschaulicht mögliche Erarbeitungsstrategien für das Einmaleins bei Betonung des Multiplikators:

Abbildung 4: Mögliche Erarbeitungsstrategien für das Einmaleins (Gaidoschik, 2015, S. 114)

1.2.5 Automatisierendes Üben

“Es gilt der Merksatz “Verstehen vor Automatisieren - kein Automatisieren ohne Verstehen”, weil die zu automatisierenden Kernaufgaben eine solide Verstehensbasis voraussetzen und Ableitungen erst ermöglichen, wenn sie auf andere - vielleicht weniger geläufige Aufgaben bezogen werden können” (Hess, 2012, S. 177). Die Automatisierung der Multiplikation wird für viele Kinder als grosse Herausforderung betrachtet. Oftmals damit verbunden ist das zählende Rechnen, wobei diese Hilfe für die Multiplikation fehleranfällig ist und für das Arbeitsgedächtnis eine hohe Anforderung stellt. Es ist zu berücksichtigen, dass einige lernschwache Schülerinnen und Schüler nur auf einen Teil der Einmaleinsaufgaben (z.B. Kernaufgaben und davon direkt abgeleitete Aufgaben) flexibel zurückgreifen können (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 118).

“Sinnvollerweise sollte das Auswendiglernen des Einmaleins erst dann in Angriff genommen werden, wenn das Plus- und Minusrechnen im Zahlenraum bis 99 einschliesslich Zehnerüber- und -unterschreitung beherrscht wird” (Gaidoschik, 2015, S. 115).

Zu beachten ist auch, dass die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses (Arbeitsspeicher) altersabhängig und begrenzt ist.

Mit etwa neun Jahren können durchschnittlich sechs Einheiten gespeichert werden.

Bei Kindern mit einer Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit ist die Kapazität noch kleiner (Born & Oehler, 2013, S. 25). Born und Oehler sehen als Hauptgefahren beim Lernen und

dauerhaften Behalten die selektive Aufmerksamkeit, unzureichendes Vorwissen und emotionale Beeinträchtigungen. Gelangen zu viele irrelevante Informationen in den Arbeitsspeicher, ist dieser überlastet, ergo fehlen genügend Kapazitäten für wichtige Informationen. Ist kein ausreichendes Vorwissen vorhanden, kann die aktuelle Information nicht mit “Altwissen” abgeglichen werden. Und liegen starke negative Bewertungen aufgrund früherer Misserfolgserlebnisse vor, kann dies zu Lernblockaden führen (ebd., S.27).

Verstehen und Einsicht sowie Automatisierung gehören also gleichberechtigt zusammen, Vorwissen und emotionale Bewertung sind dabei zentrale Bausteine des Lernprozesses (ebd., S.106).

Wie in der folgenden Abbildung (Abbildung 5) ersichtlich, gehören zu den Grundvorgängen beim Lernen die Ausrichtung der Aufmerksamkeit (1), ein ausreichend automatisiertes Vorwissen (2), die begrenzte Aufnahmekapazität des Arbeitsspeichers (3), die übertragene Bedeutung der Emotion (4) sowie die Automatisierung durch ausreichendes Wiederholen(5).

Abbildung 5: Die Grundvorgänge beim Lernen und Automatisieren (Born & Oehler, 2012, S. 112)

Automatisieren ist mit Anstrengung verbunden und braucht regelmässige Übungseinheiten. Gaidoschik empfiehlt hierzu das Arbeiten mit einer Lernkartei (Gaidoschik, 2017, S. 132). Auch Born & Oehler favorisieren bei rechenschwachen Kindern das Üben mit Lernkärtchen. Sie empfehlen aber auch "Spiele im Dienste der Automatisierung" einzusetzen, da Lernen eng mit Motivation, Emotionen und den damit verbundenen Gedanken verknüpft ist (Born & Oehler, 2013, S. 165). Diese Ansicht teilen auch Radatz und Schipper (1983). Da automatisierendes Üben für viele Kinder "geisttötend und langweilig" sei, ermuntern sie beim automatisierenden Üben, vielfältige Formen von Spielen einzusetzen (Radatz & Schipper, 1983, S. 193).

1.3 Spiel als Lernmethode

Spielen und Lernen ergänzen sich gegenseitig in vielerlei Hinsicht. "Spielorientiertes Lernen ist eine Antwortmöglichkeit auf individualisierte Lernbedürfnisse in heterogenen Lerngruppen und kann zwischen Lebens- und Lernsituationen vermitteln" (Heimlich, 2014, S. 179). Eine wichtige Komponente beim Spielen ist die intrinsische Motivation. Intrinsische Motivation beinhaltet Neugier, Exploration, Spontaneität und Interesse an der Sache.

Wenn ein Kind intrinsisch motiviert ist, dann stimmt das Handeln mit der eigenen Auffassung überein. Das Kind ist voll da, beschäftigt sich engagiert, frei von äusserem Druck (Hauser, 2016, S. 23). Auch "positive Emotionen gehören zu Spiel und Spass" (ebd. S. 26). Spiele sind Lernfelder für den Erwerb von Fähigkeiten oder Funktionalitäten. Sie weisen in der Regel gewisse Elemente auf, die dem "Ernst des Lebens" entsprechen. Es kommt im Spiel aber nicht so darauf an, wenn diese Funktionen zunächst noch unbeholfen oder mit grossem Zeitaufwand ausgeübt werden. Deshalb spricht man beim Spielen auch von *unvollständiger Funktionalität* (Burghardt, 2011; Hauser, 2016, S. 20f). "Charakteristisch für Spielen sind *Wiederholung und Variation*. Die Wiederholung von Handlungen erleichtert das Erlernen und Verbessern von Kompetenzen" (Hauser et al., 2017, S. 32). "Das kindliche Spiel unterstützt den Sozialisierungsprozess und seine verschiedenen Kontexte ermöglichen es den Kindern, über Regeln, Rollen und Freundschaften zu lernen" (Benz et al., 2015, S. 37). Um Spielen überhaupt zu ermöglichen, braucht es ein *entspanntes Feld*. "Ein wesentlicher Bestandteil eines entspannten Feldes ist eine sichere Bindung zwischen Eltern und Kind, aber auch zwischen Pädagogin und Kind" (Ahnert 2010, zitiert von Hauser et al., 2017, S.33). Für Heimlich ist das Spiel "eine Form der tätigen Auseinandersetzung mit der Umwelt" (Heimlich, 2014, S. 61). Spieltätigkeit und Spielentwicklung regen sowohl die sensomotorische als auch die emotionale, die kognitive, die soziale und die biologische Entwicklung an, deshalb können sie nur in ihrer Multidimensionalität angemessen erfasst werden (Heimlich, 2014, S. 62). Beim gegenwärtigen Stand der Spielforschung wird zwischen fünf Hauptaspekten unterschieden (Heimlich, 2014, S. 201):

- Sozialer Aspekt: Die Kinder müssen sich in ihre verschiedenen Spielpartner hineinversetzen und mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen umgehen können.
- Emotionaler Aspekt: Kinder bringen für sie persönlich bedeutsame Erlebnisse in das Spiel ein.
- Kognitiver Aspekt: Kinder müssen die vereinbarten Spielregeln erfassen.
- Sensomotorischer Aspekt: Im Spiel machen die Kinder spezifische Erfahrungsmöglichkeiten und sinnliche Kontakte zur Umwelt.
- Biologischer Aspekt: Insbesondere durch die Möglichkeit der Eigenaktivität werden vielseitige neuronale Netzwerke ausgebildet.

Abbildung 6: Multidimensionale Aspekte des Spiels (Heimlich, 2014, S.57)

Alle oben genannten Aspekte des Spiels können auch auf das Regelspiel, welches im Fokus dieser Arbeit steht, bezogen werden. Im Folgenden wird zunächst eine Definition des Begriffs "Regelspiel" gegeben. Die anschließenden Kapitel befassen sich mit spezifischen Aspekten, welche für das Regelspiel relevant sind.

1.3.1 Definition, Merkmale und Arten von Regelspielen

Definition

Im englischen Sprachgebrauch werden Regelspiele mit der Bezeichnung "games-with-rules" von den anderen "plays" abgegrenzt und charakterisiert. Hierzu gehören alle Spielarten, bei welchen vor Spielbeginn bestimmte Spielregeln verbindlich vereinbart und klar formuliert werden (Schroer et al., 2016, S. 107). "Charakteristisch für ein Regelspiel ist ein interaktiver Handlungsrahmen mit ungleich verteilten Kräften, deren Potential im Spiel für lange Zeit nicht vollständig erkennbar ist" (Hauser, in Vorb., S. 2). Pellegrini (2009) spricht beim Regelspiel von "a-priori-Regeln". "A-priori-Regeln sind Regeln, die vorher schon da sind" (Hauser, 2016, S. 123). Einsiedler definiert Spiele als Regelspiele, wenn "sie durch ein mehr oder weniger komplexes Regelwerk organisiert sind, wobei die Regeln entweder einen Wettbewerb mit einem Zielzustand normieren oder einen Spielablauf ohne Wettbewerb sichern und meist das Zusammenspiel mehrerer Spieler, in gesonderten Fällen das Spiel eines einzelnen, festlegen" (Einsiedler, 1999, S. 124).

Zudem benennt er drei Handlungsebenen: Motorische Handlung (Spieltechniken), intellektuelle Handlungen (Strategien), sowie kommunikativ-kooperative Handlungen (soziale Kompetenz) (ebd., S.124).

Spielregeln

In Anlehnung an Eiferman (1973) und Pellegrini (2009) unterteilt Hauser die Spielregeln in vier Gruppen. Mit den Voraussetzungen sind Pflichten und Gebote gemeint. Sie beinhalten die generellen Spielregeln (z.B. die Anzahl Schritte im Brettspiel entspricht der Anzahl der gewürfelten Augen) und die Sicherstellung der Fairness (z.B. beim Spielanfang oder Spielende). Verbote bewirken, dass das Nichteinhalten von Regeln "unangenehme Konsequenzen" hat (z.B. beim Übertreten ins gegnerische Feld gibt es einen Strafpunkt). Die Sonderregeln des Erlaubten bewegen sich im Graubereich (z.B. beim Verstecken muss hörbar gezählt werden, erlaubt ist aber, dies nicht besonders laut zu tun). Die Meta-Regeln können generelle Regeln ersetzen (z.B. Tore der jüngsten Kinder zählen doppelt). Sie können das Spiel erschweren oder erleichtern, um das Spiel den Fähigkeiten der Spieler anzupassen (Eiferman, 1973; Hauser, in Vorb., S. 2, 2016, S. 124; Pellegrini, 2009).

Arten von Regelspielen

Um eine Übersicht über die grosse Vielfalt an Regelspielen zu erlangen, bietet sich eine Einteilung in neun verschiedene Arten an (Hauser et al., 2017, S. 33f):

- Regelspiele für Bewegung und Sport (von einfachen Fangspielen bis komplexen Sportspielen)
- Regelspiele für Logik und strategisch-taktisches Denken (z.B. Schach, Solitär, Mühle)
- Regelspiele für Feinmotorik (z.B. Mikado, Fingerspiele)
- Regelspiele für die schulischen Bereiche Sprache (z.B. Scrabble)
- Regelspiele für Mathematik (z.B. Elfer raus)
- Regelspiele für Geografie (z.B. Städteraten, Quizspiele)
- Regelspiele für unterschiedliche Sachgebiete (z.B. Quartett)
- Kulturspezifische Regelspiele (z.B. Skat, Jass)
- Brettspiele für geselliges Zusammensein mit starkem Zufallscharakter (z.B. Eile mit Weile)

1.3.2 Entwicklungsbedingungen und Regelbewusstsein bei Kindern

Die kindliche Entwicklung der Spielformen vollzieht sich in einem dynamischen Veränderungsprozess. Dabei lösen sich die Spielformen im Verlauf der Entwicklung nicht ab, vielmehr bauen sie aufeinander auf und überschneiden sich in ihrem gegenseitigen Bezug (Heimlich, 2014, S. 33). „Das Regelspiel erwächst aus den Erfahrungen im Funktions-, Rollen- und Konstruktionsspiel, dass alle Spielabläufe einer bestimmten Ordnung unterliegen und folgen“ (Schroer et al., 2016, S. 107). Im Anfangsstadium hat das Kind noch keinen Sinn für Gewinnen und Verlieren, und die Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer sind begrenzt. Ab dem 4. Lebensjahr regulieren Kinder ihre sozialen Beziehungen im Spiel. Zunächst werden Regelspiele lediglich nachgeahmt ohne ein tieferes Regelverständnis. Im Kindergarten folgen die regelmässigen Kreisspiele und Mannschaftsspiele. In diesem Zeitraum beginnen sich die Kinder auch für Wettkämpfe, das faire Spiel und das Einhalten von Regeln zu interessieren. Allmählich entwickeln sie ein Bewusstsein für kleine spielerische „Betrügereien“, die teilweise ganz erheblich zur Spielfreude beitragen (Heimlich, 2014, S. 41; Piaget, 1973).

Über die geeignete Altersempfehlung des Einsatzes von Regelspielen herrscht kein absoluter Konsens. Ältere Studien bestätigen, dass Kinder mit steigendem Alter (ab circa sieben oder acht Jahren) schneller Gewinnstrategien entdecken und ein erhöhtes Regelverständnis vorhanden ist (Eiferman, 1973; Einsiedler, 1999, S. 130; Papst, 1966). Die Bedeutung des Spiels für den Bereich Mathematik konnte jedoch schon bei Kindern im Vorschulalter durch die spielintegrierte Förderung evaluiert und dokumentiert werden. Insbesondere die Wirksamkeit von Regelspielen für die Vorläuferfertigkeiten in Mathematik wurde belegt (Hauser et al., 2017; Hauser et al., 2014; Ramani & Siegler, 2008; Seeger et al., 2018). Ein wichtiger Faktor, welcher ein erfolgreiches Regelspielen begünstigt, ist das soziale Umfeld. „Für die Spielförderung gibt es nichts Besseres als Erwachsene, die selbst gerne und viel spielen. Denn Kinder wollen auch tun, was Erwachsene machen“ (Hauser, 2016, S. 130).

Pausewang (2016) veranschaulicht in der folgenden Grafik (Abbildung 7) die wichtigsten Spielformen anhand von Eigenschaften und Beispielen. Regelspiele können, wie in der Grafik ersichtlich, Elemente aus anderen Spielformen enthalten. „Sie setzen eine gewisse kognitive und sozial-emotionale Reife voraus und treten erst im Verlauf der Spielentwicklung als letzte Form auf“ (Schroer et al., 2016, S. 109):

Abbildung 7: Geraffter Überblick der Spielentwicklung und Spielformen (Pausewang, 2016, S. 24)

1.3.3 Förderung wichtiger Kompetenzen durch Regelspiele

Beim Spielen von Regelspielen kommen verschiedene für das Lernen wichtige Faktoren zum Zug. Die Regeln setzen ein Bezugssystem und geben damit verbunden Rollenerwartungen vor. Gemeinsam nehmen die Spielenden auf der Handlungsebene Kontakt zueinander auf. Sie erleben positive wie auch negative Emotionen, lernen ein Vorgehen zu verstehen, sich zu beherrschen und Affektausbrüche zu regulieren. Sie üben damit die soziale Anpassungsfähigkeit und stellen ihre eigenen Impulse zurück. So wird mit zunehmender Frustrationstoleranz der Misserfolg leichter hingenommen. Die Regeln geben dabei Orientierung und begrenzen den Handlungsspielraum. Die Verhaltensweisen sind regelgeleitet. Das Spiel gelingt, wenn sich alle an die Regeln halten. Es herrscht eine gewisse sozial-emotionale Sicherheit, da viele Situationen vorhersehbar sind. Die visuelle Wahrnehmungsverarbeitung ist wichtig und wird gefordert, die sprachlichen Anforderungen sind eher reduziert. Die Konzentration muss nicht immer gleich aufrechterhalten werden. Auf Anspannung folgt Entspannung. Meist ist eine Vertiefung auf wenige Faktoren gefordert (Hauser, 2016, S. 126f; Heimlich, 2014, S. 40f; Pausewang, 2016, S. 170f; Schroer et al., 2016, S. 110).

1.3.4 Kriterien mathematisch gehaltvoller Regelspiele

Regelspiele sollen "Flow und Spass" als Spiele ermöglichen (Vogt & Rechsteiner, 2017, S. 53). "Zentral für den Spielcharakter von Regelspielen ist eine Mischung von Glück und Können" (ebd., S.47). Entscheidet der Zufall über Glück und Pech, wird das Regelspiel als Spiel und nicht als Wettkampf erlebt. Neben Glück darf aber nur mathematisches Können zum Ziel führen (ebd., S.47).

Schuler (2013) fächert die Kriterien zur Analyse und Bewertung von geeigneten Spielen anhand von Leitfragen auf. Die folgende Auswahl von Kriterien und Leitfragen können für eine erste Unterscheidung und Einordnung der Regelspiele helfen, auch wenn sie keineswegs vollkommen trennscharf sind (Schuler, 2013, S. 107f).

- Arbeits- und Organisationsformen: Eignen sich altersgemischte oder homogene Gruppen? Ist ein Einsatz in kleinen, mittleren oder grossen Gruppen vorgesehen?
- Mathematisches Potenzial: Welche mathematischen Kompetenzen werden angeregt? Ist ein niederschwelliger Zugang möglich? Gibt es verschiedene Varianten?
- Engagiertheit: Wie hoch ist die innere Beteiligung, die Konzentriertheit und die Ausdauer während des Spiels? Zeigt das Kind Freude und Befriedigung beim Spielen? Zeigt das Kind Reaktionsbereitschaft? Können positive oder negative emotionale oder verbale Äusserungen der Kinder beobachtet werden (Wunsch nach Spielwiederholung/Spielabbruch)?
- Spielkriterien: Ist das Material ansprechend? Sind die Regeln einfach und leicht verständlich? Wie ist der Spielfluss (Wartezeiten, Spieldauer)? Gibt es Abwechslung im Spielverlauf durch Zufallselemente? Kommen Spiel- und mathematische Handlungen zur Deckung?
- Bezug zu anderen Bildungsbereichen: Wird auch soziales Lernen angeregt? Wird der Sprach- und Begriffserwerb gefördert?

Vogt und Rechsteiner (2017) differenzieren die Kriterien noch etwas genauer und empfehlen bei der Adaption bestehender Regelspiele für den Mathematikunterricht, die Anpassungen auf drei Ebenen zu durchdenken: Die Adaption des mathematischen Inhalts, die Adaption der Spielregeln und die Adaption des Spielmaterials.

Adaption des mathematischen Inhalts

Entscheidend ist, dass bei den Spielen eine oder mehrere mathematische Kompetenzen im Zentrum stehen und neben Glück nur mathematisches Können zum Ziel führt (Vogt & Rechsteiner, 2017, S. 47). Dienen die Regelspiele nur als Anregung, braucht es eine Weiterentwicklung des Spiels mit Fokus auf bestimmte mathematische Kompetenzen. "Der Vorteil der Spielentwicklung auf der Basis der Regeln eines funktionierenden Spiels zeigt sich darin, dass das Verhältnis von Glück und Können schon erprobt ist" (ebd., S.51). Zudem soll konsequent darauf geachtet werden, dass die zu fördernden Kompetenzen nicht durch andere Strategien umgangen werden können (ebd., S.48). Durch Variationen und Hilfsmittel sollen verschiedene mathematische Vorgehensweisen zum Ziel führen. Bei den Spielen soll geprüft werden, ob der Spielverlauf und die Gewinnchance neben Glück durch strategisches Spielverhalten erhöht werden können.

Adaption der Spielregeln

Bei der Adaption der Spielregeln braucht es häufig eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Regeln. "Für das Gelingen der spielintegrierten mathematischen Förderung ist es zentral, dass mehrere Kindergruppen gleichzeitig, ohne kontinuierliche Begleitung von Erwachsenen, diese Spiele spielen können" (ebd., S.50). Häufig braucht es eine Optimierung der Dauer. Die Spiele sollten zwischen fünf bis zwanzig Minuten dauern, damit sie sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden können und die Konzentration aufrecht erhalten werden kann. Alle Mitspielenden sollten möglichst aktiv und intensiv in das Spielgeschehen eingebunden sein, denn "Wartezeiten sind ungenutzte Lernzeiten" (ebd. 50).

Adaption des Spielmaterials

Die traditionellen Regelspiele sind häufig zu anspruchsvoll konzipiert. Bei der Adaption des Spielmaterials ist auf eine klare Darstellung, die Handlungsorientierung (handelndes Verstehen, bildliche Darstellung, Abstraktion) und einen sparsamen und gezielten Einsatz von dekorativen Elementen zu achten (Vogt & Rechsteiner, 2017, S. 51ff). Entscheidend ist auch die Realisierbarkeit. Die Lehrpersonen sollen die Spiele einfach und kostengünstig herstellen können (ebd., S.54).

1.3.5 Spiel- und Lernbegleitung

Lernen und Entwicklung ist von Geburt an eng verknüpft. Für die Verinnerlichung kognitiver Prozesse braucht es nach Vygotsky (1981) soziale Interaktionen. Im Zentrum steht die "Zone der nächsten Entwicklung" Sie beschreibt die Differenz zwischen der "Zone der aktuellen Entwicklung" und der potenziell nächsten Stufe, die das Kind mit Hilfe einer kompetenteren Person erreichen kann. (Vygotskij & Cole, 1981). "Mit diesem Verständnis von Lernen und Entwicklung ist die pädagogische Grundhaltung verbunden, das Kind gezielt anzuregen, zu fördern und zu unterstützen" (Wannack et al., 2009, S. 10).

Auch Wullschleger und Stebler (2017) plädieren für eine individuelle Lernunterstützung, um den mathematischen Kompetenzaufbau beim Spielen zu gewährleisten. Durch Beobachten und Aussagen des Kindes wird die "Zone der nächsten Entwicklung" ermittelt, um festzulegen, welche Spielvariante und in welcher Gruppenzusammensetzung gespielt werden soll und welche Hilfestellungen das Kind benötigt. Idealerweise kommt es zu einem allmählichen Abbau der Unterstützung durch die Lehrperson und zu einer allmählichen Übernahme der Verantwortung des Kindes für die gemeinsam erarbeiteten Kenntnisse oder Fertigkeiten (Wullschleger & Stebler, 2017, S. 39f).

Cognitive Apprenticeship:

Für die Einführung, Anwendung und Reflexion neuer Aufgaben und Spiele eignet sich das Modell "Cognitive Apprenticeship" (kognitive Berufslehre) von Collins, Brown und Newman (1989) (Wannack et al., 2009, S. 10f). Es ist ein Konzept des schrittweisen Übergangs vom fremd- zum selbstgesteuerten Lernen (Krammer, 2009, S. 78).

Das Modell beinhaltet folgende Schritte (Krammer, 2009, S. 79; Wannack et al., 2009, S. 11):

Modelling (Vormachen):

Die Aufgabe oder das Spiel wird bewusst vorgemacht und durch lautes Denken laufend kommentiert, damit sich die Kinder eine erste Vorstellung machen können, wie die Aufgabe oder das Spiel funktioniert.

Coaching (Anleiten):

Anhand von Beobachtungen entscheidet die Lehrperson, welche Form von Hilfestellungen und Ermunterungen notwendig sind, damit eine vertiefte Auseinandersetzung und nachhaltige Erkenntnisse unterstützt werden.

Scaffolding (Unterstützen):

Durch gezielte Fragen, Feedbacks, Hinweise zu Lösungsstrategien und Materialien zur handelnden Auseinandersetzung werden die Kinder unterstützt. Wörtlich bedeutet Scaffolding "Gerüst". Die Kinder können sich an ein Lerngerüst halten.

Fading (Hilfestellung abbauen):

In Übereinstimmung mit den Kompetenzen der Kinder, nimmt sich die Lehrperson immer mehr zurück und überträgt die Verantwortung für den Lernprozess beim Spielen den Kindern.

Modelling, Coaching, Scaffolding und Fading helfen den Kindern, sich kognitive, metakognitive, emotionale und soziale Fertigkeiten in der "Zone der nächsten Entwicklung" anzueignen (Wannack et al., 2009, S. 11). "Voraussetzung für diese am Lernprozess orientierte Form der Unterstützung ist die Bereitschaft und Kompetenz der Lehrperson, auf die Denk- und Verstehensleistungen der Lernenden einzugehen, ihnen zuzuhören und sie dem aktuellen Verstehensstand entsprechend zu weiteren Denkschritten und Organisationsleistungen herauszufordern" (Krammer, 2009, S. 86).

2. Die Ausgangslage

Im folgenden Kapitel werden die Begründung der Themenwahl auf den Grundlagen der Theorie, sowie die heilpädagogische Relevanz und der Bezug zum Lehrplan 21 hergestellt. Zudem werden die schulischen Rahmenbedingungen der beiden Autorinnen und der Klassen zusammenfassend dargestellt.

2.1 Begründung der Themenwahl

Die Bedeutung des Spiels für das Lernen ist schon lange Gegenstand der pädagogischen Forschung. Einen guten Überblick über pädagogische wie psychologische Aspekte des Spiels sowie der Spielentwicklung geben beispielsweise Einsiedler, Heimlich und Hauser (Einsiedler, 1999; Hauser, 2016; Heimlich, 2014). Die Bedeutung des Spiels für das Lernen als aktivierende und motivierende didaktische Methode wird in der Literatur eingehend beschrieben (Hauser, 2016; Hauser et al., 2017; Heimlich, 2014; Schroer et al., 2016; Schuler, 2013). Es konnte beispielsweise gezeigt werden, dass das gemeinsame Spielen in heterogenen Lerngruppen des Kindergartens eine wirksame Methode der Förderung der Zahlbegriffsentwicklung darstellt (Hauser et al., 2017, 2014; Seeger et al., 2018).

“Das Spielen von Regelspielen bietet sach- und entwicklungsangemessene, natürlich differenzierende und ko-konstruktive Lerngelegenheiten” (Gasteiger, 2012, S. 337).

Adaptierte Regelspiele erweitern das didaktische Methodenrepertoire um ein motivierendes und aktivierendes Werkzeug, denn “die Spieldynamik begünstigt eine hohe Übungskadenz” (Wullschleger & Stebler, 2017, S. 38). Radatz und Schipper betonen, dass Lernspiele im Mathematikunterricht inner- und aussermathematische Lernchancen eröffnen.

Mit mathematischen Lernspielen können im Unterricht erworbenes Wissen geübt und gefestigt, sowie Einsichten und Kenntnisse ausgebaut werden. Mathematische Lernspiele ermöglichen Differenzierungen und Individualisierungen des Lernens und können dadurch zum Abbau von Lernschwierigkeiten und zu sozialem Lernen beitragen (Radatz & Schipper, 1983, S.167). Für eine spielintegrierte Förderung spricht auch, dass Spiele leichter an unterschiedliche Lernniveaus angepasst werden können, so dass nicht nur Kinder mit geringem Vorwissen, sondern alle Kinder profitieren (Hauser et al., 2017, S. 29).

2.2 Heilpädagogische Relevanz

Zu den wichtigsten Aufgaben einer schulischen Heilpädagogin oder eines schulischen Heilpädagogen gehört die individuelle, ganzheitliche Förderung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. An der Volksschule des Kanton Zürichs gilt der Grundsatz der Integration. Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden im Rahmen der integrativen Förderung in ihrer Klasse durch schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützt (VSA, 2018). Diese sind dafür mitverantwortlich, besondere methodische und didaktische Vorgehensweisen einzusetzen, um allen Kindern die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen und lernförderliche Bedingungen zu schaffen. Schwierigkeiten beim Mathematiklernen werden, je nach Sichtweise und Quelle, unterschiedlich bezeichnet und verwendet (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 9). Sie können sich in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen zeigen, nur temporär bestehen oder spezifische Themen betreffen (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 13f). In dieser Arbeit wird darauf verzichtet, Diagnosen wie Rechenschwäche, Rechenstörung oder Dyskalkulie zu definieren oder zu beschreiben. Alle Kinder der Stichprobe dieser Arbeit haben einen ausgewiesenen Förderbedarf im Bereich Mathematik, zum Teil kombiniert mit einem speziellen Förderbedarf in weiteren Bereichen, aufgrund medizinischer oder entwicklungs- psychologisch begründeter Diagnosen wie Entwicklungsverzögerungen, ADHS oder Lernstörungen (vgl. Kapitel 4.1). Der Förderbedarf wurde in allen Fällen entweder durch den schulpsychologischen Dienst (standardisierte Tests) oder durch Ärztinnen und Ärzte des Kinderspitals (entwicklungspädiatrische Abklärungen) festgestellt. Unabhängig von den Ursachen und dem Hintergrund der Schwäche sollte sich die Förderung aber am individuellen Lernstand und den Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler orientieren, wie Scherer und Moser Opitz treffend beschreiben: "Mathematische Förderung ... muss so gestaltet und strukturiert werden, dass auch lernschwachen Schülerinnen und Schülern die aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand ermöglicht wird - in kommunikativer Auseinandersetzung ... und mit Unterstützung bzw. mit "lernbegleitender Anleitung". (Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 53). "Spielen ist die Lebenswelt, die Sprache der Kinder" (Schroer et al., 2016, S. 8). Somit ist das Spiel ein zentrales Medium im heilpädagogischen Tätigkeitsfeld. Es soll zu einer positiven emotionalen Bewertung des Lerngegenstandes beitragen. "Lernen fällt umso leichter, je mehr den Kindern die Gelegenheit gegeben wird, etwas im wahrsten Sinn des Wortes zu be-greifen. Das Spielen vermittelt solche Gelegenheiten zum Begreifen, Einsehen und Verstehen, es vermittelt die für Lernprozesse notwendigen Handlungsgrundlagen" (Radatz & Schipper, 1983, S.173).

Gerade im Förderunterricht mit lernschwächeren Schülern ist das Spiel eine Chance, Ursachen von Lernschwierigkeiten, die (auch) im affektiven Bereich liegen, abzubauen. Solche Ursachen sind häufig fehlendes Interesse, fehlende Motivation, Ängste und negative Einstellungen zum Fach und zu den eigenen Leistungsfähigkeiten. Das Spielen bietet die Chance, solche Ängste abzubauen zu helfen, Motivation zu wecken, das Selbstbewusstsein zu stärken und langfristig die durch negative Einstellungen erzeugten Blockaden aufzubrechen (Radatz & Schipper, 1983, S.180).

“Insgesamt lässt sich festhalten, dass besonders, aber nicht nur, leistungsschwächere Kinder vom gezielten Einsatz ausgewählter Gesellschaftsspiele und mathematischen Lernspielen profitieren - vor allem, wenn sie dabei intensive sprachliche und inhaltliche Begleitung durch eine erwachsene Begleitperson erhalten” (Benz et al., 2015, S. 41).

2.3 Bezug zum Lehrplan 21

Der Fachbereich Mathematik des Lehrplans 21 zielt darauf ab, mathematisches Tun mit mathematischen Inhalten zu verbinden. Die Beschäftigung mit Mathematik soll die Abstraktionsfähigkeit, das Vorstellungsvermögen, die Problemlösekompetenz und das rationale Denken unterstützen. Auf das Erkennen, Variieren, Erzeugen und Betrachten von Mustern wird grosses Gewicht gelegt. Um die Lernenden emotional anzusprechen und das Interesse an Mathematik zu verstärken, empfiehlt der Lehrplan 21 einen spielerischen, explorativen Zugang zur Mathematik (VSA, 2018). Da in den altersdurchmischten Klassen der Autorinnen an Kompetenzen des Zyklus 1 und 2 gearbeitet wird, werden im Folgenden die relevanten Kompetenzen bezüglich der Multiplikation für beide Zyklen zusammenfassend aufgelistet.

Anmerkung: Die folgende Tabelle enthält Auszüge aus dem Lehrplan 21 des Kantons Zürich und wurde von den Autorinnen zusammengestellt (VSA, 2017, S. 196ff).

Legende der Abkürzungen:

MA: Mathematik/ 1: Zahl und Variable/ A: Operieren und Benennen/ B: Erforschen und Argumentieren/ C: Mathematisieren und Darstellen

Tabelle 1: Kompetenzen des Lehrplan 21 bezüglich der Multiplikation

Zyklus 1	MA.1.A.1	Begriffe mal, durch, halbieren, verdoppeln und die Symbole mal/ geteilt verstehen und verwenden.
	MA.1.A.3	Produkte aus dem kleinen Einmaleins mit den Faktoren 2, 5 und 10 kennen und in Faktoren zerlegen.
	MA.1.A.4	Beziehungen zwischen Produkten nutzen.
	MA.1.B.1	Produkte systematisch variieren und Auswirkungen beschreiben bzw. mit Anschauungsmaterial zeigen.
	MA.1.B.2	Produkte mit einer Summe überprüfen. Quotienten mit der Umkehroperation überprüfen.
	MA.1.C.1	In grafischen Modellen multiplikative Beziehungen erkennen, z. B. Verdoppelungen und $1 \cdot \text{mehr}$ bzw. $1 \cdot \text{weniger}$.
	MA.1.C.2	Beziehungen in und zwischen Grundoperationen zeigen und beschreiben. Grundoperationen mit Handlungen, Sachbildern, Rechengeschichten und grafischen Strukturen veranschaulichen und Veranschaulichungen interpretieren.
	MA.3.C.3	Grundoperationen und Tabellen mit Rechengeschichten, Bildern und Handlungen eine Bedeutung geben.
Zyklus 2	MA.1.A.1	Begriffe Multiplikation, Division, Rest, Produkt und Quotient verstehen und verwenden.
	MA.1.A.3	Produkte des kleinen Einmaleins kennen.
	MA.1.A.4	Division als Umkehroperation der Multiplikation und den Zusammenhang zur Addition verstehen.
	MA.1.A.4	Beziehungen zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Zehneinmaleins nutzen.
	MA.1.A.4	Produkte durch Verdoppeln und Halbieren umformen.
	MA.1.B.2	Divisionen mit der Umkehroperation überprüfen.

Der Lehrplan 21 listet auch wichtige didaktische Prinzipien und Hinweise auf, welche den Mathematikunterricht prägen und auszeichnen sollen. Auf das Thema dieser Arbeit und die in Kapitel 1 und 2 beschriebene Theorie bezogen, sind dies das verstehensorientierte Lernen, das individuelle und gemeinsame Lernen, das produktive Üben sowie das Automatisieren (VSA, 2017, S. 190f). Durch den Einsatz der Spiele im Unterricht können die erwähnten Kompetenzen gefördert und die empfohlenen didaktischen Prinzipien aufgenommen werden. Die Spiele sollen so ausgewählt werden, dass sie einerseits das Verständnis fördern und andererseits Zeitfenster für das Üben und Automatisieren des Einmaleins im Unterricht schaffen.

2.4 Zusammenfassung der schulischen Rahmenbedingungen

Die Autorinnen haben sich im Rahmen der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich kennengelernt. Sie unterrichten seit mehreren Jahren an altersdurchmischten Unterstufenklassen in den Rollen als Klassenlehrpersonen und Heilpädagoginnen. Die Schulen und Klassen weisen viele gemeinsame Merkmale auf. Die Schulen liegen am Rande zweier grosser Städte. In den sehr heterogenen Klassen werden Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse gemeinsam, im sogenannten altersdurchmischten Lernen (AdL), unterrichtet. Der Anteil der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache liegt bei über 40 Prozent. In beiden Klassen werden Kinder mit ISR-Status unterrichtet. So arbeiten beide Autorinnen im Rahmen der IF- und ISR-Lektionen während rund der Hälfte der Unterrichtszeit im Teamteaching mit der Klassenlehrperson zusammen. Im zweiten Schuljahr der Primarstufe nimmt das Verstehen und Erlernen des kleinen Einmaleins einen grossen Stellenwert ein. Besonders Kinder mit Förderbedarf im Bereich Mathematik zeigen oft Probleme beim Aufbau und der Vertiefung der entsprechenden Kompetenzen. Beide Autorinnen haben entsprechende Erfahrungen und Beobachtungen während ihrer langjährigen Tätigkeit als Klassenlehrpersonen und Heilpädagoginnen gemacht. Vielen Kindern gelingt es in im Laufe der vorgegebenen Anzahl Lektionen der zweiten Klasse nicht, genügende Grundkenntnisse zu erwerben und zu festigen, auf denen sie in späteren Jahren aufbauen können. Aber bereits im Verlauf der dritten Klasse sollten sie diese Kenntnisse anwenden und erweitern. Die kurze Phase der Repetition reicht nicht aus, um allfällige Lücken zu schliessen. Unter diesen Voraussetzungen sind beide Autorinnen immer wieder auf der Suche nach Wegen, um Kinder wirkungsvoll beim Lernen zu unterstützen.

Hier setzt diese Entwicklungsarbeit an. Kinder der dritten Klasse mit Förderbedarf im Bereich Mathematik spielen im Unterricht während fünfzehn Sequenzen angepasste Regelspiele und erweitern so ihre mathematischen Kompetenzen im Bereich des Einmaleins.

3. Zielsetzung und Fragestellungen

Die vorliegende Arbeit ist primär eine Entwicklungsarbeit. Im Fokus stehen folgende Zielsetzungen: Die Entwicklung und Anpassung von neun Regelspielen und die Erprobung der Spiele im Unterricht. Die Wirkung der Spiele wird in Kapitel 7 und 8 der Arbeit empirisch analysiert und dokumentiert.

3.1 Ziel der Entwicklungsarbeit

Das Ziel dieser Entwicklungsarbeit ist es, Regelspiele zu finden, welche das Verständnis des kleinen Einmaleins fördern und festigen sowie das produktive Üben und Automatisieren unterstützen. Es gilt Kompetenzen und Fertigkeiten zu definieren, geeignete Spiele zu evaluieren und die Spiele entsprechend anzupassen und weiterzuentwickeln. Am Schluss der Entwicklung stehen neun Regelspiele mit Kurzbeschreibung, Spielanleitung, Herstellungsanleitung, Hilfsmitteln wie Kopiervorlagen sowie einer tabellarischen Zusammenstellung der wichtigsten Spielparameter. Diese umfassen beispielsweise die mathematischen Kompetenzen, mögliche Organisations- und Herangehensweisen, Tipps zur Sicherstellung der Aktivierung und benötigtes Material.

3.2 Fragestellungen

Die erste Frage bezieht sich auf die Wirkung der Spiele:

1. Führt das Spielen von angepassten Regelspielen zu Kompetenzzuwachs beim Verständnis und der Automatisierung des kleinen Einmaleins?

Die Ermittlung und der Vergleich des Lernstandes vor und nach den Interventionen sowie die Befragung der Schülerinnen und Schüler mittels eines Interviews sollen erste Hinweise auf die Wirksamkeit der Spiele beim Verstehen, Erlernen und Automatisieren des kleinen Einmaleins geben.

Die Fragen zwei und drei beziehen sich auf die Qualität der Spiele.

2. Welche Spiele sind motivierend, so dass sie gerne gespielt werden?
3. Sind die Spiele geeignet für Kinder dieser Klassenstufen?

Für die Beantwortung der beiden Fragen stehen die angepassten und weiterentwickelten Spiele im Vordergrund. Die Spiele sollen so präsentiert werden, dass sie einerseits den im Theorieteil beschriebenen Kriterien genügen und andererseits von den Schülerinnen und Schülern der zweiten und dritten Klasse selbständig gespielt werden können. Die Befragung der Schülerinnen und Schüler mittels eines Fragebogens und die Beobachtungen im Unterricht liefern wichtige Hinweise zur Beantwortung der Fragen.

4. Forschungsdesign und Forschungsmethodik

Nach einer Übersicht über das Entwicklungs- und Forschungsprojekt folgt eine kurze Beschreibung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Bereich Mathematik. Im Anschluss wird die Vorgehensweise bei der Datenerhebung beschrieben.

4.1 Projektplanung

Die folgende tabellarische Übersicht zeigt die Phasen des Entwicklungs- und Forschungsprojekts.

Tabelle 2: Übersicht Entwicklungs- und Forschungsprojekt

1. Phase Oktober 2018 bis Februar 2019
Erarbeitung der theoretischen Grundlagen
Auswahl und Entwicklung der Spiele
Erprobung der Spiele mit Erwachsenen und nicht beteiligten Klassen
Auswahl und Entwicklung der Evaluationsinstrumente
Erprobung der Lernstandserfassung in einer nicht beteiligten Unterstufenklasse
↓
2. Phase März 2019 bis April 2019
Pretest mit allen Kindern der 3. Klasse
Erprobung der neun Spiele in den Klassen (zweimal wöchentlich 30 Min)
Umfrage und Auswahl der 5 Spiele für die Intervention
↓
3. Phase Mai 2019 – Juni 2019
Intervention: Spielen der fünf ausgewählten Spiele (zweimal wöchentlich 30 Min) 3 Kurztests Automatisieren (je 5 Minuten)
Posttest mit allen Kindern der 2. und 3. Klasse
Interviews mit den Kindern der Stichprobe

4.2 Stichprobe, Kinder mit besonderem Förderbedarf

Als Stichprobe für diese Arbeit wurden acht Kinder der 3. Klasse mit besonderem Förderbedarf im Bereich Mathematik ausgewählt. Alle Kinder weisen ungenügende oder knapp genügende Leistungen auf, einzelne haben aufgrund ihres zusätzlichen sonderpädagogischen Förderbedarfs im Bereich Lernen angepasste Lernziele. Mit Ausnahme eines Schülers haben alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Mathematikunterrichts der zweiten Klasse das kleine Einmaleins gemäss Lehrplan und vorgegebenem Mathematiklehrmittel (Brandenberg et al., 2013) erarbeitet und geübt. Dem Spiralprinzip folgend werden im zweiten Semester eines Schuljahres die Themen Multiplikation und Division mit den Schülerinnen und Schülern der 2. Klasse erarbeitet. Mit den Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse werden diese Themen wiederholt und mit dem grossen Einmaleins erweitert. Dies kann nur gelingen, wenn ein einigermaßen sicheres Verständnis dieser Operationen sowie die Automatisierung gewisser Basisfertigkeiten vorliegen (Scherer & Moser Opitz, 2012). Die Heterogenität der mathematischen Vorkenntnisse sowie der Lernvoraussetzungen in der Gruppe sind sehr gross. So gilt es Lerngelegenheiten zu schaffen, bei denen möglichst viele Schülerinnen und Schüler profitieren können. Die Klassenlehrpersonen und die Autorinnen hielten sich bei der Erarbeitung des kleinen Einmaleins an die Empfehlungen von Gaidoschik (2017), Padberg und Benz (2011), Wittmann und Müller (2017) wie auch Scherer und Moser Opitz (2012). So lag der Fokus auf dem ganzheitlichen Ansatz und dem Ableiten aus den Kernaufgaben. Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht genauer darauf eingegangen, wie das kleine Einmaleins in den Klassen im Detail erarbeitet wurde.

Die fokussierten Kinder werden im Folgenden kurz vorgestellt. Auf eine umfassende Analyse nach ICF-CY (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013) wird verzichtet. Es werden nur die für diese Arbeit relevanten Bereiche beschrieben. Um die Anonymisierung zu gewährleisten, wurden die Schülerinnen und Schüler mit einem dreistelligen Code, bestehend aus einem Grossbuchstaben und zwei Ziffern (z.B. G01, W03), benannt. Die verwendeten Grossbuchstaben "G" und "W" dienen zur Unterscheidung der zwei Klassen.

Kind G01

G01 ist ein kommunikationsfreudiges, quirliges Mädchen mit einer ADHS-Diagnose. Im Unterricht verliert sie sehr viel Lernzeit. Dies ist bedingt durch ihre grosse Ablenkbarkeit sowie ihre Probleme mit der Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit. Im Bereich Mathematik fallen ihre extrem schwankenden Leistungen auf. Sie hat oft grosse Mühe, Rechenstrategien zu entwickeln und konsequent anzuwenden. So greift sie auf zählende Rechenstrategien zurück und behilft sich beispielsweise beim kleinen Einmaleins mit dem Aufzählen der Reihen. Es unterlaufen ihr viele Fehler, weil Strategien zum Addieren und Subtrahieren in Schritten auch nicht gefestigt sind.

Standortbestimmungen zeigen, dass sie eine Grundvorstellung vom Zahlenraum und den Grundoperationen besitzt. Damit G01 der Anschluss an die vierte Klasse gelingt, müssen besonders die Grundoperationen noch gefestigt und automatisiert werden.

G01 ist eine gute Beobachterin und vergleicht und misst sich gerne mit anderen Kindern. Dies führt immer wieder zu grosser Frustration und endet manchmal mit Verweigerung der Arbeit. Auch beim Spielen sucht sie gerne den Wettbewerb, lenkt aber mit ihrer Sprechfreude, ihrem guten Wortschatz und ihrer geschliffenen Ausdrucksweise gerne von ihren Problemen und Defiziten ab.

Kind G02

G02 ist ein freundliches Mädchen, bei dem sich im Unterricht Phasen der Verträumtheit und Abwesenheit mit Phasen erhöhter Unruhe und Aktivität abwechseln. Sie hat einen IF-Status aufgrund ihrer Leistungen im Bereich Mathematik, aber auch wegen ihrer vielschichtigen sprachlichen Probleme (Entwicklungsverzögerung). Die Werte für ihre auditive und visuelle Merkfähigkeit sind leicht unterdurchschnittlich. G02 wird medikamentös behandelt. Dadurch werden ihre Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit, Konzentration und Handlungsplanung, welche alle Bereiche des Unterrichts betreffen, deutlich gemildert.

Ihre Leistungen schwanken aber je nach Tagesform oder Art der Aufgabenstellung.

G02 traut sich oft wenig zu und gibt schnell auf, daher wird immer wieder versucht, ihr Selbstwertgefühl auf verschiedene Arten zu steigern. Beim Spielen zeigt sie eine grössere Motivation als beim Lösen von anderen Arbeitsaufträgen. Sie freut sich sehr über Erfolge, welche beim Spielen sofort ersichtlich sind.

Kind G03

G03 ist ein sehr vorsichtiges, zurückhaltendes Mädchen. Sie hat in den ersten zwei Jahren der Unterstufe von der integrativen Förderung profitiert und grundlegende Fertigkeiten erworben. So erreicht sie in den Grundanforderungen im Bereich Mathematik knapp genügende Leistungen. Die Analyse der Lernstandserfassungen zeigen, dass sie die Grundoperationen verstanden hat und Lösungsstrategien mit Hilfe von Schlüsselrechnungen entwickeln kann. Diese sind aber noch zu wenig gesichert und automatisiert. Daher greift sie auf zählende Rechenstrategien zurück. G03 braucht jeweils viel individuelle Unterstützung, Lernzeit und Aufmunterung, um neue Inhalte zu erarbeiten und zu festigen. Bei der Einführung eines neuen Themas wird sie daher intensiv, in den Festigungs- und Übungsphasen nach Bedarf begleitet. Beim Spielen entwickelt sie einen gewissen Ehrgeiz, zeigt Energie und spricht mit einer lauterer Stimme. Bei Konflikten zieht sie sich schnell zurück.

Kind G04

G04 ist ein sehr pflichtbewusstes, sehr soziales Mädchen. Ihre Arbeitshaltung und ihr Leistungswille sind vorbildlich, ihr Arbeitstempo äusserst langsam. G04 hat aufgrund einer diagnostizierten Rechenstörung angepasste, individuelle Lernziele im Bereich Mathematik. Förderschwerpunkte sind nach wie vor Themenbereiche der unteren Klassenstufen wie der Aufbau von Einsichten ins Zahlensystem, die Orientierung im Zahlenraum bis Hundert, das Beherrschen grundlegender Rechenfertigkeiten (Grundoperationen) und das Wegführen vom zählenden Rechnen. Sie braucht oft zusätzliche Übungszeit, Unterstützung oder Hilfsmittel, um Lösungen zu finden. Das Automatisieren von Schlüsselrechnungen, auch im Zahlenraum bis 20, fällt ihr noch schwer. G04 profitiert vom altersgemischtem Setting. Sie kann, je nach Thema, mit Kindern der 1. oder 2. Klasse arbeiten und so ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen gemäss gefördert werden. In diesen Arbeitsgruppen kann sie immer wieder als Teamleiterin agieren und eine Vorbildfunktion wahrnehmen. Dies stärkt ihr Selbstbewusstsein sichtlich. Sie wird wegen ihrer angenehmen Art von jüngeren Kindern als Helferin oder Mitspielerin gerne gewählt.

Kind W01

W01 ist ein sprachgewandter, interessierter Junge. Er kann sich im Spiel gut vertiefen. Er ist ein sehr aktives und impulsives Kind, das fast permanent in Bewegung ist. Er hat Mühe, die eigenen Bedürfnisse hinauszuschieben. Gewinnen und der Erste zu sein, ist ihm sehr wichtig. So kommt es immer wieder zu Konflikten mit Mitschülerinnen und Mitschülern.

Trotz schneller Auffassungsgabe ist er in seiner Konzentrationsfähigkeit und aufgrund hoher Ablenkbarkeit stark eingeschränkt. Hemmend wirkt auch seine negative Einstellung zum Fach Mathematik. Seine Lernmotivation ist stark vom Inhalt der Aufgabe und der Tagesform abhängig. Er verpasst viel Lernstoff und aktive Lernzeit. Er kann sein Potenzial nicht immer zeigen. Auffällig sind auch seine vielen Flüchtigkeitsfehler. Seine schulischen Fähigkeiten liegen im unteren durchschnittlichen Bereich. Er hat den IF-Status aufgrund seiner ADHS-Diagnose. Er ist in keiner medikamentösen Behandlung. Die für ihn wichtigsten Förderziele liegen im Umgang mit Anforderungen und im Umgang mit Menschen. Elementar ist auch, die durch seine negative Einstellung erzeugten Blockaden aufzubrechen. Hierzu ist er auf gezielte Erfolgserlebnisse und wohlwollende Bezugspersonen angewiesen.

Kind W02

W02 ist ein sensibler, hilfsbereiter, sehr sozialer und gutmütiger Knabe. Er hat einen starken Gerechtigkeitssinn. Er spielt sehr gerne. Gewinnen ist ihm dabei nicht so wichtig.

W02 entwickelte früh Strategien, um seine Defizite im Lesen und Schreiben zu kaschieren. Sein langsames und ungenaues Lesen erschweren ihm auch das selbständige Arbeiten in der Mathematik. So erreicht er in den Grundanforderungen im Bereich Mathematik knapp genügende Leistungen. Er hat Mühe, sich Sachen zu merken und Inhalte zu automatisieren. Seine Werte im Bereich des Arbeitsgedächtnisses (auditive Merkfähigkeit) liegen im unteren Durchschnittsbereich. Seine visuelle Merkfähigkeit ist nicht altersentsprechend ausgeprägt. Dies zeigt sich beim Automatisieren von Additionen und Subtraktionen im Zahlenraum bis 20 sowie beim Automatisieren des kleinen Einmaleins.

Sein Leidensdruck hat in der 3.Klasse zugenommen. Um einen positiven Umgang mit seinen eigenen Schwächen zu erlernen, ist er auf gezielte Erfolgserlebnisse und wohlwollende Bezugspersonen angewiesen. W02 hat einen Nachteilsausgleich und wird in Sprache und Mathematik integrativ gefördert.

Kind W03

W03 ist ein offener, sensibler und freundlicher Knabe. W03 unterschätzt tendenziell seine Fähigkeiten und traut sich wenig zu. Er besuchte die 1. Klasse im Ausland, war dann ein Jahr lang in der Aufnahmeklasse und wurde im Anschluss in die reguläre 3. Klasse aufgenommen. In der Schule ist er bemüht, es gut zu machen. Seine Fortschritte im Lernen sind jedoch klein und er kommt inhaltlich und sprachlich oft an seine Grenzen. Schwierigen Aufgaben weicht er vermehrt aus, indem er z.B. häufig aufs WC geht.

Durch das System des altersdurchmischten Lernens (AdL) hat W03 die Möglichkeit bei Bedarf auch mit den Kindern der 1. oder 2. Klasse mitzuarbeiten, was in etwa seinem schulischen Leistungsstand entspricht.

Als zählender Rechner fehlen ihm solide Grundvorstellungen zu Addition und Subtraktion. Er hat noch keine mathematischen Vorkenntnisse zur Multiplikation. Die Partizipation ist aufgrund seiner Sprachentwicklungsstörung stark eingeschränkt. Dies hat auch negative Folgen auf seine Konzentrationsfähigkeit und sein Verhalten. Die Diskrepanz zwischen den sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten führen bei W03 immer wieder zu inneren Spannungen. Er ist auf intensive Lernunterstützung, Hilfsmittel und gezielte Erfolgserlebnisse angewiesen. Die Sonderschulbedürftigkeit ist ausgewiesen. W03 hat den IRS-Status und individuelle Lernziele in Deutsch und Mathematik.

Kind W04

W04 ist ein ruhiges und freundliches Mädchen und in der Klasse sozial gut integriert. Sie absolviert die Unterstufe in 4 Jahren. Sie spielt sehr gerne und freut sich sichtlich, wenn sie gewinnt. Insgesamt wirkt W04 eher passiv. Sie hat ein tiefes Selbstkonzept und traut sich nur wenig zu. Sie braucht viel Bestätigung und Ermutigung, um sich den schulischen Anforderungen zu stellen. W04 kann die vier Grundoperationen im Zahlenraum bis 20 ausführen. Bei Operationen mit grösseren Zahlen kann sie die ihr bekannten Rechengesetze und Strategien aber nicht übertragen und anwenden. Eine vermeintliche Sicherheit gibt ihr das zählende Rechnen. Dabei macht sie viele Fehler, weil das Addieren und Subtrahieren in Schritten nicht gefestigt ist. Sie ist auf Lernunterstützung und zusätzliche Übungszeit angewiesen. Schnell gerät sie bei unbekanntem oder schwierigen Aufgaben unter Druck und Stress und klagt dann über Kopf- oder Bauchschmerzen. Ihre mathematische Selbstwirksamkeit muss immer wieder gestärkt werden, um ihren negativen Emotionen aufgrund früherer Misserfolgserlebnisse im Fach Mathematik entgegenzuwirken.

W04 hat knapp unterdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten. Eine deutliche Einschränkung zeigt sich im Arbeitsgedächtnis in der auditiven Merkfähigkeit. Die Sonderschulbedürftigkeit ist ausgewiesen. W04 hat den IRS-Status und individuelle Lernziele in Deutsch und Mathematik.

4.3 Forschungsmethodik

Im folgenden Kapitel werden die Methoden und die Vorgehensweise bei der Datenerhebung beschrieben. Nebst der Begründung der eingesetzten Lernstandserfassung werden das Interview, die Befragung und die qualitative Inhaltsanalyse als bewährte Forschungsinstrumente, sowie das Forschungstagebuch als wichtiges Werkzeug der Aktionsforschung, vorgestellt.

4.3.1 Lernstandserfassung

Die Erfassung des Lernstands vor und nach der Intervention gibt wichtige Hinweise auf den Lernerfolg. Die Autorinnen evaluierten verschiedene standardisierte Diagnostikinstrumente, unter anderen den Heidelberger Rechentest HRT1- 4 (Haffner et al., 2005) und den MKT 2 und 3 (Meyer & Wyder, 2017). Keines der Instrumente enthielt genügend Testmaterial zu einzelnen Fertigkeiten in Bezug auf das Verstehen und Anwenden des kleinen Einmaleins. Daher entschieden sich die Autorinnen, ein Set an Aufgaben selbst zusammenzustellen und als Paper-Pencil Test zu präsentieren. Dies ist die Bezeichnung "... für Tests, bei denen die Aufgaben auf Papier vorgegeben werden und die Bearbeitung mit (Blei-)Stift erfolgt" («Lexikon der Psychologie», o. J.). Als Grundlage dienten der Lehrplan 21, der oben erwähnte Katalog mit den Grundfertigkeiten und verschiedene Mathematiklehrmittel, insbesondere die Lehrmittel «Mathematik 2» und «Mathematik 3» (Brandenberg et al., 2013) sowie das neue Lehrmittel «Mathwelt» (Hess 2018).

Der Test deckt fünf Bereiche ab, welche in der Theorie beschrieben und wichtig für das Verständnis und die Anwendung des kleinen Einmaleins sind:

- Multiplikation als fortgesetzte Addition/Erkennen und Notieren von Multiplikationen
- Verdoppeln und Halbieren
- Anwendung von Tauschaufgaben
- Ableiten von Aufgaben aus den Schlüsselrechnungen
- Automatisierung

Bei dieser Lernstandserfassung handelt es sich um einen informellen Test, das heisst, er ist weder standardisiert, noch entspricht er Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität oder Validität. Die Lernstandserfassung wird als Speed-Test mit begrenzter Zeitvorgabe pro Aufgabentyp durchgeführt, um einen Deckeneffekt zu verhindern.

Ein Deckeneffekt "tritt dann ein, wenn ein Test so leicht zu lösen ist, daß (fast) alle Testpersonen den maximalen Testwert (die Decke!) erreichen" («Deckeneffekt», o. J.).

4.3.2 Interviews/Befragung

"Interviews eignen sich gut, um das subjektive Verständnis von Personen zu untersuchen. Daher nehmen sie eine zentrale Stellung in der empirischen Sozialforschung ein und kommen häufig in der Kindheitsforschung zum Einsatz" (Vogl, 2015, S. 84).

Beim problemzentrierten Interview (Witzel, 1985) wird ein Problembereich von verschiedenen Perspektiven und mit verschiedenen Methoden untersucht. Häufig werden vier Datenerfassungstechniken verwendet (Vogl, 2015, S. 56f):

- Kurzfragebogen, als erstes Medium der Erfassung von Informationen
- Leitfaden basierend auf Vorüberlegungen und zur Gedächtnisstütze
- Aufzeichnung des Interviews und anschließende Transkription
- Postskript, in welchem nach dem Interview der Kontext und die Besonderheiten festgehalten werden.

Vogl empfiehlt kommunikationsunterstützende Hilfsmittel wie z.B. Fotos und Bilder einzusetzen. Diese Materialien können die Motivation stimulieren (Vogl, 2015, S. 68).

Reinders gibt einige Hinweise, um häufige Fehler bei der Gesprächsführung in qualitativen Interviews zu vermeiden (Reinders, 2016, S. 197f):

- Keine Leitfaden-Bürokratie
- Redefluss nicht unterbrechen
- Keine Angst vor Gesprächspausen
- Vermeiden von Suggestivfragen
- Nicht belehren
- Verständliche Fragen stellen
- Informationen nutzen und nachfragen

Das Interview wird schon lange als bewährtes Forschungsinstrument im Bereich der Mathematikdidaktik eingesetzt (Maier & Beck, 1993) und auch heute noch weiterentwickelt, beispielsweise mit dem Flexiblen Interview nach Meyer (Meyer, 2019).

4.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Ellinger betont, dass qualitative Forschung viel mit Reflexion zu tun hat. Die verschiedenen Zugänge müssen sorgfältig reflektiert werden, um von einer anfänglichen Aussenperspektive eine möglichst wirklichkeitsnahe Innenansicht zu entwickeln (Koch & Ellinger, 2015, S. 230). Die qualitative Inhaltsanalyse findet in Anlehnung an die Empfehlungen von Kuckartz statt (Kuckartz, 2018). Zuerst werden die für die vorliegende Arbeit wichtigsten Grundbegriffe definiert. Im Anschluss wird der Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse mit Hilfe eines Schaubildes aufgezeigt.

Kategorie (Code):

In der englischsprachigen Literatur wird meist von Kategorien, in Software für qualitative Datenanalyse fast ausschliesslich von Codes gesprochen. Kuckartz versteht unter dem Begriff Kategorie das Ergebnis einer Klassifizierung von Einheiten, welche einen mehr oder weniger hohen Grad an Komplexität aufweisen können. Die Definition einer Kategorie erfolgt durch die Angabe von Indikatoren. Kuckartz erwähnt vier Hauptformen von Kategorien: Fakten-Kategorien/Faktencodes, thematische Kategorien/Themencodes, evaluative Kategorien/evaluative oder bewertende Codes und analytische Kategorien/analytische Codes (Kuckartz, 2018, S. 34ff).

Kategoriendefinition:

Eine Kategoriendefinition hat folgenden Aufbau:

Tabelle 3: Allgemeines Schema für Kategoriendefinitionen (Kuckartz, 2018, S.40)

Name der Kategorie	Möglichst prägnante Bezeichnung
Inhaltliche Beschreibung:	Beschreibung der Kategorie, u.U. mit theoretischer Anbindung.
Anwendung der Kategorie:	«Kategorie xy» wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden...
Beispiele für Anwendungen:	Zitate mit Quellenangaben (Dokument, Absatz)
Weitere Anwendungen (optional):	Die Kategorie wird auch codiert, wenn ... Zitate mit Quellenangaben (Dokument, Absatz)
Abgrenzung zu anderen Kategorien (optional):	Die Kategorie wird nicht codiert, wenn sondern in diesem Fall der Kategorie z verwendet. Zitate mit Quellenangaben (Dokument, Absatz)

Kategorienhandbuch (Codebuch):

Das Kategorienhandbuch hat eine wichtige Funktion und sollte genau und sorgfältig verfasst werden. Es enthält alle Kategorien/Codes und ihre Beschreibungen (Kuckartz, 2018, S. 40).

Codiereinheit/ Textsegment:

Die Codiereinheit bezeichnet das einzelne Element, das eine Codierung auslöst. Dies kann z.B. eine Textstelle sein, die mit einer bestimmten Kategorie in Verbindung steht. In der Regel werden viele Segmente der Texte codiert. Die Zahl der Segmente kann demzufolge grösser sein, als die Zahl der Auswahleinheiten (Kuckartz, 2018, S. 41ff).

Strukturierte Inhaltsanalyse:

Die Inhaltsanalyse des Textes ist integraler Bestandteil einer qualitativen Analyse und sollte möglichst strukturiert gestaltet werden. Kuckartz empfiehlt dafür ein Vorgehen in sieben Phasen. Diese sind im folgenden Schema klar dargestellt und beschrieben.

Die sieben Phasen der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100):

Abbildung 8: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S.100)

4.3.4 Forschungstagebuch

Aktionsforschung ist eine Forschungsmethode der Sozialwissenschaften. Die forschende Person ist dabei von der sozialen Situation direkt betroffen, das heisst, dass die gleiche Person sowohl forschend als auch handelnd tätig ist (Altrichter & Posch, 2007, S. 15). Aktion und Reflexion stehen bei dieser Methode in engstem Bezug zueinander. Die Methode eignet sich daher sehr gut für die Erforschung und Weiterentwicklung praktischer Fragestellungen. Zu den charakteristischen Merkmalen der Aktionsforschung gehören zusammengefasst die folgenden Punkte (Altrichter et al., 2018, S. 13ff):

Tabelle 4: Charakteristische Merkmale der Aktionsforschung (Altrichter et al, 2018, S. 13ff)

Forschung der Betroffenen	Die Forschenden sind von der sozialen Situation direkt betroffen. Die Mitarbeit von weiteren betroffenen Personen der Forschung kann erforderlich werden.
Fragestellungen aus der Praxis	Fragestellungen, oft interdisziplinär, entstehen aus der Praxis und sind bedeutsam für die Berufstätigkeit. Das Verstehen von Situationen und Abläufen steht im Vordergrund.
In-Beziehung-Setzen von Aktion und Reflexion	Das Handeln in der Praxis und die Reflexion darüber stehen in engem Bezug zueinander. Daraus resultierende Ergebnisse werden erneut in der Praxis umgesetzt und so einer Prüfung unterzogen. Die Handelnden bekommen die Auswirkungen direkt zu spüren. Eine Weiterentwicklung und Verfeinerung der praktischen Theorien werden angestrebt.
Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen	Aktionsforschungsprozesse sind längerfristig und zyklisch angelegt. Sie zielen auf eine Weiterentwicklung der Praxis ab.
Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven	Der Vergleich von Wahrnehmungen aus verschiedenen Perspektiven steht im Vordergrund und soll durch den Prozess der Reflexion zur Weiterentwicklung der praktischen Theorien und Handlungsstrategien führen.
Einbettung der individuellen Forschung in eine professionelle Gemeinschaft	Forschungsmethoden und Forschungserkenntnisse werden in kollegialen Gruppen vorgestellt und diskutiert. Fachpersonen werden nach Bedarf für Beratungen zugezogen. Die Zusammenarbeit in kollegialen Gruppen hilft dem Aufbau einer professionellen Gemeinschaft.

Die Aktionsforschung soll dazu anregen, gewonnene Erkenntnisse aus der Praxis zu veröffentlichen und mit anderen Lehrpersonen zu diskutieren, im Sinne einer "professional community" (Altrichter et al., 2018, S. 17). Das Forschungstagebuch ist ein wichtiges Werkzeug der Aktionsforschung. Es dient der Sammlung von Daten und Beobachtungen, welche anschliessend systematisch untersucht werden können. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde ein Forschungstagebuch geführt. Nach den Unterrichtseinheiten liessen sich darin die wesentlichen Beobachtungen und Gedanken zeitnah aufzeichnen. Die Auswertung des Forschungstagebuchs ermöglichte es, Beobachtungen zu reflektieren und zu diskutieren, Zwischenanalysen vorzunehmen und notwendige Anpassungen im Projektvorgehen zu machen. Die Autorinnen sind sich bewusst, dass im Forschungstagebuch verzeichnete Beobachtungen und Interpretationen subjektiv eingefärbt sind. Das ist eine Konsequenz aus der Tatsache, dass die forschende Person gleichzeitig auch eine handelnde Person ist. Die systematisch erhobenen Daten aus den Paper-Pencil Tests und den Interviews konnten, durch einen Vergleich mit den Einträgen im Forschungstagebuch, ergänzt und vertieft analysiert werden.

5. Projektdurchführung

Das nachfolgende Kapitel beschreibt zuerst den Entwicklungsprozess der Spiele. Im Anschluss werden die neun adaptierten Regelspiele vorgestellt. Dabei werden auch die mathematischen Kompetenzen, die Adaptionen der Regeln und des Spielmaterials sowie unterstützende Faktoren für die einzelnen Spiele aufgezeigt.

5.1 Entwicklungsprozess der adaptierten Regelspiele

Der Entwicklungsprozess der adaptierten Regelspiele vollzog sich in 3 Phasen. Wichtige Erkenntnisse wurden in der zweiten und dritten Phase im Forschungstagebuch festgehalten. Die erste Phase von Oktober 2018 bis Januar 2019 beinhaltete das Durchforsten des Lehrplans 21 nach den für die Multiplikation zentralen Kompetenzen. Gleichzeitig fand ein intensives Literaturstudium der Mathematikdidaktik und der Mathematik-Lehrmittel mit Fokus auf das kleine Einmaleins sowie die Spielpädagogik statt. Es schälte sich heraus, dass die Spiel- oder Lernbegleitung sowohl in der Spielpädagogik wie auch in der Mathematikdidaktik eine zentrale Rolle einnehmen.

In der zweiten zeitintensiven Phase im Januar 2019 wurden geeignete Regelspiele gesucht und Prototypen der adaptierten Spiele hergestellt. Es war den Autorinnen einerseits wichtig, eine Auswahl von 1x1- Spielen zu bieten, da die Motivation bei der Spielfreude entscheidend ist. Andererseits sollten die Spiele die mathematischen Kompetenzen, die für das Verständnis der Multiplikation und das automatisierende Üben wichtig sind, abdecken. Hierzu durchforsteten die Autorinnen das Internet, den Handel und den Fundus bereits bekannter Regelspiele. Das Augenmerk bei der Suche lag bei Würfel- und Kartenspielen, weil es den Autorinnen von Anfang an ein Anliegen war, Spiele zu entwickeln, die mit wenig Aufwand selbst hergestellt werden können. Jedes entdeckte Spiel wurde auf den Glücksfaktor, die Adaptionmöglichkeiten des mathematischen Inhalts, die Spielregeln und das Spielmaterial geprüft. Hilfreich in dieser Zeit war der stete Austausch mit den Studienkolleginnen der HfH. Der Gedankenanstoss, das bekannte Spiel Rummikub («Rummikub», 1985) in ein 1x1-Spiel zu adaptieren, kam von einer Studienkollegin. Noch am selben Abend entstand der erste Prototyp des *1x1 Jokers*. Kostengünstig in der Herstellung, aber etwas aufwändiger, waren die Kartenhalter. Das bekannte Kartenspiel *Bauernkrieg* (Meyer & Rossi, 2016) wurde in den Klassen bereits gespielt.

So kam das Wahlmodul an der HfH gelegen, in welchem die 1x1-Variante dieses Spiels vorgestellt wurde. Das Spiel wurde in die Liste aufgenommen. Die Spielidee von *1x1 Würfelbingo* und *Clever 50* wurden in einem Buch (Stähle, 2005, S. 124, 156) gefunden und adaptiert. Beinahe gleichzeitig wurde das Spiel *Clever 15* im Handel («Clever 15», o. J.) entdeckt. Die Regeln wurden vom Original übernommen. Da nicht alle Kinder mit Förderbedarf *Clever 50* spielten, wurden sowohl zu *Clever 50* wie auch zu *Clever 15* Spielanleitungen geschrieben. Die beiden Spiele werden aber als ein Spiel mit zwei Varianten betrachtet. Auf der Suche nach Spielen, bei welchen die verschiedenen Repräsentationsformen und die Unterscheidung des Multiplikators vom Multiplizierten geübt werden konnten, stiessen die Autorinnen auf die bekannten Kinderspiele «Quartett» (Kartenspiel) (2019) und «schwarzer Peter» («Schwarzer Peter», 2019).

Der Name *störrischer Esel* anstelle des «schwarzen Peters» wurde vom Lehrmittel Mathwelt übernommen. Die Regeln konnten bei beiden Spielen übernommen werden, es brauchte einzig passende Spielkarten mit den verschiedenen Repräsentationsformen. So wurden multiplikative Strukturen in der Umwelt fotografiert. Diese wurden um die passende Malrechnung, die fortgesetzte Addition und die Punkt-/Felddarstellung ergänzt. Die Bilder wurden auf leere Handspiel- und Memory-Karten geklebt. Aus dem Quartett wurde in der Erprobungsphase zusätzlich das *Trio*, weil vier Repräsentationsformen, insbesondere für Kinder mit Förderbedarf, zu komplex erschienen. Es stellte sich schnell heraus, dass das *1x1 Trio* auch besser in den gegebenen Zeitrahmen passt und daher viel häufiger als das Quartett gespielt wurde. Daher wird das Quartett im Folgenden als eine Variante des *1x1 Trios* betrachtet und nicht mehr separat erwähnt.

Die drei Spiele *Multiplication Take Out* (erichtheelephant, 2012), die *Mal-Spirale* («Spiral», o. J.) und die *Mal-Pyramide* («Busfahren», 2013) wurden durch Spiele aus dem Internet inspiriert und mussten nur leicht angepasst werden. Mitte Februar 2019 hatten die Autorinnen so insgesamt neun bestehende Regelspiele ausgewählt und angepasst. Bei allen Spielen wurde nach Möglichkeiten gesucht, das Spiel an verschiedene Leistungsniveaus anzupassen, respektive zu erleichtern oder zu erschweren. Dies gelang bei einigen Spielen durch die Anpassung der Karten oder der Würfel. Alle Spiele wurden zuerst in den Familien der Autorinnen erprobt. Die *Mal-Spirale*, *Clever 50* und der *1x1 Joker* wurden zusätzlich in Parallelklassen und einer Mittelstufenklasse getestet.

In der dritten Phase von Februar 2019 bis Juni 2019 fand die Erprobung der Spiele durch die Schülerinnen und Schüler beider Klassen statt. Die Spiele wurden mit Modelling, Coaching, Scaffolding und Fading eingeführt (vgl. Kapitel 1.3.5).

In einem zyklischen Prozess bestehend aus Spielphasen, Evaluationsphasen und Anpassungsphasen wurden die Spiele für die Intervention weiter angepasst, bei Bedarf zusätzliche Hilfsmittel zur Unterstützung der Spiele bereitgestellt und Spielbegleitung angeboten.

5.2 Überblick der adaptierten Regelspiele

Die folgende Tabelle (Tabelle 5) gibt einen Überblick der adaptierten Regelspiele in Bezug auf die Gruppengröße, die Zeitdauer und die entsprechenden mathematischen Kompetenzen.

Tabelle 5: Mathematisches Potenzial der entwickelten und angepassten 1x1-Regelspiele

Spiel		Gruppengröße	Zeitdauer	Grundvorstellungen	Verdoppeln/ Halbieren	Kernaufgaben	Ableitungsstrategien	Tauschaufgaben	Operationsverständnis	Produkte des 1x1 zuordnen	Automatisieren	Strategisches Potential
1	Störrischer Esel ★	2 - 4	10+	x	x	x						
2	1x1-Trio ★ - ★★★	3 - 4	15+	x				x	x	x		
3	Würfel-Bingo ★ - ★★★	2	10+		x	x	x	x		x	x	x
4	Mal-Pyramide ★	3 - 4	10+		x						x	
5	Mal-Spirale ★ - ★★★	2 - 4	15+		x	x	x	x			x	
6	1x1 Bauernkrieg ★★ - ★★★	2	10+				x	x			x	
7	Multiplikation Take Out ★ - ★★★	2 - 4	10+		x	x	x				x	
8	Clever 15/ Clever 50 ★★ - ★★★	2 - 3	10+		x	x		x	x		x	x
9	1x1 Joker ★★ - ★★★	2 - 4	20				x	x	x	x	x	x

Schwierigkeitsgrad: ★ = einfach, ★★ = mittel, ★★★ = schwierig

5.3 Entwicklung der Spiele

“Um Regelspiele für die spielintegrierte mathematische Förderung zu entwickeln, ist ein kreativer und zugleich systematischer Zugang notwendig” (Vogt & Rechsteiner, 2017, S. 46). Aufgrund der im Theorieteil beschriebenen Kriterien (vgl. Kapitel 1 und 2.3) entstanden zwei Kriterienraster. Die Auswahl der neun Spiele deckt die Kriterien bestmöglich ab, wobei die einzelnen Spiele unterschiedliche Schwerpunkte setzen (vgl. Nummern der Spiele Tab. 5).

Tabelle 6: Übersicht über mathematische Kompetenzen

Mathematische Kompetenzen		Zuordnung
Grundvorstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • Multiplikative Strukturen und räumlich simultane Anordnungen in Bilder aus Umwelt, Punkt-/ Felddarstellung erkennen und beschreiben. • Malaufgaben als fortgesetzte Addition erkennen • Flexibles Wechseln zwischen den Repräsentationsformen (Ikonische und symbolische Ebene) 	Spiel 1 Spiel 2
	<ul style="list-style-type: none"> • Multiplikator und Multiplikand unterscheiden 	Spiel 1 Spiel 2 Spiel 6
Mathematische Zusammenhänge / Rechengesetze	Assoziativgesetz: <ul style="list-style-type: none"> • Verdoppeln/ Halbieren 	Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6
	Distributivgesetz: <ul style="list-style-type: none"> • Nachbaraufgaben ableiten • Schwierige Malrechnungen aus Kernaufgaben ableiten • Durch Faktorzerlegung schwierige Malaufgaben ausrechnen 	Spiel 5 Spiel 6
	Kommutativgesetz: <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenhänge zwischen den Reihen erkennen • Vorteilhaftes Rechnen mit Tauschaufgaben 	Spiel 3 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Spiel 9
	Kommutativgesetz: <ul style="list-style-type: none"> • Produkte des Einmaleins den 1x1-Reihen zuordnen können. 	Spiel 3 Spiel 9
	Operationsverständnis: <ul style="list-style-type: none"> • Strategisches Denken fördern und Rechenstrategien anwenden • Die vier Grundrechenarten und ihre Zusammenhänge verstehen. • Flexibles Nutzen aller Operationszeichen. 	Spiel 5 Spiel 8 Spiel 9
Automatisieren	<ul style="list-style-type: none"> • Verdoppelungen automatisieren 	Spiel 3 Spiel 4
	<ul style="list-style-type: none"> • Kernaufgaben automatisieren • Leicht abzuleitende Reihen automatisieren • Alle Reihen automatisieren. 	Spiel 3 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7

Tabelle 7: Übersicht über Faktoren und Adaptionen

Faktoren und Adaptionen	
Glücksfaktor	<p>Würfel, Handkarten, Spielsteine oder Spielfiguren sollen über Glück oder Pech entscheiden. Neben Glück dürfen nur mathematische Kompetenzen oder strategisches Spielverhalten zum Ziel führen.</p>
Adaption des mathematischen Inhalts	<p>Neuentwicklung mit spezifischen mathematischen Kompetenzen: Im Zentrum der geförderten mathematischen Kompetenzen stehen der Aufbau von Grundvorstellungen, die Einsicht in die mathematischen Zusammenhänge und Rechengesetze sowie das automatisierende Üben des kleinen Einmaleins. Werden Regelspiele übernommen ohne mathematisches Potenzial, braucht es eine Neuentwicklung mit den spezifischen mathematischen Kompetenzen.</p> <p>Unterstützende Faktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zur Bewältigung sind unterschiedliche Vorgehensweisen möglich. • Variationen im verwendeten Material. • Hilfsmittel, damit das Kind beim Spiel selbständig nachschauen und Kompetenzen erweitern kann. • Gleiche Spielregeln mit anderen Repräsentationsformen und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. • Lernbegleitung und gezielte Impulse der Lehrperson.
Adaption der Spielregeln	<p>Vereinfachung der Regeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weglassen von Spezialfällen • Gleiche Spielregeln mit anderen Repräsentationsformen und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. • Variationen mit verschiedenen Würfeln, ausgewählten Spielkarten. • Sicherstellung, dass verschiedene mathematische Vorgehensweisen zum Ziel führen.
	<p>Optimierung der Zeitdauer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weglassen von Spezialfällen. • Vereinheitlichung der Regeln: Alle spielen gleichzeitig. • Klare Abmachung, wer beginnt. • Sieg ist eindeutig sichtbar.
	<p>Sicherstellung der Aktivierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle spielen gleichzeitig. • Möglichst keine Wartezeiten. • Kinder helfen sich gegenseitiges bei den Spielzügen.
Adaption des Spielmaterials	<p>Klare Darstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sparsamer und gezielter Einsatz von dekorativen Elementen und Identifikationsfiguren. • Kindgerechte Darstellung, mit Bezug auf den mathematischen Sachzusammenhang. • Darstellung soll ansprechen, aber nicht ablenken.
	<p>Handlungsorientierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbindung oder Wechsel von Handlung, Bild und symbolischer Ebene (Abstraktion).
	<p>Realisierbarkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Spiele sollten einfach und kostengünstig hergestellt werden können. • Günstige Spiele einsetzen: z.B. diverse Karten- oder Würfelspiele.

5.4 Kurzbeschreibung der Spiele

Im folgenden Kapitel werden die neun Regelspiele beschrieben mit Bezug zu den mathematischen Kompetenzen und den Kriterien, die für die Spielentwicklung berücksichtigt wurden.

5.4.1 Spiel 1: Störrischer Esel

Kurzbeschreibung des Spiels

Der *störrische Esel* wird in homogenen 3er oder 4er Gruppen gespielt. Gebrauchte werden maximal 18 Kartenpaare und eine "Esel-Karte". Die Karten werden gleichmässig verteilt, passende Paare dürfen sogleich offen ausgelegt werden. Es wird jeweils eine Karte vom nächsten Kind gezogen. Passt die gezogene Karte, wird das Kartenpaar offen ausgelegt. Wenn sie nicht passt, behält das Kind die Karte in der Hand. Wer zuerst keine Karten mehr hat, hat gewonnen. Wem bleibt die "Esel-Karte"?

Anmerkung: Im Anhang stehen zwei Kopiervorlagen zur Verfügung. Ein Spielset zeigt die Verdoppelungen mit der fortgesetzten Addition und der symbolischen Schreibweise. Ein Spielset dient der Unterscheidung zwischen der ikonischen Darstellung und der symbolischen Schreibweise. Aus den Kopiervorlagen des Trios können weitere Spielsets zusammengestellt werden (vgl. Spielanleitung und Spielmaterial *störrischer Esel* im Anhang I).

Material: adaptierte Spielkarten + 1 störrischer Esel

Abbildung 9: Beispiel der Spielkarten "störrischer Esel"

Tabelle 8: Spielparameter des Spiels störrischer Esel

Störrischer Esel	
Basis	<p>Bekanntes Regelspiel: "Schwarzer Peter" («Schwarzer Peter», 2019)</p> <p>Das Lehrmittel "Mathwelt 1" verwendet für dieses Spiel das Synonym <i>störrischer Esel</i>. Dieser Name wurde von den Autorinnen übernommen.</p>
Adaption der Spielregeln	<p>Übernommene Spielregeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Passende Paare werden abgelegt. ● Das Spiel dauert so lange, bis nur noch der "störrische Esel" übrig bleibt. <p>Adaption:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Anpassung der Spielkarten mit den Repräsentationsformen der Multiplikation (ikonische Darstellung, fortgesetzte Addition, symbolische Schreibweise). <p>Variation:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Der Schwierigkeitsgrad wird durch die Auswahl der Repräsentationsformen vereinfacht oder erhöht. <p>Organisationsform: Es wird in homogenen 3er oder 4er Gruppen gespielt.</p> <p>Optimierung der Zeitdauer: Die Zeitdauer muss nicht angepasst werden. Eine Runde dauert ca. 10 Min.</p> <p>Sicherstellung der Aktivierung: Es ist ein schnelles Spiel. Einzig für das Kind, das zuerst keine Karten mehr hat, entsteht eine kurze Wartezeit.</p>
Glücksfaktor	Die gezogenen Handkarten bestimmen über Glück oder Pech. Neben Glück führt nur das sichere Erkennen zweier Repräsentationsformen zum Ziel.
Mathematische Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> ● Multiplikative Muster aus der Umwelt erkennen. ● Beziehungen zwischen der ikonischen Darstellung (Bild, Punkt-/Felddarstellung), der fortgesetzten Addition und der symbolischen Schreibweise erkennen. ● Multiplikator und Multiplikand unterschieden können. ● Zusammenhänge zwischen multiplikativen Mustern begründen.
Unterstützende Faktoren	<p>Mögliche Herangehensweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Karten in Einzelarbeit nach verschiedenen Ebenen sortieren. ● Repräsentationsformen durch Abzählen vergleichen. ● Repräsentationsformen durch Simultanerfassung erkennen. ● Flexibles Wechseln und Überblicken zwischen den verschiedenen Ebenen. <p>Spielbegleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fragen, Hinweise, Feedback und Unterstützung durch die Lehrperson.

Adaption des Spielmaterial	<p>Klare Darstellung: Die Repräsentationsformen auf den Karten sind kindgerecht dargestellt und nehmen Bezug auf den mathematischen Sachzusammenhang.</p> <p>Handlungsorientierung: Das Spiel ermöglicht eine Verbindung und das Wechseln von Bild und der symbolischen Schreibweise (Abstraktion).</p> <p>Realisierbarkeit: Die Karten können kostengünstig selber hergestellt werden.</p>
-----------------------------------	--

5.4.2 Spiel 2: 1x1 Trio

Kurzbeschreibung des Spiels:

1x1 Trio wird in homogenen 3er oder 4er Gruppen gespielt. Die Karten werden gleichmässig verteilt, passende Trios dürfen sogleich offen ausgelegt werden. Das erste Kind fragt ein beliebiges anderes Kind nach einer Karte für ein Trio. Beispiel: „Hast du eine Karte, die zu 6 mal 6 passt?“. Das Kind darf nur dann nach einer bestimmten Karte fragen, wenn es von dem betreffenden Trio mindestens eine Karte in der Hand hält. Hat das befragte Kind die gesuchte Karte, so muss es sie dem fragenden Kind herausgeben und dieses darf weiterhin von seinen Mitspielerinnen und Mitspielern ihm fehlende Karten fordern. Wenn jedoch das befragte Kind die gewünschte Karte nicht besitzt, dann ist dieses an der Reihe, nach Karten zu fragen. Sobald ein Kind ein Trio besitzt, legt es dieses offen vor sich auf den Tisch. Hat ein Kind keine Karten mehr in der Hand, so scheidet es aus dem Spiel aus, und das Nachbarskind zu seiner Linken darf als nächstes nach Karten fragen. Wer bis Spielende die meisten Trios sammeln kann, gewinnt.

Anmerkung: Es stehen zwei Varianten zur Verfügung. Ein Spielset dient der sicheren Unterscheidung des Multiplikators vom Multiplizierten. Ein Spielset dient der Unterscheidung zwischen multiplikativen Strukturen aus der Umwelt, der Punkt-/ Felddarstellung und den symbolischen Schreibweisen (vgl. Spielanleitung und Spielmaterial *Trio* im Anhang I).

Material: adaptierte Spielkarten, Kartenhalter

Abbildung 10: Beispiele von Trios

Tabelle 9: Spielparameter des Spiels 1x1 Trio

1x1 Trio	
Basis	Bekanntes Regelspiel: "Quartett" («Quartett (Kartenspiel)», 2019)
Adaption der Spielregeln	<p>Übernommene Spielregeln: Das Kind muss mindestens eine der gesuchten Karten in der Hand haben. Hat das gefragte Kind die gesuchte Karte, muss es diese dem fragenden Kind geben. Das fragende Kind darf weitere Karten fordern.</p> <p>Adaptionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es müssen nur drei passende Karten gesucht werden. • Trios werden aus drei der vier Repräsentationsformen (ikonische Darstellung, fortgesetzte Addition, Punkt-/Felddarstellung, symbolische Schreibweise) gebildet. • Es muss nicht nach einer spezifischen Karte gefragt werden, sondern nur danach, ob ein Mitspielendes Kind eine Karte hat, die zur Multiplikationsrechnung passt. <p>Variationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Schwierigkeitsgrad wird durch die Auswahl der Repräsentationsformen erleichtert oder erhöht (Kartenwerte 2x, 3x, 4x verwenden/ Alle Kartenwerte verwenden). <p>Organisationsform: Es wird in homogenen 3er oder 4er Gruppen gespielt.</p> <p>Optimierung der Zeitdauer: In der Einführungsphase wurde auch Quartett gespielt. Durch die Reduzierung von vier auf drei passende Karten, entstehen kürzere Wartezeiten. Eine Runde Trio dauert 10-15 Min. Wird zu dritt gespielt, muss das Kind, das zuerst keine Karten mehr hat, nur eine Runde warten.</p> <p>Sicherstellung der Aktivierung: Durch aufmerksames Zuhören, kann eruiert werden, wer der Mitspielenden Kinder die fehlenden Karten für ein passendes Trio hat.</p>

Glücksfaktor	Die gezogenen Handkarten bestimmen über Glück oder Pech. Neben Glück führt nur das sichere Erkennen dreier zusammenpassender Repräsentationsformen zum Ziel.
Mathematische Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Multiplikative Muster aus der Umwelt erkennen. • Repräsentationsformen (ikonische Darstellung, fortgesetzte Addition, symbolische Schreibweise, Punkt-/ Felddarstellung) des 1x1 erkennen. • Multiplikator vom Multiplizierten unterscheiden. • Zusammenhänge zwischen multiplikativen Mustern begründen. • Kommutativgesetz mit der Punkt-/ Felddarstellung und den Tauschrechnungen erklären.
Unterstützende Faktoren	<p>Mögliche Herangehensweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karten in Einzelarbeit nach verschiedenen Ebenen sortieren. • Spiel mit offenen Karten, sodass die Zusammenhänge anfänglich besser erkannt und diskutiert werden können. • Repräsentationsformen durch Abzählen vergleichen. • Repräsentationsformen durch Simultanerfassung erkennen. • Flexibles Wechseln und Überblicken zwischen den verschiedenen Ebenen. <p>Spielbegleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragen, Hinweise, Feedback, Unterstützung durch die Lehrperson.
Adaption des Spielmaterials	<p>Klare Darstellung: Die Repräsentationsformen auf den Karten sind kindgerecht dargestellt und nehmen Bezug auf den mathematischen Sachzusammenhang. Die Kartenhalter erleichtern das Sortieren und die Übersicht der einzelnen Repräsentationsformen.</p> <p>Handlungsorientierung: Das Spiel ermöglicht die Verbindung und das Wechseln von Bild und der symbolischen Schreibweise (Abstraktion).</p> <p>Realisierbarkeit: Karten und Kartenhalter können kostengünstig selbst hergestellt werden.</p>

5.4.3 Spiel 3: 1x1 Würfelbingo

Kurzbeschreibung des Spiels:

Das 1x1 Würfelbingo wird in homogenen oder heterogenen 2er bis 4er Teams gespielt. Jedes Kind zeichnet ein Bingo-Raster mit 9 Feldern und füllt Produkte einer vereinbarten Reihe in die Felder ein. Es darf höchstens dreimal das gleiche Produkt eingefügt werden. Jede Gruppe erhält einen 10er-Würfel. Es wird abwechselnd gewürfelt. Die Zahl des Würfels wird mit der vereinbarten Reihe multipliziert.

Hat man das errechnete Produkt auf seinem Bingozettel, wird dieses abgestrichen. Wird die Krone gewürfelt, darf eine Ziffer zwischen 1-10 gewählt werden. Wer zuerst alle Produkte abgestrichen hat, ruft Bingo und hat gewonnen (vgl. Spielanleitung *1x1 Würfelbingo* im Anhang I).

Material: Notizpapier, Stifte, 10er- Würfel mit Krone.

Abbildung 11: Leeres und ausgefülltes Bingoraster und spielende Kinder

Tabelle 10: Spielparameter des Spiels *1x1 Würfelbingo*

1x1 Würfelbingo	
Basis	Inspiziert vom Einmaleins-Würfelbingo (Stähle, 2005, S. 124)
Adaption der Spielregeln	<p>Übernommene Spielregeln: Jedes Kind erstellt seinen eigenen Bingozettel mit 9 Feldern. Die Resultate werden erwürfelt und ausgerechnet. Gewonnen hat, wer zuerst alle Zahlen abgestrichen hat.</p> <p>Adaptionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Im Vorfeld wird eine Reihe bestimmt. Danach wird mit nur einem 10er Würfel gespielt. ● Ein Produkt darf auch dreimal ins Raster eingefüllt werden. ● Eine Runde ist erst fertig, wenn alle Produkte durchgestrichen sind. <p>Variationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Der Schwierigkeitsgrad wird durch die Auswahl der Reihen erleichtert oder erhöht. ● Wird das Spielfeld auf 4x4 vergrößert, darf das Kind, welches zuerst eine waagrechte, senkrechte oder diagonale Linie hat, bereits ein erstes Mal "Bingo" rufen. Im Anschluss müssen alle Produkte abgestrichen sein, um "Super-Bingo" zu rufen. Bei dieser Variante können durch geschicktes Einfüllen der Produkte und des Würfelglücks die Gewinnchancen erhöht werden. <p>Organisationsform: Es wird in homogenen oder heterogenen 2er- bis 4er Gruppen gespielt.</p>

	<p>Optimierung der Zeitdauer: Es braucht keine Anpassung der Zeitdauer. Eine Runde dauert ca. 5 Min, so können je nach Zeitdauer mehrere Runden gespielt werden.</p> <p>Sicherstellung der Aktivierung: Die 2er-Teams spielen und rechnen gleichzeitig und streichen, je nach Resultat, die Zahl auf ihrem Bingozettel ab.</p>
Glücksfaktor	Der Würfel und die selber eingetragenen Produkte bestimmen über Glück oder Pech. Zusätzlicher Glücksfaktor: Wird die Krone gewürfelt, darf eine Ziffer zwischen 1-10 gewählt werden.
Mathematische Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Verdoppelungen im 20er Raum automatisieren. • Das Kommutativgesetz anwenden. • Produkte des kleinen Einmaleins automatisieren.
Unterstützende Faktoren	<p>Mögliche Herangehensweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsames Ausfüllen des Bingo-Rasters. • Würfelbingo mit Verdoppelungen spielen. • Würfelbingo mit Kernaufgaben (2x, 5x, 10x) spielen. • Nutzen von Hilfsmittel: Bingo-Raster mit Hilfe der Mal-Tabelle ausfüllen und Resultate überprüfen. • Würfelbingo mit allen Reihen spielen. • Ableitungsstrategien anwenden. • Produkte des kleinen Einmaleins auswendig wissen. <p>Spielbegleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragen, Hinweise, Feedback, Unterstützung durch die Lehrperson.
Spielmaterial	<p>Klare Darstellung: Da das Bingo-Raster mit 9 Feldern selber gezeichnet wird, muss darauf geachtet werden, dass dieses genug gross ist.</p> <p>Realisierbarkeit: Das Spiel wird mit einen 10er- Würfel, Notizpapier und Stiften gespielt. Es entstehen keine zusätzlichen Materialkosten.</p>

5.4.4 Spiel 4: Mal-Pyramide

Kurzbeschreibung des Spiels:

Die Mal-Pyramide kann in homogenen oder heterogenen 3er- bis 4er-Teams gespielt werden. Die Karten werden gemischt und verdeckt in Pyramidenform 5-4-3-2-1 auf den Tisch gelegt. Der Dealer (Spilleiterin oder Spilleiter) verteilt jedem Kind fünf Handkarten. Der Dealer beginnt in der rechten unteren Ecke der Pyramide und dreht die erste Karte auf. Entdeckt ein Kind die gleiche Karte in seinen Handkarten, klopft es auf den Tisch und sagt die Malrechnung mit dem Resultat, z.B. $2 \times 6 = 12$.

Stimmt die Rechnung, legt es die betreffende Handkarte auf die Karte in der Pyramide ab. Wer zuerst keine Handkarten mehr hat, hat gewonnen (vgl. Spielanleitung *Mal-Pyramide* im Anhang I).

Material: 1 Set französischer Spielkarten, ev. Vorlage mit aufgezeichneter Pyramide für einen zügigen Spielaufbau

Abbildung 12: Mal-Pyramide mit der Vorlage und spielende Kinder

Tabelle 11: Spielparameter des Spiels Mal-Pyramide

Mal-Pyramide	
Basis	Inspiziert durch ein auf dem Web entdecktes Spiel («Busfahren», 2013)
Adaption der Spielregeln	<p>Übernommene Spielregeln: Die verdeckten Karten werden in Form einer Pyramide aufgebaut. Jedes Kind bekommt 5 Handkarten. Die Kinder vergleichen die aufgedeckten Pyramidenkarten mit ihren Handkarten. Entdeckte Handkarten werden in der Pyramide abgelegt.</p> <p>Adaption:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wird die aufgedeckte Karte in den eigenen Handkarten entdeckt, klopf das Kind auf den Tisch und sagt die passende Malrechnung mit dem Resultat. Stimmt die Rechnung, darf die Karte abgelegt werden. <p>Variation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch das Mischen der Karten entsteht bei jedem Auslegen der Pyramide ein neues Spielfeld. • Wird mit den Spezialkarten gespielt, erhöhen sich die Verdoppelungen. Werte der Spezialkarten: Ass = 1, Junge = 11, Dame = 12, König = 13, Joker = 20 <p>Organisationsform: 3 bis 4 Spielende, eventuell mit einem Kind in der Rolle als Spielleitung (Aufdecken und Kontrolle). Das Spiel kann in homogenen und heterogenen Gruppen gespielt werden.</p>

	<p>Optimierung der Spieldauer: Die Spieldauer muss nicht angepasst werden. Eine Runde dauert ca. 10 Min. Für den schnelleren Aufbau kann allenfalls eine Vorlage mit aufgezeichneter Pyramide zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Sicherstellung der Aktivierung: Da alle Kinder bei jedem Spielzug Karten loswerden können und dies durch Klopfen bekunden müssen, ist die Sicherstellung der Aktivierung hoch.</p>
Glücksfaktor	Die Handkarten und die schnelle Reaktion der Kinder entscheiden über Glück oder Pech.
Mathematische Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Verdoppelungen erkennen und berechnen.
Unterstützende Faktoren	<p>Mögliche Herangehensweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spielbegleitung durch Experten-Kind. • Nutzen von Fingerbilder beim Ausrechnen der Verdoppelungen. • Mal-Pyramide ohne Spezialkarten spielen. • Mal-Pyramide mit Spezialkarten spielen. <p>Spielbegleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragen, Hinweise, Feedback und Unterstützung durch die Lehrperson.
Adaption des Spielmaterial	<p>Klare Darstellung: Die französischen Spielkarten sind klar dargestellt und den Kindern bekannt.</p> <p>Realisierbarkeit: Es braucht lediglich ein Set französischer Spielkarten. Es entstehen keine zusätzlichen Materialkosten.</p>

5.4.5 Spiel 5: Mal-Spirale

Kurzbeschreibung

Das Spiel wird in homogenen 3er oder 4er Gruppen gespielt. Mit einem Set französischer Spielkarten wird ein Spielfeld in Form einer Spirale ausgelegt. Durch das Mischen und die Auswahl der Karten entsteht mit jedem Auslegen ein neues Spielfeld. Jedes Kind erhält eine Spielfigur und einen Würfel. Die Spielfiguren stehen zu Beginn des Spiels im Zentrum der Spirale. Das jüngste Kind beginnt. Es würfelt und zieht seine Spielfigur um die entsprechende Anzahl Felder vor. Nun multipliziert es die gewürfelte Zahl mit dem Wert der Karte. Bei korrektem Ergebnis bleibt die Figur stehen, bei falschem Ergebnis geht sie dahin zurück, wo sie vor dem Zug war. Das nächste Kind würfelt und zieht mit seiner Figur weiter. Erreicht es ein besetztes Feld und rechnet richtig, darf es bleiben. Die «gefressene» Figur geht zum Start oder z.B. 5 Felder zurück.

Rechnet es falsch, geht es zur Ausgangsposition zurück, die andere Figur wird nicht gefressen und bleibt. Ergeben die Würfelaugen und der Kartenwert eine Quadratzahl, darf bei korrektem Resultat nochmals gewürfelt werden. Wer mit seiner Lauffigur zuerst im Ziel oder darüber hinaus ist, hat gewonnen (vgl. Spielanleitung *Mal-Spirale* im Anhang I).

Material: 2 Sets französischer Spielkarten, 6er oder 10er Würfel, Spielfiguren, ev. eine Spiralvorlage für einen zügigen Spielaufbau.

Abbildung 13: Mal-Spirale, Beispiel Quadratzahl und spielende Kinder

Tabelle 12: Spielparameter des Spiels Mal-Spirale

Mal-Spirale	
Basis	Inspiziert durch das auf Youtube entdeckte Spiel "Spiral" («Spiral», o. J.)
Adaption der Spielregeln	<p>Übernommene Spielregeln: Die Spielidee wurde übernommen und ins Deutsche übersetzt. Das Spielbrett wird mit Karten in Form einer Spirale aufgebaut. Der Würfel bestimmt, wie viele Felder vorgerückt werden darf. Die gewürfelte Zahl wird mit dem Kartenwert multipliziert und ausgerechnet. Spielfiguren können "gefressen" werden.</p> <p>Adaption:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ergeben die Würfelaugen und der Kartenwert eine Quadratzahl, darf nochmals gewürfelt werden. <p>Variationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Durch das Mischen der Karten entsteht bei jedem Auslegen der Spirale ein neues Spielfeld. ● Für eine Vereinfachung des Spiels werden nur bestimmte Kartenwerte für das Auslegen der Spirale verwendet (z.B. Kernaufgaben). ● Die Werte für Ass, König, Dame, Junge können unterschiedlich festgelegt werden. Ass =1, König =13, Dame =12, Junge =11 oder alle «Bilder» =10. ● Um das grosse 1x1 zu trainieren, wird mit einem 6er und einem 20er Würfel gespielt. Der 6er Würfel bestimmt die Spielzüge, der 20er Würfel die Malrechnung.

	<ul style="list-style-type: none"> • Jüngere Kinder können das Spiel auch als Additions-Spirale spielen. <p>Organisationsform: Es wird in homogenen 3er oder 4er Gruppen gespielt.</p> <p>Optimierung der Spieldauer: Das Ziel muss nicht genau erreicht werden. Wer mit seiner Lauffigur zuerst im Ziel oder darüber hinaus ist, hat gewonnen. So dauert das Spiel ca. 15 Min. Für den schnelleren Aufbau des Spiels kann eine Vorlage zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Sicherstellung der Aktivierung: Rechnen die Kinder bei jedem Spielzug die Malrechnung auf einem Notizzettel aus, ist die Lern- und Übungszeit sehr hoch.</p>
Glücksfaktor	Der Würfel, der Standort der Figuren auf der Spirale und die mathematischen Kompetenzen entscheiden über Glück oder Pech. Besonderes Glück ergibt sich, falls die Würfelaugen und der Kartenwert eine Quadratzahl ergeben.
Mathematische Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisieren der Schlüsselrechnungen (Faktoren 2, 5, 10). • Ableitungs-Strategien nutzen. • Schnelleres Ausrechnen mit Hilfe der Tauschaufgaben. • Quadratzahlen automatisieren. • Produkte des kleinen Einmaleins automatisieren.
Unterstützende Faktoren	<p>Mögliche Herangehensweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es wird empfohlen, zuerst ohne Spezialkarten zu spielen. • Die Auswahl der Karten anpassen (z.B. nur Kernaufgaben). • Notieren der Rechnungen auf einem Notizblatt. • Spiel mit allen Karten. • Produkte des kleinen Einmaleins selbständig ableiten oder auswendig wissen. <p>Spielbegleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragen, Hinweise, Feedback und Unterstützung der LP, insbesondere bei den Ableitungs-Strategien und Tauschaufgaben.
Adaption des Spielmaterials	<p>Klare Darstellung: Die französischen Spielkarten sind klar dargestellt und den Kindern bekannt.</p> <p>Realisierbarkeit: Es braucht lediglich zwei Sets mit französischen Spielkarten, Spielfiguren und Würfel. Es entstehen keine zusätzlichen Materialkosten.</p>

5.4.6 Spiel 6: Multiplication Take Out

Kurzbeschreibung des Spiels:

Dieses Spiel wird in homogenen 3er oder 4er Gruppen gespielt. Es wird ein Feld von fünf mal vier Spielkarten ausgelegt, wobei die Werte sichtbar sind. Ziel des Spieles ist es, möglichst viele Karten zu sammeln, wobei die Werte der Karten unerheblich sind. Zu Beginn des Spiels wird festgelegt, wann das Spiel endet. Dies kann nach einer bestimmten Anzahl Runden, nach einer bestimmten Zeitdauer oder nach Gebrauch des ganzen Kartenstapels sein.

Das erste Kind überblickt die ausgelegten Karten und entscheidet sich für diejenigen, von welchen am meisten liegen, beispielsweise die «5er», wovon vier liegen. Nennt es die korrekte Multiplikation mit dem korrekten Ergebnis ($4 \times 5 = 20$), kann es alle vier Karten behalten. Die übrigen Kinder sagen «Check!», wenn alle gleichen Werte gefunden und die Multiplikation korrekt gelöst wurde. Nun wird das Spielfeld durch Karten vom Stapel ergänzt und das nächste Kind ist an der Reihe. Falls die Anzahl gleicher Karten oder das Produkt nicht korrekt ermittelt werden, bleiben die Karten im Feld liegen und das nächste Kind kann profitieren. Bei Spielende werden die Kartenstapel der Kinder verglichen und die Siegerin oder der Sieger ermittelt (vgl. Spielanleitung *Multiplication Take Out* im Anhang).

Material: 2 französische Kartensets

Abbildung 14: Beispiel Multiplication Take Out und spielende Kinder

Tabelle 13: Spielparameter des Spiels Multiplication Take Out

Multiplication Take Out	
Basis	Inspiziert durch das auf Youtube entdeckte Spiel "Multiple Madness" (erictheelephant, 2012).

<p>Adaption der Spielregeln</p>	<p>Übernommene Spielregeln: Die Spielidee wurde übernommen und ins Deutsche übersetzt. Die Karten auf dem Spielfeld werden nach gleichen Kartenwerten abgesucht. Die passende Malrechnung wird genannt und ausgerechnet. Stimmen die Anzahl und das Produkt, dürfen die Karten behalten werden.</p> <p>Adaption:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Der Name wurde in <i>Multiplication Take Out</i> umbenannt. <p>Variationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Durch das Mischen der Karten entsteht bei jedem Auslegen ein neues Spielfeld. ● Das Spielfeld kann vergrößert oder verkleinert werden. ● Es können nur die Karten bestimmter Reihen verwendet werden. ● Die Werte für Ass, König, Dame, Junge können unterschiedlich festgelegt werden. Ass =1, König =13, Dame =12, Junge =11 oder alle «Bilder» =10. <p>Organisationsform: Es wird in homogenen 3er oder 4er Gruppen gespielt, eventuell mit Spielleitung durch ein Experten-Kind.</p> <p>Optimierung der Zeitdauer: Eine Runde dauert ca. 10 Min. Durch das Vergleichen der ergatterten Kartenstapel, kann die Siegerin oder der Sieger sofort ermittelt werden.</p> <p>Sicherstellung der Aktivierung: Die Mitspielenden Kinder überprüfen stets, ob alle Karten gesehen und ob richtig gerechnet wurde.</p>
<p>Glücksfaktor</p>	<p>Die Feldkarten und der schnelle und korrekte Überblick, sowie das korrekte Nennen des Resultats, entscheiden über Glück oder Pech.</p>
<p>Mathematische Kompetenzen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Produkte aus dem kleinen Einmaleins automatisieren. ● Produkte des kleinen Einmaleins ableiten. ● Das Kommutativgesetz anwenden.
<p>Unterstützende Faktoren</p>	<p>Mögliche Herangehensweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Spielen ohne Spezialkarten. ● Spielbegleitung durch Experten-Kind. ● Notieren der Rechnungen auf einem Notizblatt. <p>Spielbegleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fragen, Hinweise, Feedback und Unterstützung der LP, insbesondere bei den Ableitungs-Strategien und Tauschaufgaben.
<p>Adaption des Spielmaterial</p>	<p>Klare Darstellung: Die französischen Spielkarten sind klar dargestellt und den Kindern bekannt.</p> <p>Realisierbarkeit: Es braucht lediglich zwei Sets französischer Spielkarten. Es entstehen keine zusätzlichen Materialkosten.</p>

5.4.7 Spiel 7: 1x1 Bauernkrieg

Kurzbeschreibung des Spiels:

Bauernkrieg ist ein bekanntes Gesellschaftsspiel, das zu zweit mit Karten gespielt wird. Bei der vorgestellten Variante zur Multiplikation kann das Blitzrechnen implizit geübt werden. Das Spieltempo, das dieses Spiel attraktiv macht, bedingt leistungshomogene Gruppen. Auf "Los" deckt jedes Kind die oberste Karte seines Stapels auf. Die Kartenwerte werden miteinander multipliziert. Wer das Resultat zuerst sagt, erhält beide Karten. Wird die Zahl gleichzeitig gesagt, legt jedes Kind die nächste Karte verdeckt auf die erste. Wer bei der nächsten Runde das Resultat zuerst sagt, erhält alle sechs Karten (vgl. Spielanleitung *Bauernkrieg* im Anhang I).

Material: 2 Sets französischer Spielkarten

Abbildung 15: schwierige und einfache Variante des Bauernkriegs; Bestimmen, wer gewonnen hat.

Tabelle 14: Spielparameter des Spiels 1x1 Bauernkrieg

1x1 Bauernkrieg	
Basis	Das bekanntes Gesellschaftsspiel Bauernkrieg ist auch unter dem Namen Stechen bekannt. Die Multiplikations-Variante wurde in einem Wahlmodul an der HfH vorgestellt (Meyer & Rossi, 2016).
Adaption der Spielregeln	<p>Übernommene Spielregeln: Die Karten werden gleichmässig verteilt. Auf ein Kommando werden die Karten aufgedeckt und ausgerechnet. Das Kind, das zuerst das Produkt der beiden Kartenwerte sagt, bekommt die Karten.</p> <p>Variation:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedes Kind zieht zwei Karten von seinem Stapel und multipliziert diese. Das Kind, welches das höhere Resultat hat, bekommt alle vier Karten.

	<p>Wird die Zahl gleichzeitig gesagt, legt jedes Kind die nächsten Karten verdeckt auf seine zwei Karten. Wer bei der nächsten Runde das Resultat zuerst sagt, erhält alle zwölf Karten.</p> <p>Organisationsform: Wird auf Geschwindigkeit gespielt, braucht es zwingend homogene Zweierteams.</p> <p>Optimierung der Zeitdauer: Eine Runde dauert ca. 10 Minuten. Durch das Vergleichen der ergatterten Kartenstapel, kann die Siegerin oder der Sieger sofort ermittelt werden.</p> <p>Sicherstellung der Aktivierung: Die Zweierteams rechnen und spielen immer gleichzeitig, somit ist eine hohe Aktivierung garantiert.</p>
Glücksfaktor	Die Geschwindigkeit ist entscheidend für den Sieg. Bei der vereinfachten Variante entscheiden die abgelegten Karten über Glück oder Pech.
Mathematische Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> ● Produkte des kleinen Einmaleins ableiten. ● Das Kommutativgesetz anwenden. ● Produkte des kleinen Einmaleins automatisieren.
Unterstützende Faktoren	<p>Mögliche Herangehensweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Einfache Variante: Jedes Kind deckt gleichzeitig zwei Karten von seinem Stapel auf. Beide rechnen das Produkt ihrer Karten aus. Das Kind mit dem höheren Produkt gewinnt und erhält alle vier Karten (Kein Zeitstress). ● Der Schnellere gewinnt: Produkte des kleinen Einmaleins auswendig wissen und beim Aufdecken der Karten sofort nennen. <p>Spielbegleitung bei der vereinfachten Variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fragen, Hinweise, Feedback und Unterstützung der LP, insbesondere bei den Ableitungsstrategien oder den Tauschaufgaben.
Adaption des Spielmaterials	<p>Klare Darstellung: Die französischen Spielkarten sind klar dargestellt und den Kindern bekannt.</p> <p>Realisierbarkeit: Es braucht lediglich zwei Sets französischer Spielkarten. Es entstehen keine zusätzlichen Materialkosten.</p>

5.4.8 Spiel 8 Clever 50/ Clever 15

Kurzbeschreibung des Spiels:

Clever 50: Das Spiel wird in homogenen 2er oder 3er Gruppen gespielt. Alle Kinder würfeln gleichzeitig mit ihren vier 10er-Würfeln. Nun müssen sie versuchen mit den gewürfelten Augen unter Zuhilfenahme der vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division möglichst die Zahl 50 zu erreichen oder zumindest der Zahl 50 so nahe wie möglich zu kommen. Hierbei darf die 50 auch überschritten werden. Jede der gewürfelten Zahlen muss exakt einmal gebraucht werden. Wird eine Krone gewürfelt, darf selber eine Zahl von 0-10 gewählt werden. Das Resultat wird auf dem Notizzettel notiert und verglichen. Die Spielrunde gewinnt, wer mit seiner errechneten Zahl der Zahl 50 am nächsten kommt. Die Rundensiegerin oder der Rundensieger zeichnen einen Strich der Krone. Wer zuerst die Krone gezeichnet, d.h. zehnmal eine Runde gewonnen hat, wird "Clever 50-Queen" oder "Clever 50-King" (vgl. Spielanleitung *Clever 50* im Anhang I).

Anmerkung: Da einige Kinder mit Förderbedarf nur die vereinfachte Form *Clever 15* spielten, wird dieses Spiel ebenfalls beschrieben.

Clever 15: Das Spiel wird in homogenen 2er bis 4er Gruppen gespielt. Als Erstes werden die Spielsteine (pro Kind 15 Stück) verteilt. Alle Kinder würfeln gleichzeitig mit allen 3 Würfeln. Nun müssen sie versuchen, mit den gewürfelten Augen, unter Zuhilfenahme der vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division möglichst die Zahl 15 zu erreichen oder zumindest der Zahl 15 so nahe wie möglich zu kommen. Jede der gewürfelten Zahlen muss exakt einmal verwendet werden. Entsprechend der Differenz zu 15 muss die entsprechende Anzahl an Spielsteinen abgegeben werden. Ziel des Spiels ist es, möglichst wenig Steine abzugeben. Das heisst, wer keine Spielsteine mehr hat, verliert (vgl. Spielanleitung *Clever 15* im Anhang I).

Material: 6er oder 10er - Würfel , *Clever 15*-Glas, Spielsteine, Notizpapier, Stift

Abbildung 16: Beispiele Clever 15 und Clever 50 mit gezeichneter Krone

Tabelle 15: Spielparameter der Spiele Clever 15 und Clever 50

Clever 50/ Clever 15	
Basis	Clever 50 ist inspiriert durch das Spiel "50" (Stähle, 2005, S. 156). Das Spiel Clever 15 ist im Handel erhältlich («Clever 15», o. J.).
Adaption der Spielregeln	<p>Übernommene Spielregeln: Die Spielregeln wurden übernommen. Mit Zuhilfenahme der vier Grundoperationen soll die Zielzahl möglichst nah erreicht werden. Die Rechnungen werden auf einem Notizpapier aufgeschrieben.</p> <p>Adaption Clever 50: Es wird nicht mit Spielsteinen gespielt, sondern eine Krone in 10 Zügen gezeichnet. Die Siegerin oder der Sieger wird zur Clever 50-Queen oder zum Clever 50-King.</p> <p>Variationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clever 50 funktioniert auch mit zwei 6er und zwei 10er Würfeln • Bei Clever 15 kann die Differenz von der Startzahl 15 abgezogen werden. So braucht es keine Spielsteine. <p>Organisationsform: Es wird in homogenen 2er bis 4er Gruppen gespielt.</p> <p>Optimierung der Zeitdauer: Alle Spielvarianten können in 10-15 Minuten gespielt werden.</p> <p>Sicherstellung der Aktivierung: Alle Kinder haben ihre eigenen Würfel und würfeln und rechnen gleichzeitig.</p>
Glücksfaktor Strategisches Potential	Die Würfelaugen und das Nutzen der Operationszeichen entscheiden über Glück oder Pech. Zusätzliches Glück bei <i>Clever 50</i> : Wird die Krone gewürfelt, darf eine beliebige Zahl zwischen 1-10 eingesetzt werden. Der Spielverlauf und die Gewinnchancen können durch geschicktes Kombinieren der Operationszeichen erhöht werden.
Mathematische Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des problemorientierten Denkens durch Verwenden aller Rechenoperationen.

Unterstützende Faktoren	Mögliche Herangehensweisen: <i>Clever 50:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Die Rechnungen werden auf einem Notizblatt festgehalten. <i>Clever 15:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Die Rechnungen werden auf einem Notizblatt festgehalten. • Die Differenz der Endzahl 15 wird durch Spielsteine ermittelt. • Die Differenz wird von der Startzahl 15 abgezogen. Wer zuerst bei Null oder darunter ist, verliert. Spielbegleitung: <ul style="list-style-type: none"> • Fragen, Hinweise, Feedback und Unterstützung der Lehrperson.
Adaption des Spielmaterials	Klare Darstellung: Bei <i>Clever 50</i> wird die, den Kindern bekannte, Krone aus dem Bewertungsfragebogen in 10 Zügen gezeichnet. Realisierbarkeit: Es braucht 6er oder 10er-Würfel, ev. ein Gefäß mit Spielsteinen, Notizpapier und Stifte. Es entstehen keine zusätzlichen Materialkosten.

5.4.9 Spiel 9: 1x1 Joker

Kurzbeschreibung des Spiels:

Rummikub gehört zu den weltweit beliebtesten Spielen, da die Regeln nicht allzu kompliziert sind. Bei der vorgestellten Variante liegt der mathematische Schwerpunkt im Erkennen von Reihen des kleinen Einmaleins. Auf den 110 Spielsteinen stehen alle Produkte des kleinen Einmaleins sowie 10 Joker. Zu Beginn zieht jedes Kind blind 14 Spielsteine und legt sie vor sich hin. Die anderen Kinder sollen die Spielsteine nicht sehen. Ziel ist es, alle Steine so schnell wie möglich los zu werden. Für das Ablegen der Steine gibt es bestimmte Regeln. Beim ersten Auslegen müssen mindestens 3 Spielsteine aus einer Reihe des kleinen Einmaleins gelegt werden. Der Wert spielt dabei keine Rolle. Ein Joker kann jeden beliebigen Stein darstellen. Sobald man dies geschafft hat, kann man seine restlichen Steine loswerden. Dazu legt man an bestehende Reihen auf dem Spielfeld an. Die bestehenden Reihen auf dem Tisch dürfen neu kombiniert und umgebaut werden. Für neue Kombinationen gilt lediglich, dass am Ende des Zuges auf dem Tisch gültige Kombinationen aus mindestens 3 Steinen liegen. Wer nicht spielen kann, zieht einen neuen Stein. Gewonnen hat, wer zuerst keine Steiner mehr hat. Um den Kindern die Übersicht über die gelegten Reihen zu erleichtern, können Spielchips, auf welchen Zahlen für die entsprechende Reihe stehen, verwendet werden (vgl. Spielanleitung und Spielmaterial *1x1 Joker* im Anhang I).

Material: 110 Spielsteine (Produkte des 1x1 sowie 10 Joker), Kartenhalter, Spielchips zur Sichtbarmachung der gelegten Reihen, Einmaleins-Tabelle zur Selbstkontrolle, Spielbrett für vereinfachte Variante.

Abbildung 17: 1x1 Joker mit den Spielchips, der Mal-Tabelle ohne und mit Vorlage

Tabelle 16: Spielparameter des Spiels 1x1 Jokers

1x1 Joker	
Basis	Inspiziert von Rummikub («Rummikub», 1985).
Adaption der Spielregeln	<p>Übernommene Spielregeln: Es müssen immer mindestens 3 Spielsteine auf dem Tisch liegen. Kann man nicht anlegen, nimmt man einen Spielstein auf. Der Joker kann jeden Spielstein ersetzen. Die gelegten Spielsteine dürfen umgebaut werden. Das Spiel endet, wenn ein Kind alle Spielsteine ablegen konnte.</p> <p>Adaption:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Spielsteine enthalten die Produkte des kleinen Einmaleins. • Die Anzahl Joker wurde von 4 auf 10 erhöht. • In der ersten Runde muss man mit mindestens drei Spielsteinen aus einer 1x1-Reihe rauskommen. Die Höhe der Steine spielt dabei keine Rolle. • Spielsteine können nur an 1x1-Reihen abgelegt werden. <p>Variation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Spiel wird mit einem Spielbrett, auf welchem alle Reihen sichtbar aufgeführt sind, gespielt. Durch diese Spielform kann jede Reihe nur einmal gelegt werden. <p>Organisationsform: Das Spiel kann von 2 bis 4 Kindern oder 2 bis 4 homogenen Zweierteams gespielt werden.</p> <p>Optimierung der Zeitdauer: Das Spiel dauert 20 Minuten, ist also an der oberen Limite. Durch zusätzliche Joker, Spielbegleitung oder Spielen in Teams kann die Zeitdauer optimiert werden.</p> <p>Sicherstellung der Aktivierung: Kinder können sich, auch wenn sie nicht dran sind, bereits neue Kombinationsmöglichkeiten überlegen, um ihre Steine loszuwerden. Beim Spielen in Zweierteams können sich die Kinder gegenseitig beraten.</p>

Glücksfaktor Strategisches Potential	Die aufgenommenen Spielsteine und das Umbauen entscheiden über Glück oder Pech. Der Spielverlauf und die Gewinnchancen können durch geschicktes Umbauen der Spielsteine erhöht werden.
Mathematische Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> ● Förderung des problemorientierten Denkens. ● Faktorenzerlegung nutzen, um die Zugehörigkeit verschiedener Malreihen zu erkennen. ● Einmaleinsreihen bilden. ● Produkte des kleinen Einmaleins ableiten. ● Das Kommutativgesetz anwenden.
Unterstützende Faktoren	<p>Mögliche Herangehensweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Verwenden der Spielvorlage: Alle Reihen sind sichtbar. ● Erleichterung des Überblicks durch Spielchips (Sichtbarmachung der gelegten Reihen). ● Durch das zweimalige Aufkleben der Produkte auf den Spielsteinen müssen die Zahlen nicht auf dem Kopf gelesen werden. ● Spiel mit offenen Karten, sodass die Zusammenhänge anfänglich besser erkannt und diskutiert werden können. ● Spiel in 2er Team mit gegenseitiger Beratung. ● Nutzen von Hilfsmittel: Mal-Tabelle zur Selbstkontrolle ● Systemisches Vorgehen zur Ermittlung verschiedener Umbau- oder Anlegemöglichkeiten. <p>Spielbegleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fragen, Hinweise, Feedback und Unterstützung der Lehrperson.
Adaption des Spielmaterials	<p>Klare Darstellung: Auf den Spielsteinen stehen lediglich die Produkte oder das Symbol des Jokers.</p> <p>Realisierbarkeit: Spielsteine, Spielchips, Mal-Tabelle, Kartenhalter können kostengünstig selbst hergestellt werden.</p>

6. Erfassung der Daten

Für die Erfassung der Daten wurden drei Methoden eingesetzt: Eine Umfrage zur Beliebtheit und Schwierigkeit der Spiele, ein Paper-Pencil Test zur Ermittlung des Leistungsstandes vor und nach der Intervention sowie ein auf Video aufgezeichnetes Interview zur genaueren Analyse der Leistungsfortschritte der Kinder mit Förderbedarf nach der Intervention.

Die Art der Datenerhebung, die Aufbereitung der Daten und die Analysemethoden werden im Folgenden für jede Methode beschrieben.

6.1 Umfrage zur Beliebtheit und Schwierigkeit der Spiele

Wie oben beschrieben wurden die Spiele in beiden Klassen bis Ende März 2019 eingeführt und erprobt. Durch eine Umfrage in den Klassen wurden anschliessend die Beliebtheit und der Schwierigkeitsgrad der Spiele ermittelt.

Erhebung der Daten: Fragebogen

Die Erhebung der Daten erfolgte mittels eines einfachen Fragebogens in Tabellenform (Anhang III) mit vorgegebenen Antwortkategorien zur Auswahl. Die Schülerinnen und Schüler mussten zu jedem Spiel zwei Fragen beantworten.

Fragen:

- *Wie einfach ist das Spiel für dich?*
- *Wie gerne spielst du das Spiel?*

Bewertungssystem mit Kronen

Die Bewertung der einzelnen Fragen erfolgte mit einem Bewertungssystem mit Kronen. Die Krone plus die Anzahl Edelsteine auf den Zacken der Krone symbolisiert dabei den Wert oder das Gewicht der Antwort. Dieses System wird an einer der Schulen für alle Arten von Rückmeldungen verwendet. Es wird im Kindergarten eingeführt und ersetzt im schulischen Alltag die Noten. Es wird regelmässig im Unterricht und im Klassenrat verwendet, dort dient es hauptsächlich als Mittel zur Selbst- und Fremdeinschätzung.

Tabelle 17: Bewertungssystem mit Kronen

Krone	Punkte Werte	Leistung	Bezug zum Lieblingsessen (Kalibrierung)	Bezug zu den Spielen
	4	sehr gute Leistung	Ich könnte es jeden Tag essen. Davon könnte ich ganz viel essen.	Ich verstehe das Spiel, es ist ganz einfach für mich zu spielen. Ich spiele das Spiel sehr gerne.
	3	gute Leistung	Davon esse ich gerne immer wieder. Das schmeckt mir gut.	Ich muss immer wieder überlegen, aber ich komme gut klar mit dem Spiel. Ich spiele das Spiel gerne.
	2	genügende Leistung	Wenn ich muss, dann kann ich es essen. Es schmeckt mir nicht so gut.	Das Spiel ist anstrengend. Wenn es sein muss, dann spiele ich mit.
	1	ungenügende Leistung	Ich kann es nicht essen. Davon wird mir schlecht.	Das Spiel verstehe ich nicht. Ich mag das Spiel überhaupt nicht.

Vor der Umfrage zu den Spielen wurde das Bewertungssystem nochmals anhand eines Beispiels zum Thema Lieblingsessen erklärt und kalibriert. Die Bedeutung und der Wert der einzelnen Edelsteine auf der Krone sollte den Kindern durch die Antworten zum Thema Lieblingsessen erklärt werden. Den Kindern sollte damit auch bewusst gemacht werden, dass sie das gesamte Spektrum der Antwortmöglichkeiten ausschöpfen können. Die entsprechenden Aussagen und Werte sind im Anhang III ersichtlich.

Aufbereitung der Daten

Alle von den Schülerinnen und Schülern ausgefüllten Kronen wurden durch entsprechende Punktwerte (1-4) ersetzt. Die ermittelten Punkte wurden in einer Tabelle in Google Sheets bereitgestellt, um sie mit einfachen statistischen Methoden zu bearbeiten (Anhang III).

Analyse der Daten

Der Fokus der Umfrage lag auf den Antworten der Schülerinnen und Schüler zur Frage nach der Beliebtheit der Spiele. Daher wurden die Antworten der acht Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im Bereich Mathematik in einem einfachen Diagramm dargestellt und den Antworten aller Schülerinnen und Schüler gegenübergestellt. In einem zweiten Schritt wurden die Antworten der beiden Fragen einander gegenübergestellt.

Die Analyse der Daten erfolgte mit einfachen statistischen Methoden. Die Darstellung der Daten in Form von einfachen Diagrammen (Abbildungen 18 und 19) erhöht die Lesbarkeit.

6.2 Paper-Pencil Test

Die Lernstandserfassung mittels eines Paper-Pencil Tests wurde Mitte Februar 2019 in einer dritten Klasse erprobt, welche nicht am Projekt beteiligt war. An der Erprobung nahmen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Förderbedarf im Bereich Mathematik teil. Die Auswertung der Resultate sowie die Beobachtungen und Rückmeldungen der Kinder und Lehrpersonen führten zu verschiedenen Anpassungen. Die Auswahl der Aufgaben wurde leicht reduziert, die Anzahl der Aufgaben wurde verringert und die Anordnung der Aufgaben auf dem Testblatt wurde verbessert. Die Einteilung in fünf Themenbereiche (vgl. Kapitel 4.3.1) wurde beibehalten. Für jeden Aufgabentyp wurden im jeweiligen ersten Abschnitt nur wenige Beispiele gewählt, sodass die meisten Kinder in der vorgegebenen Zeit alle Aufgabentypen bearbeiten konnten. Die verschiedenen Aufgabentypen wurden wiederholt, um genügend Beispiele für schnelle Kinder bereit zu haben. So wurde versucht dem Deckeneffekt entgegenzuwirken (Anhang II).

Erhebung der Daten

Die Richtzeiten und die Anzahl Aufgaben wurden so festgelegt, dass die Testaufgaben insgesamt 23 Minuten in Anspruch nehmen. Der gesamte Test, mit Erklärungen, konnte in ungefähr 35 Minuten durchgeführt werden. Der Pretest wurde Anfang März 2019 vor der Intervention (Kalenderwoche 10) mit allen Kindern der dritten Klasse durchgeführt. Der Posttest wurde Mitte Juni 2019 (Kalenderwoche 24) nach der Intervention mit allen Kindern (zusätzlich jenen der zweiten Klasse) wiederholt. So ist ein Vergleich des Leistungszuwachses zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Förderbedarf im Bereich Multiplikation in den beiden Klassen möglich. Beide Tests waren identisch, da die Autorinnen davon ausgegangen sind, dass sich die Schülerinnen und Schüler nach dieser Zeit nicht mehr an die Aufgaben erinnern. Der Teilbereich Automatisieren wurde in regelmässigen Abständen dreimal wiederholt (Kalenderwochen 19, 21, 23). Die Richtzeit für diesen Test betrug jeweils 5 Minuten.

Aufbereitung der Daten

Die Tests wurden korrigiert und mit Hilfe der festgelegten Punkteskala bewertet. Die erreichten Werte wurden in einer Tabelle in Google Sheets bereitgestellt, um mit einfachen statistischen Methoden bearbeitet zu werden (Anhang II).

Analyse der Daten

Die Gesamtergebnisse, sowie die Ergebnisse für jeden Teilbereich wurden einander mittels einer Tabellenkalkulation in Google Sheets gegenübergestellt. Die Darstellung der Daten in Form von einfachen Diagrammen erhöht die Lesbarkeit. Die Resultate des Bereichs Automatisierung wurden gesondert interpretiert, da diese Testseite zwischen dem Pre- und dem Posttest in drei weiteren Kurztests eingesetzt wurde. Diese drei Kurztests wurden gemacht, um die in 2.2.2 erwähnten regelmässigen Übungseinheiten zur Automatisierung zu dokumentieren.

6.3 Interviews

Als Vorbereitung für die Interviews wurde ein Leitfaden mit Fragen zu den verschiedenen Themen erstellt (Anhang IV). Das Vorgehen, mögliche Fragestellungen sowie die verwendeten Bilder (Anhang IV) und Hilfsmittel wurden ebenfalls festgelegt. Jede Lehrperson führte das Interview mit den Kindern der eigenen Klasse durch. Den Kindern wurde erklärt, dass sie sich während dieser Unterrichtssequenz mit der Lehrperson über ihr Wissen und Können zum kleinen Einmaleins unterhalten werden und die Gelegenheit haben zu zeigen, was sie alles beherrschen.

Erhebung der Daten

Die Dauer der Interviews betrug im Durchschnitt 25 Minuten pro Kind. Die Interviews wurden mit Hilfe eines Videoprogramms mit dem Computer aufgenommen. Zu Beginn der Interviews lagen sechs Bildkarten auf dem Tisch. Jedes Kind durfte eine davon für die Weiterarbeit auswählen. Offene Fragen gemäss Leitfaden (Anhang IV) sollten das Kind zum Handeln, Beschreiben und Erklären anregen. Unterschiedliche Lösungsansätze konnten aufgegriffen und diskutiert werden. Es bestand jederzeit die Möglichkeit, auf individuelle Ideen der Kinder einzugehen und sich ihrem Arbeitstempo anzupassen. Wendepfättchen, Filzstifte und Papier wurden von den Kindern gerne genutzt. Die Notizen und Skizzen der einzelnen Kinder befinden sich im Anhang VI. Für diese Arbeit wurden in jeder Klasse vier Interviews mit Kindern der dritten Klasse mit Förderbedarf im Bereich Mathematik durchgeführt.

Die Aufbereitung und Analyse der Daten erfolgte in mehreren Schritten, welche sich am Ablauf einer strukturierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz (Kuckartz, 2018) orientierte (vgl. Abbildung 8, Kapitel 4.3.3).

Aufbereitung der Daten

Die Videoaufnahmen der Interviews wurden transkribiert (Anhang IV). Die Aussagen der Kinder wurden möglichst Wort für Wort aufgeschrieben. Äusserungen wie Seufzer oder Lachen wurden nicht transkribiert, ebenso Äusserungen, welche nichts mit den Themen des Interviews zu tun hatten. In einigen Fällen wurden Wiederholungen und angefangene Satz-teile weggelassen. Umständliche oder schwer verstehbare Antworten wurden sinngemäss umformuliert. Die Handlungen der Kinder wurden in Klammern angefügt, insbesondere, wenn sie Antworten ersetzten oder ergänzten.

Analyse der Daten

Im Folgenden werden die inhaltliche Analyse der Daten, sowie die Darstellung der Daten mit Hilfe des Programms MAXQDA (VERBI Software, 2017) genauer beschrieben. Wie im Kapitel 4.4.3 beschrieben, erwähnt Kuckartz vier Hauptformen von Kategorien (Kuckartz, 2018, S. 34). In der Analyse der Interviews wird, in Anlehnung an Kuckartz, der Begriff *Kategorie* auf zwei von ihm beschriebene Arten angewendet. Die Hauptkategorien der Analyse entsprechen thematischen Kategorien (Themencodes). Sie stammen aus dem Leitfaden des Interviews und entsprechen fast denjenigen des Paper-Pencil Tests. Allerdings wurden die beiden Themenbereiche *Addition/Multiplikation* und *Halbieren/Verdoppeln* jeweils aufgetrennt. So wurden aus den fünf Themen im Paper-Pencil Test sieben Hauptkategorien im Interview, zu welchen im transkribierten Text Informationen gefunden werden können. Sie wurden im Programm MAXQDA zusätzlich mit einem Farbcode erfasst.

Für jede Hauptkategorie wurden zusätzlich vier *Subkategorien* (Subcodes) wie folgt festgelegt:

- Nein
- Ja, mit Hinweisen der Lehrperson
- Ja, mit Nachfragen der Lehrperson
- Ja, ohne Hinweise der Lehrperson

Mit den *Subkategorien* wird codiert, wie korrekt und selbständig die Kinder eine Aufgabe der entsprechenden Hauptkategorie lösen konnten. Die Transkriptionen wurden genau gelesen und Textstellen markiert, welche sich auf die sieben Hauptkategorien beziehen.

Die Zuordnung der Textstellen zu den entsprechenden Kategorien war meistens gut möglich und wurde von beiden Autorinnen gleichermassen vorgenommen. Einzig die Trennung der Kategorien *Addition* und *Multiplikation* war manchmal schwierig zu definieren. Hier musste auf die schriftlich festgehaltenen Kategoriedefinitionen und Beispiele zurückgegriffen werden (vgl. Kapitel 6.4).

Textpassagen, welche für die Einteilung nicht relevant waren, wurden nicht codiert. Die Autorinnen legten in der zweiten Phase die Anzahl und die Gewichtung der *Subcodes* fest. Mit Hilfe des Programms MAXQDA wurden die Textstellen codiert und entsprechend zusammengestellt. Das Codiersystem musste nicht weiter angepasst werden. Eine letzte gemeinsame Überprüfung der Textstellen und Codierungen bildete den Abschluss der dritten Phase, zu vergleichen mit dem sechsten Schritt des Schemas von Kuckartz (vgl. Kapitel 4.3.3). Für die zusammenfassende Analyse der Interviews wurden die Transkriptionen, die Videoaufnahmen und die Darstellungen und Visualisierungen des MAXQDA verwendet.

6.4 Codierung der Interviews

Im Detail wurden die Hauptkategorien in einem Codebook wie folgt definiert und für die Auswertung der Interviews durch Beispiele ergänzt.

Codebook:

Tabelle 18: Codebook

Addition

Die strukturierte Darstellung von Gegenständen auf einem Bild wird als fortgesetzte Addition interpretiert. Die Beziehung von mehreren gleichen Teilen, die ein Ganzes bilden wird erkannt. Das Gleiche gilt für die Interpretation eines Punktefeldes.

Beispiele:

$3+3+3+3$ ist die korrekte Lösung, welche keiner Interpretation bedarf (Ja, ohne Hinweise). $4+4+4$ wird als korrekte Lösung akzeptiert, wenn als Erklärung das Zusammenfassen von Garnrollen mit je einer unterschiedlichen Farbe folgt (Ja, ohne Hinweise).

$3+3+3+3+3$ und $5+5+5$ sind die beiden korrekten Lösungen (Ja, ohne Hinweise). Wenn nicht beide genannt werden, wird nachgefragt (Ja, mit Nachfragen der LP).

Multiplikation

Die strukturierte Darstellung von Gegenständen auf einem Bild wird als Multiplikation, mit entsprechendem Multiplikator und Multiplikanden interpretiert. Das Gleiche gilt für die Interpretation des Punktefeldes.

Beispiele:

$4 \cdot 3$ ist die korrekte Lösung, welche keiner Interpretation bedarf (Ja, ohne Hinweise).

$3 \cdot 4$ wird als korrekte Lösung akzeptiert, wenn als Erklärung das Zusammenfassen von Garnrollen mit je einer unterschiedlichen Farbe folgt (Ja, ohne Hinweise).

3·5 und 5·3 sind die beiden korrekten Lösungen. Für die Kategorie *Multiplikation* muss nur eine der beiden Multiplikationen genannt werden (Ja, ohne Hinweise).

Tauschaufgaben

Die Darstellung eines Punktefelds wird als Multiplikation interpretiert. Die zweite korrekte Lösung mit getauschten Faktoren wird genannt. Die jeweilige Bedeutung von Multiplikator und Multiplikand wird verstanden.

Beispiel:

2·8 und 8·2 werden genannt und korrekt erklärt, beispielsweise durch Einkreisen, Darüberstreichen mit dem Finger oder entsprechender Erklärung: "Wenn man es so anschaut, ist es/ wenn man es so anschaut, ist es"

Ableiten

Ausgehend von einer bekannten Multiplikation, meist einer so genannten Kern-, Anker- oder Schlüsselrechnung, wird die in der Reihe folgende oder vorangehende Rechnung abgeleitet. Dies geschieht mit der Addition, respektive der Subtraktion des Multiplikanden.

Beispiel:

$5 \cdot 7 = 35$, daher weiss ich, dass $6 \cdot 7 = 35 + 7$ (sieben mehr) sind.

Halbieren

Der Begriff *Halbieren/die Hälfte nehmen* wird handelnd interpretiert. Eine Menge von Wendepfättchen wird handelnd halbiert (Ja, ohne Hinweise). Für das Vorgehen bei einer ungeraden Anzahl wird von den Schülerinnen und Schülern eine Erklärung gegeben (ungerade Anzahl, geht nicht auf, da müsste man noch eins dazu geben oder eins wegnehmen (Ja, ohne Hinweise). Das Resultat muss nicht ermittelt werden.

Verdoppeln

Der Begriff *Verdoppeln/das Doppelte nehmen* wird handelnd und als Addition oder Multiplikation mit dem Faktor 2 interpretiert.

Beispiel:

Es liegen 24 Punkte (3·8).

Mögliche Lösungen sind:

$$24 + 24 = 20 + 20 + 4 + 4 = 48 \quad 2 \cdot 24 = 2 \cdot 20 + 2 \cdot 4 = 48 \quad 6 \cdot 8 = 48$$

Distributivgesetz

Das Distributivgesetz wird als Strategie zur Lösung der Aufgabe angewendet.

Beispiel:

$$7 \cdot 13 = (7 \cdot 10) + (7 \cdot 3) = 70 + 21 = 91$$

7. Quantitative Resultate der Evaluation

Im folgenden Kapitel werden alle Resultate der durchgeführten Erfassungen präsentiert und beschrieben. Die Interpretation und Analyse der Resultate erfolgt im Kapitel 8.

Insgesamt nahmen an der Umfrage, den Tests und am Interview bis zu maximal 36 Kinder teil. Lediglich die acht Kinder mit Förderbedarf in Mathematik nahmen an sämtlichen Erhebungen teil. Dementsprechend ist die Anzahl der Resultate zu gering, um eine statistisch signifikante Aussagekraft zu erreichen. Dennoch wurden sämtliche Erhebungen quantitativ ausgewertet und mit Mitteln der deskriptiven Statistik anschaulich dargestellt. Der Fokus der Auswertung liegt auf den acht Kindern mit Förderbedarf im Bereich Mathematik. Wo es möglich und sinnvoll ist, werden Vergleiche mit Gruppen von Kindern aus unterschiedlichen Klassenstufen dargestellt.

7.1 Umfrage Beliebtheit und Schwierigkeitsgrad der Spiele

Die Umfrage zur Beliebtheit und zum Schwierigkeitsgrad der Spiele wurde Ende März 2019 in der Klasse G, Anfang April 2019 in der Klasse W durchgeführt. Wie in Kapitel 6.1 beschrieben, wurden die von den Kindern ausgefüllten Kronen für die Auswertung in Diagrammform durch Punkte ersetzt. Es wurden 32 Kinder befragt. Pro Antwort wurden von 1 bis 4 Punkte vergeben, was zu einer Maximalpunktzahl von 32 möglichen Punkten pro Antwort im Diagramm der acht Kinder mit Förderbedarf führt. Bei der Gruppe der Kinder ohne Förderbedarf liegt das Maximum bei 96 Punkten pro Antwort.

Wie in den unten aufgeführten Abbildungen 18 und 19 ersichtlich, ist die Verteilung der Punktzahlen in beiden Diagrammen ähnlich, nur die Spiele *störrischer Esel* und *Quartett* sind bei den beiden Gruppen unterschiedlich beliebt. Alle Spiele werden gerne gespielt, absolute Favoriten sind nicht auszumachen, ebenso wenig Spiele, die gar nicht gerne gespielt werden. Kinder mit Förderbedarf zeigen deutlichere Präferenzen für gewisse Spiele als die Kinder ohne Förderbedarf. Das kann auch daran liegen, dass die Gruppe ohne Förderbedarf grösser ist und sich somit eine kleinere Varianz ergibt. *1x1 Würfelbingo* und *Mal-Pyramide* sind bei der Gruppe mit Förderbedarf etwas beliebter, als die restlichen Spiele, *Mal-Spirale* und *1x1-Joker* spielen die Kinder ohne Förderbedarf sehr gerne. In den Diagrammen werden die Spiele *1x1-Trio* und *Quartett* noch getrennt aufgeführt, da die Fragebogen entsprechend gestaltet und ausgefüllt wurden. Wie in Kapitel 5.1 erklärt, werden sie aber als ein Spiel mit Varianten betrachtet und beschrieben.

Abbildung 18: Beliebtheit der Spiele der Kinder mit Förderbedarf in der Mathematik

Abbildung 19: Beliebtheit der Spiele der Kinder ohne Förderbedarf in der Mathematik

Auf eine eigene Darstellung der Antworten zum Schwierigkeitsgrad der Spiele wird an dieser Stelle verzichtet. Die Daten werden aber in den folgenden Diagrammen (Abbildungen 20 und 21) den Antworten zur Beliebtheit der Spiele gegenübergestellt.

Abbildung 20: Vergleich "einfach zu verstehen" und "gerne spielen" der Kinder mit Förderbedarf

Bei Kindern mit Förderbedarf entspricht die Beliebtheit der verschiedenen Spiele direkt dem Schwierigkeitsgrad. Dieser Zusammenhang ist bei Kindern ohne Förderbedarf nicht so deutlich auszumachen, beurteilen sie doch alle Spiele im Durchschnitt als ähnlich schwierig und auch ähnlich attraktiv.

Abbildung 21: Vergleich "einfach zu verstehen" und "gerne spielen" der Kinder ohne Förderbedarf

7.2 Pretest und Posttest

In den folgenden Tabellen werden die erreichten Punkte aus dem Pre- und Posttest einander gegenübergestellt. Die maximal zu erreichende Punktzahl für den ganzen Test lag bei 53 Punkten. Es wurde aber nicht angenommen, dass die Kinder in die Nähe dieses Wertes kommen, da der Test als Stresstest angelegt war. Für jedes Kind werden für den ganzen Test (Tabelle 19) und für jeden Teilbereich (Tabellen 20 bis 23) die Punktzahl im Pretest, die Punktzahl im Posttest, die Veränderung der Punktzahl zwischen Pre- und Posttest (Differenz absolut) und die relative Verbesserung von Pre- zu Posttest als Prozentwert (Differenz prozentual) dargestellt.

So hat G01 beispielsweise für den ganzen Test die folgenden Werte erreicht:

- Pretest: erreichte Punkte 20,5
- Posttest: erreichte Punkte 26,5
- Differenz absolut: Posttest - Pretest = 6
- Relative Verbesserung in Prozent: Absolute Verbesserung / Pretest * 100 = 29%

G01 hat sich also um 6 Punkte oder um knapp einen Drittel oder gut einen Viertel verbessert. Verbesserungen sind in den Tabellen grün dargestellt, wobei eine stärkere Verbesserung durch ein dunkleres Grün und eine schwächere Verbesserung durch ein helleres Grün angezeigt wird. Analog sind Verschlechterungen rot dargestellt.

Vergleich Pre- und Posttest

Tabelle 19: Vergleich Pre- und Posttest der Kinder mit Förderbedarf

	Pretest	Posttest	Differenz absolut	Differenz prozentual
SuS	Total	Total	Total	Total
G01	20,5	26,5	6	29%
G02	21,75	19,25	-2,5	-11%
G03	19,25	27,5	8,25	43%
G04	12,25	24,5	12,25	100%
W01	24,5	33	8,5	35%
W02	31,75	37,75	6	19%
W03	12,25	16,5	4,25	35%
W04	19	24,25	5,25	28%

Bei den meisten Kindern kann für den Gesamttest eine deutliche Verbesserung beobachtet werden. Besonders hervorzuheben sind die Resultate von G04. Dieses Kind hat sich relativ am deutlichsten verbessert, es hat seine Punktzahl verdoppelt. Im Pretest hat es zusammen mit W03 aber die tiefste Punktzahl erreicht. Im Gegensatz zu W03 hat G04 nach der Intervention zum Mittelfeld der Gruppe aufgeschlossen. G02 ist als einziges Kind schlechter geworden und auf tiefem Niveau stehengeblieben.

Vergleich des Teilbereichs Halbieren/Verdoppeln

Tabelle 20: Vergleich Halbieren/Verdoppeln der Kinder mit Förderbedarf

	Halb/Doppel	Halb/Doppel	Veränderung	Veränderung
	Pretest	Posttest	absolut	prozentual
G01	9	11	2	22%
G02	2,75	3,25	0,5	18%
G03	6,5	9,5	3	46%
G04	2,25	7,75	5,5	244%
W01	8,25	8	-0,25	-3%
W02	8	8,25	0,25	3%
W03	5,25	4,5	-0,75	-14%
W04	7,5	6	-1,5	-20%

Im Teilbereich Verdoppeln und Halbieren konnten maximal 19 Punkte erreicht werden. Aus der Tabelle 20 kann entnommen werden, dass die meisten Schülerinnen und Schüler im Posttest ungefähr die gleichen Leistungen erbracht haben wie im Pretest. Nur G04 ist es gelungen, die Leistung massiv zu steigern. Sie schliesst im Posttest zur durchschnittlichen Leistung der Gruppe auf, welche bei 7,4 Punkten liegt. In diesem Teilbereich lässt sich auch ein Unterschied zwischen den Klassen feststellen. Die Schülerinnen und Schüler der G-Klasse machten die grösseren Fortschritte und erreichten im Posttest auch absolut durchschnittlich einen Punkt mehr als die W-Klasse, nämlich durchschnittlich 7,9 versus 6,9 Punkte.

Vergleich des Teilbereichs Multiplikation und fortgesetzte Addition

Im folgenden Teilbereich sollten einerseits Bildern passende Multiplikationen zugeordnet werden, andererseits Multiplikationen als fortgesetzte Additionen erkannt und übersetzt werden. Die maximale Punktzahl für diesen Bereich betrug 15 Punkte.

Tabelle 21: Vergleich Multiplikation und fortgesetzte Addition der Kinder mit Förderbedarf

	Plus/Mal	Plus/Mal	Veränderung absolut	Veränderung prozentual
	Pretest	Posttest		
G01	5	8	3	60%
G02	10	5	-5	-50%
G03	5	8,5	3,5	70%
G04	4,5	8,5	4	89%
W01	7	10	3	43%
W02	11	14	3	27%
W03	1	7,5	6,5	650%
W04	7	7	0	0%

Tabelle 21 zeigt, dass sich die meisten Kinder verbessert haben. Besonders interessant sind die Ergebnisse von G02 und W03. Während W03 diese Aufgaben im Posttest überhaupt erst lösen konnte und zum Stand der Gruppe aufgeschlossen hat, befindet sich G02 nun deutlich im schwächsten Bereich der Gruppe. Ein Vergleich der durchschnittlich erreichten Punktwerte der zwei Klassen zeigt, dass sich die W-Klasse stärker verbessert hat, nämlich von durchschnittlich 6,5 Punkten im Pretest auf 9,6 Punkte im Posttest. Die G-Klasse verbesserte sich von durchschnittlich 6,1 Punkten auf 7,5 Punkte.

Vergleich des Teilbereichs Tauschrechnungen

Tabelle 22: Vergleich Tauschrechnungen der Kinder mit Förderbedarf

	Tauschen	Tauschen	Veränderung absolut	Veränderung prozentual
	Pretest	Posttest		
G01	2,5	1,5	-1	-40%
G02	4,5	5	0,5	11%
G03	3,25	2,5	-0,75	-23%
G04	2,5	4,25	1,75	70%
W01	2	5	3	150%
W02	4,5	5	0,5	11%
W03	1,5	2,5	1	67%
W04	2	5	3	150%

Im Teilbereich Tauschrechnungen wurde die Maximalpunktzahl von 5 Punkten von der Hälfte der Kinder im Posttest erreicht. Zwei von ihnen erzielten schon hohe Resultate im Pretest, zwei von ihnen verbesserten sich stark von 2 auf 5 Punkte. Drei Kinder aus der W-Klasse erreichten die Maximalpunktzahl. Im Gegensatz dazu erzielten im Posttest zwei Kinder, G01 und G03, nicht mehr das Resultat des Pretests. W03 verbesserte sich nur leicht, blieb aber mit 2,5 Punkten weit hinter dem Durchschnitt der ganzen Gruppe zurück. In diesem Bereich scheinen die Kinder der Klasse W deutlich besser zu sein.

Vergleich des Teilbereichs Ableiten

Im vierten Bereich mussten Nachbar- und Schlüsselrechnungen als Basis verwendet werden, um weitere Multiplikationen abzuleiten. Bei diesen Aufgaben konnten maximal 14 Punkte erreicht werden.

Tabelle 23: Vergleich Ableiten der Kinder mit Förderbedarf

	Ableiten Pretest	Ableiten Posttest	Veränderung absolut	Veränderung prozentual
G01	4	6	2	50%
G02	4,5	6	1,5	33%
G03	4,5	7	2,5	56%
G04	3	4	1	33%
W01	7,25	10	2,75	38%
W02	8,25	10,5	2,25	27%
W03	4,5	2	-2,5	-56%
W04	2,5	6,25	3,75	150%

Die Tabelle 23 zeigt einerseits, dass sich fast alle Schülerinnen und Schüler verbessert haben, andererseits liegen fast alle noch weit von der Maximalpunktzahl entfernt. Die W-Klasse erreicht im Durchschnitt im Posttest 1,5 Punkte mehr. Das Ergebnis von W03 muss im nächsten Kapitel genauer analysiert werden.

Vergleich des Teilbereichs Automatisieren

Der Teilbereich Automatisieren wurde, wie in Kapitel 6.2 erwähnt, im Pre- und Posttest erfasst. Die Kinder mit Förderbedarf lösten diesen Teilbereich des Tests zusätzlich in drei Kurztests, welche in regelmäßigen Abständen während der Interventionsphase stattfanden. In fünf Minuten mussten von 60 vorgegebenen Multiplikationen so viele Aufgaben wie möglich gelöst werden.

Abbildung 22: Vergleich Automatisieren der Kinder mit Förderbedarf

Abbildung 23: Vergleich Automatisieren der Kinder ohne Förderbedarf

Die Abbildungen 22 und 23 zeigen den Vergleich der Anzahl korrekt gelöster Multiplikationen im Pre- und Posttest. Bei allen Schülerinnen und Schülern der Gruppe mit Förderbedarf (Abbildung 22) kann eine Verbesserung festgestellt werden. W01 und W02 zeigen einen geringeren Zuwachs als Kinder, welche auf einem deutlich tieferen Niveau gestartet sind. Die meisten Kinder dieser Gruppe lösen zwischen 40 und 50 Aufgaben korrekt. W03 hat sich deutlich verbessert, erreicht aber als einziges Kind die Marke von 40 Punkten nicht. Betrachtet man die Ergebnisse der Kinder ohne Förderbedarf (Abbildung 23) fällt sofort auf, dass drei Kinder im Posttest schwächere Resultate erreichen als im Pretest. Die übrigen acht Kinder verbessern sich und lösen im Posttest zwischen 44 und 60 Aufgaben korrekt, wobei sieben Kinder 54 und mehr Punkte erreichen. Wie oben erwähnt bearbeiteten alle Kinder mit Förderbedarf den Teilbereich Automatisieren in drei weiteren Kurztests. In Abbildung 24 werden die Resultate aus dem Pre- und Posttest mit den Resultaten der drei Kurztests verglichen.

Abbildung 24: Vergleich aller durchgeführten Tests zur Automatisierung der Kinder mit Förderbedarf

Bei den meisten Kindern kann ein kontinuierlicher Leistungszuwachs beobachtet werden. Besonders beachtenswert sind die Leistungen von W01 in den drei Kurztests. Alle Resultate liegen über denjenigen des Pre- oder Posttests. Bei G03 und W02 schwanken die erzielten Resultate gering. G01, G03, W01 und W02 verzeichnen den grössten Zuwachs bei der ersten Durchführung des Kurztests. G02 und W04 verbessern sich kontinuierlich.

7.3 Interviews

In den Interviews wurden, wie in Kapitel 6.3 beschrieben, möglichst offene Fragen gestellt und angesprochene Themen der Kinder weiterverfolgt, daher machten sie unterschiedlich viele Aussagen zu den einzelnen Kategorien. Es wurden jeweils alle Aussagen nach Haupt- und Subkategorie codiert und gezählt.

Die Grösse der Quadrate in Abbildung 25 zeigt die Häufigkeit der gemachten Aussagen nach Subkategorie (vertikale Achse) für jedes Kind (horizontale Achse).

Abbildung 25: Häufigkeit der gemachten Aussagen nach Subkategorie

In einem zweiten Schritt wurden, die mit Hilfe von MAXQDA gewerteten Antworten aus den Interviews, zu je einem Wert pro Kategorie zusammengefasst. Dies soll die Lesbarkeit erleichtern und einen schnellen Überblick ermöglichen. Dafür wurden die Daten aus der MAXQDA-Matrix nach Google Sheets exportiert und als gewichtete Durchschnittswerte dargestellt (Anhang IV). Für jede Hauptkategorie wurden die Codings pro Subkategorie gezählt und mit einem entsprechenden Gewicht multipliziert.

Dabei wurden die folgenden Gewichte verwendet:

- "nein" 1
- "ja, mit Hinweis der LP" 2
- "ja, mit Nachfragen der LP" 3
- "ja, ohne Hinweise der LP" 4

Anschliessend wurde diese Summe durch die gesamte Anzahl Codings pro Kind dividiert.

So wird zum Beispiel der gewichtete Durchschnitt für den Bereich Addition bei G01 wie folgt berechnet:

- Anzahl "nein" 0
- Anzahl "ja, mit Hinweis der LP" 1
- Anzahl "ja, mit Nachfragen der LP" 1
- Anzahl "ja, ohne Hinweise der LP" 5
- Gesamte Anzahl Codings 7
- Berechnung gewichteter Durchschnitt: $(0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 5 \cdot 4) / 7 = 3.57$

Mit dieser Gewichtung wird versucht die Gesamtleistung für jedes Kind in jeder Kategorie in einem einzelnen Wert darzustellen. Mit dieser Gewichtung bewegen sich alle Werte zwischen 1 und 4 Punkten.

Gesamtleistung bei Addition für Kinder mit Förderbedarf

Abbildung 26: Gesamtleistung Addition

In Abbildung 26 ist leicht ersichtlich, dass alle Kinder eine strukturierte Darstellung von Gegenständen oder ein Punktefeld als fortgesetzte Addition interpretieren und benennen können.

Gesamtleistung bei der Multiplikation für Kinder mit Förderbedarf

Abbildung 27: Gesamtleistung Multiplikation

Im Gegensatz dazu gibt es grosse Unterschiede zwischen den Kindern, wenn es darum geht, die strukturierte Darstellung von Gegenständen auf einem Bild oder ein Punktefeld als Multiplikation, mit entsprechendem Multiplikator und Multiplikanden, zu interpretieren. Drei Kindern gelingt dies nur mit Hinweisen oder mit Nachfragen der Lehrperson (Abbildung 27).

Gesamtleistung bei den Tauschaufgaben für Kinder mit Förderbedarf

Abbildung 28: Gesamtleistung Tauschaufgaben

Die Interpretation eines Punktefelds als fortgesetzte Addition und Multiplikation wird im Interview mit allen Kindern geklärt. Die meisten können danach ohne Hilfe Multiplikationen mit vertauschten Faktoren, so genannte Tauschaufgaben, bilden und die Bedeutung von Multiplikator und Multiplikand auf der Abbildung zeigen oder mit Worten erklären.

Gesamtleistung bei Ableitungsaufgaben für Kinder mit Förderbedarf

Abbildung 29: Gesamtleistung Ableiten

Ausgehend von einer im Interview genannten Multiplikation, sollte die in der Reihe folgende oder vorangehende Rechnung abgeleitet werden. Hier Kindern gelingt dies ohne Hinweis oder Nachfragen der Lehrperson mittels Addition oder Subtraktion des Multiplikanden.

Bei weiteren Beispielen brauchen sie wieder Unterstützung, daher erreicht kein Kind das Maximum (Abbildung 29).

Gesamtleistung beim Halbieren für Kinder mit Förderbedarf

Abbildung 30: Gesamtleistung Halbieren

Beim Halbieren können zwei Kinder den Vorgang genau erklären, berechnen und handelnd darstellen (Abbildung 30). Sie weisen im Interview sogar auf den Zusammenhang mit einer geraden oder ungeraden Anzahl Elemente hin. Fünf Kinder kommen handelnd zum korrekten Ergebnis. Einem Kind gelingt es nur mit vielen Hinweisen, eine gerade Anzahl Elemente handelnd zu halbieren. Bei der ungeraden Anzahl gibt es auf, ohne eine Lösung zu finden.

Gesamtleistung beim Verdoppeln für Kinder mit Förderbedarf

Abbildung 31: Gesamtleistung Verdoppeln

Der Vorgang des Verdoppelns wird von der Hälfte der Kinder sehr gut verstanden und angewendet (Abbildung 31). Sie interpretieren den Vorgang als Addition oder Multiplikation mit dem Faktor 2. Drei Kinder kommen selbst auf eine Lösung mit geringer Unterstützung durch die Lehrperson. Ein Kind muss mit konkreten Hinweisen an die Lösung herangeführt werden.

Gesamtleistung bei der Anwendung des Distributivgesetzes für Kinder mit Förderbedarf

Abbildung 32: Gesamtleistung Distributivgesetz

Die Anwendung des Distributivgesetzes als Strategie zum Lösen einer schwierigen Multiplikation stellt für zwei Kinder kein Problem dar (Abbildung 32). Drei Kinder finden mit Hinweisen der Lehrperson eine Lösung. Drei Kinder können diese Strategie nicht nutzen und geben auf.

8. Analyse der Resultate

Im folgenden Kapitel werden Beobachtungen und quantitative Resultate hinsichtlich Beliebtheit und Schwierigkeitsgrad der Spiele sowie die Leistungen der Kinder analysiert und diskutiert. Es werden dafür die Resultate aus der Umfrage, dem Pretest, dem Posttest, den Automatisierungstests, den Interviews und den Forschungstagebüchern verwendet. Einzelne Auszüge aus den Forschungstagebüchern und Transkriptionen der Interviews werden wörtlich zitiert. Die Transkriptionen und Forschungstagebücher sind in den elektronischen Anhängen IV (Transkriptionen) und V (Forschungstagebücher) vollständig enthalten. Um eine bessere Lesbarkeit der folgenden Kapitel zu gewährleisten, werden diese Anhänge nicht bei jeder Erwähnung der Interviews und des Forschungstagebuchs zitiert. Die Erkenntnisse in diesem Kapitel tragen zur Beantwortung der in Kapitel 3.2 formulierten Forschungsfragen bei.

8.1 Beliebtheit und Schwierigkeit der Spiele

Die Umfrage wurde kurz nach der Einführungsphase der Spiele gemacht. Ziel war es zu sehen, welche Spiele bei den Kindern beliebt sind. Die sehr hohen Werte bei allen Antworten (Abbildungen 18 und 19) lassen vermuten, dass die meisten Kinder Freude an den Spielen hatten. Alternativ können die hohen Werte auch daran liegen, dass die Kinder keine schlechten Bewertungen vergeben wollten. Die Kalibrierung der Werte vor der Umfrage (siehe Kapitel 6.1) scheint aber eine gewisse Wirkung erzielt zu haben, da die vergebenen Werte nicht nur in den höchsten Bereichen liegen. Einige Kinder vergaben Kronen ohne Edelsteine, nutzten also das ganze Spektrum der Bewertungsmöglichkeiten (Anhang III). Ein Vergleich der Abbildungen 18 und 19 zeigt, dass die Kinder mit Förderbedarf die gleichen Spiele hoch bewertet haben wie die Kinder ohne Förderbedarf.

Vergleicht man die Antworten auf die Frage nach der Beliebtheit der Spiele bei Kindern mit Förderbedarf mit jenen nach dem Schwierigkeitsgrad der Spiele, entstehen annähernd parallel verlaufende Kurven (Abbildung 20). Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass ein klarer Zusammenhang zwischen dem Schwierigkeitsgrad der Spiele und ihrer Beliebtheit besteht. Kinder mit Förderbedarf spielen einfachere Spiele lieber als schwierigere. Dieser Zusammenhang ist bei Kindern ohne Förderbedarf nicht festzustellen, da sie alle Spiele als ähnlich einfach beurteilen. Aus dieser Beobachtung lässt sich schliessen, dass die verwendeten Spiele den Fähigkeiten der Kinder entsprechen.

Spiele wie *1x1 Trio*, *1x1 Bauernkrieg* und *Multiplication Take Out* scheinen für die Kinder mit Förderbedarf schwierig zu sein, was sich bei der Beurteilung der Schwierigkeit und der Beliebtheit deutlich niederschlägt. Für die anderen Kinder scheinen alle Spiele adäquat schwierig zu sein. Den umgekehrten Effekt, dass ein Spiel zu einfach und deshalb weniger attraktiv ist, lässt sich in den Daten nicht erkennen. Es ist aber zu erwarten, dass Kinder in höheren Schulstufen die einfachsten Spiele als zu einfach und deshalb weniger attraktiv einschätzen. Dies könnte in einem weiteren Versuch untersucht werden. Aufgrund der Umfrageergebnisse wurden für die Intervention fünf Spiele ausgewählt: *1x1 Trio*, *störrischer Esel*, *1x1 Würfelbingo*, *Mal-Spirale* und *1x1 Joker*. Die Konzentration auf fünf Spiele wurde aufgrund der limitierten Zeit während der Interventionen vorgenommen. Die vier Spiele *störrischer Esel*, *1x1 Würfelbingo*, *Mal-Spirale* und *1x1 Joker* wurden von den Autorinnen gewählt, weil sie bei den Kindern mit Förderbedarf beliebt waren und somit die Motivation, sie zu spielen, hoch war. Das *1x1 Trio* wurde, obwohl es am wenigsten beliebt war, von den Autorinnen dazu genommen, weil es zusammen mit dem Spiel *Störrischer Esel* die wichtigsten Grundvorstellungen der Multiplikation trainiert. Die Aufzeichnungen im Forschungstagebuch zeigen, dass das *1x1 Trio* während der Intervention auch bei freier Wahl der Spiele gewählt wurde (FTB G, Intervention 1 und Intervention 2).

Die Spiele *1x1 Würfelbingo*, *Mal-Spirale* und *Mal-Pyramide* wurden in beiden Klassen früh eingeführt und oft gespielt. Auch dies könnte eine Erklärung für die hohen Beliebtheitswerte sein. Anders verhält es sich bei den Spielen *1x1 Joker* und *Clever 15/ Clever 50*. Beide wurden gestaffelt eingeführt und sind sehr anspruchsvoll zu spielen. Sie wurden in der Einführungsphase der Spiele weniger oft gespielt. Die hohen Beliebtheitswerte für diese zwei Spiele sind deshalb unerwartet. Vielleicht haben die verwendeten Hilfsmittel (vgl. Kapitel 5.3.9 "Mögliche Herangehensweisen") sowie die sorgfältige Einführung und Unterstützung (FTB W, *1x1 Joker*) besonders beim *1x1 Joker* dazu beigetragen, dass das Spiel auch von den Kindern mit Förderbedarf als relativ einfach zu spielen eingestuft wurde. Diese positive Grundhaltung schon zu Beginn der Spielphasen hat vermutlich auch dazu beigetragen, diese zwei Spiele zu den beliebtesten zu machen. Weitere Einträge in den Forschungstagebüchern unterstützen diese Vermutung:

- Grosser Jubel, als LP sagt, dass wir *1x1 Joker* spielen. Sehr gute Stimmung im Klassenzimmer (FTB W, 20.5., *1x1 Joker*).
- Clever 50: Sehr hohe Motivation und viel aktive Lernzeit, weil immer beide am Rechnen sind. W01 und W02 spielten Clever 50 mit grosser Freude! (FTB W, 8.4., Clever 15/ Clever 50).

- Beide Gruppen waren in ihr Spiel involviert und schienen sehr motiviert. Freude und Stolz über gemachte Spielzüge war sicht- und spürbar (FTB G, Intervention 7).

Es wird vermutet, dass sich die Vorlieben für gewisse Spiele auch während der Intervention verändert haben. Während der Intervention wurden die Gruppen von Kindern beim Spielen immer wieder intensiv von der Heilpädagogin oder der Lehrperson begleitet. Sie unterstützten die Kinder beim Entwickeln von Strategien, beim Diskutieren von möglichen Lösungsvarianten oder beim effizienten Einsatz von Hilfsmitteln. So trugen sie dazu bei, dass die Kinder ihre Strategien bewusst erkennen, anwenden und testen konnten. Das Spiel wurde dadurch meist schneller und vielleicht auch interessanter. Mit der Anwendung von besseren Strategien steigen die Gewinnchancen, wenn der Faktor Zufall beim Spiel nicht ein zu grosses Gewicht hat. Somit steigt vermutlich auch die Motivation, das Spiel erneut zu spielen. Die Begleitung der Spielgruppen hatte auch einen Einfluss auf das soziale Verhalten einzelner Kinder. Es wurde insgesamt weniger gemogelt, ruhiger gespielt und die Spielzeit wurde sehr aktiv genutzt. Belege dafür finden sich in den Forschungstagebüchern:

- W01, W02, W03 und W04 spielen zusammen Trio (neue Kartenauswahl mit höheren Malrechnungen). Das Erkennen auf einen Blick bei den ikonischen Bildern fiel allen SuS schwer. Sie brauchten immer wieder Tipps und Unterstützung beim Sortieren der Karten. Die Spielatmosphäre war ruhig. Die Motivation war dank Spielbegleitung hoch. W01 spielte fair (FTB W, 27.3., Trio).
- W01 fragte zu Beginn der Mathestunde, ob wir heute 1x1 Joker spielen können. Er spielt mit W12, W13 und W09. Beim Aufnehmen der Spielsteine war LP1 anwesend, damit faire Startbedingungen herrschten. Auch in der Spielphase kam sie immer wieder vorbei. W01 war sehr ins Spiel vertieft und studierte seine Spielsteine auf dem Kartenhalter, während die anderen an der Reihe waren (FTB W, 20.5., 1x1 Joker).

Die bewusste Zusammensetzung der Spielteams nach sozialen Kriterien oder Leistungsniveaus war ein weiterer wichtiger Faktor, welcher zu intensivem Spielen beigetragen hat. Mehr dazu wird in Kapitel 8.3 beschrieben.

Für eine zukünftige Versuchsreihe wäre es interessant die Beliebtheits- und Schwierigkeitswerte vor und nach der Intervention zu erheben, um solche Effekte zu messen.

8.2 Vergleich der Leistungsveränderungen

Im Folgenden werden einzelne Resultate oder bemerkenswerte Veränderungen in der Leistung bestimmter Gruppen von Kindern genauer analysiert und kommentiert. Die Analyse des Fortschritts bei den einzelnen Kindern mit Förderbedarf wird in Kapitel 8.3 diskutiert. Die Tabellen 19 bis 23 mit den Vergleichen der Resultate aus Pre- und Posttest zeigen für die einzelnen Teilbereiche und für den gesamten Test, dass sich fast alle Kinder mit Förderbedarf verbessert haben.

Es ist den Autorinnen bewusst, dass nicht gezeigt werden kann, welche Faktoren die Leistungen am meisten beeinflusst haben. Alle Schülerinnen und Schüler haben in den drei Monaten der Intervention den regulären Unterricht besucht, regelmässig die Spiele gespielt, sich aber auch persönlich weiterentwickelt. Es wurde nicht erfasst, wie oft und wie intensiv das Spiel der einzelnen Kinder von einer Lehrperson angeleitet und begleitet wurde. Viele Kinder spielten die Spiele auch zu Hause mit ihren Familien, was vermutlich einen zusätzlichen Trainingseffekt zur Folge hatte.

Häufigkeitsverteilung der erreichten Punkte der Kinder mit und ohne Förderbedarf

Ein anschaulicher Vergleich der erzielten Leistungen kann mit Hilfe eines Histogramms sichtbar gemacht werden. Das Histogramm zeigt die Häufigkeitsverteilung der im Test erreichten Punktzahlen. Jede Säule zeigt, wie viele Kinder eine Punktzahl im entsprechenden Intervall, beispielsweise zwischen 10 und 20 Punkten, erreicht haben.

Abbildung 33: Histogramm der Pretest-Leistungen der 3. Klasse-Kinder mit und ohne Förderbedarf

Abbildung 33 zeigt die Häufigkeitsverteilung der im Pretest erreichten Punkte von 18 der 21 Drittklässler. Drei Kinder ohne Förderbedarf nahmen am Pretest nicht teil, da sie mehrere Tage abwesend waren. Das Histogramm zeigt eine ähnliche Verteilung für Kinder mit und Kinder ohne Förderbedarf, wobei die Leistungen der Kinder mit Förderbedarf rund 10 Punkte unter denjenigen der Kinder ohne Förderbedarf liegen. Nur wenige Kinder beherrschten die getesteten mathematischen Fertigkeiten schon vor der Intervention sehr gut.

Abbildung 34: Histogramm der Posttest-Leistungen der 3. Klasse-Kinder mit und ohne Förderbedarf

Betrachtet man die Häufigkeitsverteilung der Testresultate im Posttest für alle Kinder der dritten Klasse (Abbildung 34), so fällt sofort auf, dass sich sowohl die Kinder mit als auch jene ohne Förderbedarf deutlich verbessert haben. Waren vor der Intervention noch viele Kinder ohne Förderbedarf im Mittelfeld, im Intervall von 20 bis 30 Punkten, erreichen nun die meisten eine Punktzahl über 30 Punkte. Auch bei den Kindern mit Förderbedarf lässt sich eine Veränderung feststellen. Hier hat sich der Schwerpunkt der Resultate von der untersten zur zweituntersten Klasse verschoben. Zwischen 20 und 40 Punkten überschneiden sich die Leistungen der Kinder ohne mit jenen mit Förderbedarf. Es bleibt offen, ob dies einfach eine Folge der normalen Streuung der Leistungen in einem Test ist. Allenfalls lohnt es sich, die schwächsten Kinder ohne erkannten Förderbedarf im Auge zu behalten und ihre zukünftigen Leistungen in diesem Bereich der Mathematik genauer zu verfolgen. Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die bereits oben dargestellte Leistungssteigerung von Kindern mit Förderbedarf auch in den gezeigten Häufigkeitsverteilungen widerspiegelt. Man kann auch feststellen, dass sich die Kinder ohne Förderbedarf mindestens ähnlich stark verbessert haben.

Tatsächlich lässt sich zwischen den beiden Gruppen kein signifikanter Unterschied bei der Leistungsverbesserung feststellen. Dies lässt den Schluss zu, dass spielintergrierte Förderung für Kinder mit und ohne Förderbedarf wirksam ist.

Der Posttest wurde Mitte Juni in beiden Klassen, nicht nur von den Kindern der dritten Klasse bearbeitet, sondern von allen Kindern der zweiten und dritten Klasse. Daher ist auch ein Vergleich der erreichten Leistungen in den verschiedenen Klassenstufen interessant.

Abbildung 35: Histogramm der Posttest-Leistungen aller Kinder der 2. und 3. Klasse

Die Häufigkeitsverteilung (Abbildung 35) zeigt, dass die Kinder aus der dritten Klasse mit Förderbedarf eine deutlich tiefere Leistung erreichen, als die meisten anderen Kinder der dritten Klasse. Die Resultate der Kinder in der zweiten Klasse bewegen sich im Mittelfeld. Sie sind besser als die Kinder mit Förderbedarf, erreichen aber die Leistungen der Drittklässler ohne Förderbedarf nicht. Hier gilt es anzumerken, dass auch in der zweiten Klasse Kinder mit Förderbedarf im Bereich Mathematik unterrichtet werden.

Fast die Hälfte der Drittklässler ohne Förderbedarf erreichen im Test ein sehr gutes Resultat von über 40 Punkten. Diese Werte werden von keinem Kind der zweiten Klasse und keinem Kind mit Förderbedarf erreicht. Der Vergleich der Leistungen der einzelnen Klassenstufen ist besonders für den Unterricht in den altersdurchmischten Klassen interessant. Während der Spielphasen wurde immer wieder beobachtet, dass die Zusammensetzung der Spielgruppe einen grossen Einfluss auf die Effektivität und das Gelingen des Spiels hatte.

So war beispielsweise die leistungsmässige Homogenität bei den Spielen *1x1 Joker* oder *1x1 Bauernkrieg* entscheidend für das Gelingen.

Beim *1x1 Bauernkrieg* war es wichtig, dass alle Kinder Multiplikationsaufgaben ähnlich schnell lösen können. *1x1 Joker* wurde häufig in Zweierteams gespielt. Dabei war wichtig, dass die Teams homogen zusammengesetzt waren, damit innerhalb des Teams eine echte Diskussion über mögliche Lösungsvarianten stattfinden konnte. Im Gegensatz dazu eignete sich das *1x1 Würfelbingo* gut für Gruppen mit einem stärkeren Kind, welches dabei die Rolle der Spielleitung übernehmen konnte. In den altersdurchmischten Klassen konnten Kinder mit Förderbedarf in Gruppen mit jüngeren Kindern auf ähnlichem Leistungsniveau spielen. In Jahrgangsklassen wären Kinder mit Förderbedarf häufig auf der Verliererseite, was sie voraussichtlich schnell frustrieren würde. Somit würde die Freude am Spielen sinken und der positive Effekt nicht eintreten.

Während sich die Gesamtleistung der Kinder vom Pre- zum Posttest abgesehen von zwei "Ausreißern" mehr oder weniger in ähnlichem Ausmass verbesserte, sehen die Veränderungen in einzelnen Teilbereichen deutlich heterogener aus.

Verdoppeln/Halbieren

Im Teilbereich Verdoppeln/Halbieren fällt der Unterschied zwischen den beiden Klassen auf (Tabelle 20). Während die G-Klasse im Pretest noch deutlich schlechter war als die W-Klasse, kehrt sich dieses Verhältnis beim Posttest um. Alle Kinder der G-Klasse verbessern sich im Laufe der Intervention, während sich fast alle Kinder der W-Klasse verschlechtern. Der Befund aus Pre- und Posttest bestätigte sich im Interview (Abbildungen 25, 30, 31) nicht. Da zeigen die meisten Kinder ein gutes Verständnis. Ein Unterschied zwischen den Klassen ist nicht festzustellen. Es bleibt unklar, woher die unterschiedlichen Leistungen der beiden Klassen kommen. Es muss vermutet werden, dass das im Test verwendete Aufgabenformat in der G-Klasse häufiger geübt wurde.

Tauschaufgaben

Bei den Tauschaufgaben (Tabelle 22) zeigt sich der Deckeneffekt, erreichen doch die Hälfte der Kinder im Posttest die maximale Punktzahl. Hier hätte man schwierigere Testaufgaben wählen müssen, um die Leistungssteigerung der Kinder realistisch zu messen. Auffällig in diesem Bereich ist auch die riesige Streuung der Leistung im Posttest. Während vier Kinder die Maximalpunktzahl erreichen, erreichen drei maximal die Hälfte der möglichen Punkte. Eine mögliche Erklärung für diese grosse Streuung ist, dass in diesem Teilbereich nur ein bestimmter Aufgabentyp verwendet wurde. Verstand ein Kind den Typ der Aufgabe nicht, war es schwierig, eine gute Punktzahl zu machen. Dies könnte auch die grosse Leistungssteigerung bei den Kindern W01 und W04 erklären.

Sie haben offenbar im Laufe der Intervention den verwendeten Aufgabentyp verstanden und erreichen nun die maximale Punktzahl.

Ableiten

Ableiten ist eine wichtige Strategie, um schwierige Multiplikationsaufgaben zu erschliessen (Gaidoschik, 2017, S. 16; Hess, 2012, S. 169, 176f.; Padberg & Benz, 2011, S. 102; Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 126). In diesem Bereich fällt bei der Auswertung der Resultate auf, dass die meisten Kinder gute Fortschritte gemacht haben, aber fast alle noch weit von der möglichen Maximalpunktzahl entfernt liegen. Es scheint vielen Kindern noch schwer zu fallen, Zusammenhänge zwischen den Aufgaben herzustellen. Dies bestätigt, dass Ableiten eine wichtige Grundfähigkeit für das Automatisieren von Multiplikationsaufgaben ist.

Automatisieren

Alle Kinder mit Förderbedarf haben ihre Automatisierungsleistung deutlich verbessert (Abbildung 22). Interessanterweise ist dies nicht bei allen Kindern ohne Förderbedarf der Fall (Abbildung 23). In der G-Klasse verschlechtern sich bei drei Kindern die Automatisierungsleistungen von einem anfänglich hohen Niveau. Dies kann gut daran liegen, dass die Arbeitsmotivation und der Ehrgeiz gegen Ende der dritten Klasse nicht mehr so gross waren. Bei der W-Klasse haben sich alle Kinder verbessert. Da aber drei Kinder schon im Pretest eine sehr hohe Leistung gezeigt haben, ist die Verbesserung relativ klein. Auch hier zeigt sich der Deckeneffekt. Mit schwierigeren Aufgabestellungen hätte man vermutlich auch in diesen Fällen eine grössere Steigerung messen können. Der Fokus dieser Arbeit liegt jedoch bei den Kindern mit Förderbedarf. Ihre Leistungen sind alle im mittleren Punktebereich, so dass der Test seinen Zweck für diese Kinder erfüllt hat. Interessanterweise haben sich verschiedene Kinder der Stichprobe mit guten Automatisierungsleistungen im Pretest weniger stark gesteigert als andere mit schwächeren Leistungen (Abbildung 22). So wurden die besten im Pretest (W01 und W02) im Posttest von vielen Kindern überholt (G01, G02, G03). Eine mögliche Erklärung ergibt sich, wenn man die drei Kurztests (Abbildung 24) anschaut. Da zeigt zumindest W01 eine kontinuierliche Leistungssteigerung bis vor dem Posttest. Nun ist es so, dass die Zwischentests nur jeweils fünf Minuten dauerten, aber der Automatisierungstest am Ende des 30-minütigen Posttests stattfand. W01 ist mit ADHS diagnostiziert, so dass vermutlich sein Konzentrationsniveau am Ende der 30 Minuten nicht mehr so gut war, wie bei den kurzen Tests.

Vergleich der der Resultate aus Posttest und Interviews

Sowohl in den Interviews als auch im Posttest wurde das Leistungsniveau der Kinder mit Förderbedarf nach der Intervention erhoben. Abbildung 36 vergleicht die von den Kindern erreichten Punktzahlen im Posttest und im Interview. Die Punktwerte sind nicht direkt vergleichbar, da im Posttest das Maximum mit 53 Punkten fast doppelt so hoch liegt wie bei den Interviews mit 28 Punkten. Ausserdem streuen die Resultate im Posttest deutlich stärker als beim Interview. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass die erreichten Punktzahlen bei den meisten Kindern in einem vergleichbaren Bereich liegen.

Abbildung 36: Vergleich der Punktwerte aus Posttest und Interview

Insgesamt lässt sich sehen, dass die Resultate von Interview und Posttest zusammenhängen. Interessanterweise ist dieser Zusammenhang in der G-Klasse deutlicher als in der W-Klasse. Liegen die Resultate im Interview bei beiden Klassen noch in einem ähnlichen Bereich, so streuen die Resultate im Posttest bei der W-Klasse viel stärker. Dies überrascht, wurden doch die Posttests in beiden Klassen unter den gleichen Bedingungen durchgeführt. Die Interviews wurden von den jeweiligen Heilpädagoginnen durchgeführt und ausgewertet, so dass dabei eher ein grösserer Unterschied zu erwarten gewesen wäre.

Eine mögliche Erklärung für die Unterschiede ist, dass in den Klassen die verwendeten Übungsbeispiele unterschiedlich erklärt wurden und unterschiedliche Fragen dazu aufgekomen sind. Diese Erklärung wird dadurch gestützt, dass sich in einzelnen Teilbereichen des Posttests auch klassenspezifische Unterschiede feststellen lassen (vgl. Kapitel 8.2 Verdoppeln/ Halbieren).

8.3 Auswirkungen bei den einzelnen Kindern mit Förderbedarf

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Beobachtungen und Resultate für die einzelnen Kinder mit Förderbedarf festgehalten und analysiert. Als Quelle dienen alle Resultate der Erhebungen, Beobachtungen im Unterricht und die Einträge im Forschungstagebuch.

Kind G01

Trotz ADHS-Diagnose konnte sich G01 in allen Bereichen substantiell verbessern und damit knapp zum Rest der dritten Klasse aufschliessen. Ihre Probleme mit der Aufmerksamkeit und mit der Handlungsplanung störten beim Spielen weniger als im regulären Unterricht, zeigten sich aber dennoch in der Spielsituation. Sie bewies aber oft genügend Hartnäckigkeit, um selbst Lösungen zu finden.

- G01 plaudert dauernd mit sich selbst, findet so aber Interpretationen von Bildern. G03 hört ihr aufmerksam zu und erfährt, welche Karten G01 hat (FTB G, Intervention 4).
- G01 ist sehr unruhig, spricht mit sich selbst, schaut aus dem Fenster (FTB G, Automatisierung 2)
- G01 kommuniziert ihre Gedanken immer laut, spricht mit sich selbst. Braucht sehr lange für einen Zug, akzeptiert aber keine Hilfe («Bis ruhig!», «Ich mach scho sälber!»). Sie schafft es einmal eine bestehende Reihe (3 Karten) aufzuteilen, um zwei neue Reihen legen zu können (erkennt, dass 24 in der 4er-, 6er- und 8er-Reihe vorkommt) (FTB G, Intervention 7).

Kind G02

G02 fällt bei den Gesamtergebnissen (Tabelle 19) auf, da sie sich als einzige verschlechtert hat. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass der Posttest ganz zu Ende der dritten Klasse, kurz vor dem Wechsel in eine neue Schule, stattfand. Diese Hypothese wird auch durch die folgende Beobachtung im Forschungstagebuch und durch Beobachtungen aus der Videoaufnahme des Interviews gestützt:

- Alle SuS der 3. Klasse erkennen sofort, dass es sich um den gleichen Test handelt. Dies stärkt die Zuversicht für einige, dass die Aufgaben nicht zu schwierig sind. Drei SuS, unter ihnen G02, reagieren aber mit einer gewissen Ablehnung. «Oh nein, nicht noch einmal das Gleiche!»

Ihre Motivation gegen Ende des Schuljahres, kurz vor dem Übertritt in eine neue Schule, scheint nicht mehr gross zu sein (FTB G, Posttest).

Das Interview fand nur wenige Tage später statt. In der Videoaufnahme (elektronischer Anhang IV) kann beobachtet werden, dass G02 immer wieder das Kinn oder den ganzen Kopf auf den Tisch legt, unruhig auf dem Stuhl hin und her rutscht und den Blick durch den Raum schweifen lässt (16:50/17:25/20:00):

G02: Dann habe ich 24 und du hast auch 24.

LP2: Genau und wie viele wären das? Du kannst dir Rechnungen aufschreiben.

G02: Das kann ich nicht (legt müde den Kopf auf den Tisch).

Ein Vergleich ihrer Lösungen im Teilbereich Plus/Mal zwischen dem Pre- und dem Posttest ist auffällig und deutet darauf hin, dass nicht nur die Motivation, sondern auch ein grundsätzliches Verständnis fehlen. Im Pretest konnte sie zu allen Darstellungen die passende Multiplikation finden. Zudem konnte sie fortgesetzte Additionen mit gleichen Summanden als Multiplikationen und Multiplikationen als fortgesetzte Additionen korrekt interpretieren. Im Posttest gelang ihr beides nicht. Sie erkannte nur in Punktefeldern (zwei mögliche Lösungen), nicht aber in Darstellungen mit Würfeln oder Eierkartons eine passende Multiplikation. Ein Auszug aus der Transkription des Interviews mit G02 bestätigt, dass ihr dies auch im Interview nicht gelang:

G02: (Nimmt ein Bild mit drei hellen und drei dunklen Knöpfen). 3×3 .

LP2: 3×3 , ja, schreib sie mal hin.

G02: (Schreibt die Rechnung aufs Papier).

LP2: Kannst du sie auch ausrechnen?

G02: (Schreibt Rechnung korrekt).

LP2: Genau, drei mal drei gibt 9. Wo sehe ich das jetzt auf dem Bild?

G02: 3 hier und 3 hier.

LP2: Aha, 3 und 3.

G02: Ja, ist 9. (Zählt die einzelnen Elemente) 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, $3 \times 3!$ Ist 9.

LP2: Ja, aber hier hat es

G02: Sechs.

LP2: Oje, jetzt haben wir aber ein Problem. Etwas stimmt nicht.

G02: 3×2 (erstaunter Ausruf).

Kind G03

G03 zeigt eine sehr erfreuliche Entwicklung in allen Teilbereichen (ausser Tauschen). Die im Posttest gemessene Steigerung bestätigt sich auch im Interview. Sie ist ein sehr ruhiges und zurückhaltendes Kind, welches sich sonst kaum am mündlichen Unterricht beteiligt.

In der Spielsituation konnte sie jedoch so viel Selbstbewusstsein entwickeln, dass die in den Spielen eine führende Rolle übernahm und so zusätzlich profitieren konnte.

- G03 spielt konzentriert, hat Kartenglück und sieht schnell Legemöglichkeiten. Übernimmt die Rolle der Spielleiterin. Sie legt die Reihen der anderen Kinder immer schön hin, sodass alle in die gleiche Richtung schauen. Sie spielt auch «zusammen mit» dem Kind nebenan. Schaut ihm immer in die Karten und gibt Tipps, aber nicht die Lösungen (Schau mal in der oberen Reihe! Du kannst noch zwei Karten legen, wenn du gut schaust.). Sie beschränkt sich auf an- und hinlegen von Reihen. Möglichkeiten zum «Stehlen» von Karten sieht sie noch nicht (FTB G, Intervention 7).

G03 wählte die Spiele oft als Aktivität im Unterrichtsbereich "Freie Tätigkeit", welcher ein zentraler Baustein der Unterrichtsorganisation in den Klassen der Autorinnen darstellt. Sie leitete jüngere Kinder an oder spielte zusammen mit Kindern der Fördergruppe.

- Das Spiel gefällt ihr, sie wählt es wiederholt in der freien Tätigkeit (spielt mit Kindern der 2. Klasse, mit G01 und G04) (FTB G, Intervention 7).
- G02, G03, G04 spielen zusammen mit drei SuS der 2. Klasse und 3 SuS der 3. Klasse Spirale, Würfelbingo und 1x1 Joker später in der freien Tätigkeit. Zwei SuS der 1. Klasse schauen zu (FTB G, Intervention 8).

Kind G04

G04 hat einen IF-Status und wie in Kapitel 4.2 erwähnt angepasste Lernziele im Bereich Mathematik. Ihre Entwicklung während der Intervention ist daher besonders erfreulich. Der Vergleich der Resultate von Pre- und Posttest (Tabelle 19) zeigt, dass sie die grösste Steigerung erzielt hat. Von einer anfänglich sehr schwachen Leistung hat sie zum Mittelfeld der Kinder mit Förderbedarf aufgeschlossen. Dies könnte daran liegen, dass sich einerseits ihr Verständnis der Multiplikation stark verbessert hat, was im Posttest (Tabelle 21) klar ersichtlich wird, und sich andererseits im Spiel ihr Selbstvertrauen gesteigert hat. Diese Hypothese unterstützen auch Beobachtungen im Unterricht, Beobachtungen während der Spielphasen und Eintragungen im Forschungstagebuch. Anfänglich hat G04 ihre Schwächen durch Mogeln zu überspielen versucht.

- Es ist für G04 sehr anstrengend, da sie die schwächste Rechnerin der Gruppe ist. Sie setzt alles daran, beim Rechnen schnell zu sein. Daher mogelt sie, indem sie Resultate kopiert und sehr auf die Gespräche der Mitspielenden horcht. Ihr Sitzplatz erlaubt ihr einen guten Blick auf das Notizpapier der Nachbarin (FTB G, Intervention 5).

Die Einteilung von G04 in eine Gruppe von Kindern mit schwächeren oder gleich guten Leistungen, die Verwendung von Hilfsmitteln (Mal-Tabelle) und der Einsatz als Spielleiterin haben im Laufe der Zeit dazu beigetragen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

Ihre Freude am Spielen, gepaart mit der Einstellung "Ich kann das" scheint ihr mehr Zuversicht gegeben zu haben, an mathematische Aufgaben heranzugehen.

- G04 nimmt die Rolle der Spielleiterin ein. Sie erklärt dem Kind der 1. Klasse, wie es sich die Rechnungen aufschreiben soll. Alle Kinder blicken jeweils zu ihr, um zu kontrollieren, ob sie richtig gerechnet haben. G04 ist sichtlich stolz.
- G04 sollte vermehrt als Spielleiterin oder stärkere Spielerin eingesetzt werden, das stärkt ihr Selbstvertrauen (FTB G, Intervention 2)
- G04 macht einen zuversichtlichen Eindruck (lachen) und sucht nach Rechnungen, die sie schnell lösen kann. Zum Schluss wendet sie sich den «schwierigen» Rechnungen zu und versucht sie zu lösen (FTB G, Test Automatisierung 3).

Kind W01

W01 konnte sich im Gesamttest (Tabelle 19) deutlich verbessern und konnte zum Mittelfeld der Kinder ohne Förderbedarf aufschliessen. Die leichte Verschlechterung beim Halbieren/ Verdoppeln (Tabelle 20) beruht auf einem Flüchtigkeitsfehler und unsorgfältigem Einzeichnen im Punktefeld. Im Interview konnte er zeigen, dass er Halbieren und Verdoppeln versteht:

LP1: Wenn wir jetzt denken, das wären Smarties. Und wir teilen die uns auf. Wie gehst du da vor, damit es gerecht ist?

W01: Es hat eins zuviel.

LP1: Warum weisst du das?

W01: Wenn man die jetzt so hin tut. (schiebt die Plättchen in der Mitte auseinander, ein Wendepunkt bleibt übrig) Dann ist der ja zuviel.

LP1: Genau. Was ist das für eine Zahl, wenn man sie nicht gerecht halbieren kann?

W01: Eine ungerade Zahl.

LP1: Und wenn wir das jetzt verdoppeln?

W01: Wie verdoppeln?

LP1: Was heisst das schon wieder?

W01: Nochmals die gleichen?

LP1: Genau. Nochmals gleichviel dazu ist verdoppeln.

W01: Dann wäre es... $36+36$. 60, 66 mmh... 72.

Die beachtenswerten Resultate der Kurztests (Abbildung 24) konnte W01 beim Pre- und Posttest nicht zeigen, weil es ihm anscheinend nicht gelang seine Konzentration über 35 Minuten konstant aufrecht zu erhalten.

Die spielintegrierte mathematische Förderung kam W01 zugute, weil er sehr gerne spielt und alles daran setzt zu gewinnen, mitunter auch mit Mogeln oder unfairem Verhalten.

Die vielen kleinen positiven Erfolgserlebnisse wirkten seiner negativen Einstellung zum Fach Mathematik entgegen. Beobachtungen im Unterricht bestätigten, dass sich seine hohe Ablenkbarkeit während den Spielphasen viel weniger zeigte. Spielbegleitung und ein schnelles Reagieren, wenn es in einzelnen Gruppen nicht klappte, erbrachte eine nachhaltig positive Wirkung auf seine Sozialkompetenz, sein Spielverhalten und seine Lernfortschritte. Sein Spielverhalten und seine Konzentrationsfähigkeit während des Spielens widerspiegeln folgende Einträge im Forschertagebuch:

- W01 und W02 füllen das Raster zügig aus. Sie können die erwürfelten Produkte in 5 Sekunden nennen. Sie spielen voller Freude 2 Runden (2er/5er-Reihe). W02 nimmt es gelassen, dass er zweimal verliert, W01 strahlt über das ganze Gesicht, weil er Würfel-Glück hatte. Sie spielen im Anschluss eine Runde mit der 3er-Reihe und fragen, ob wir das Spiel am nächsten Tag wieder spielen (FTB W, 12.3., Würfelbingo).
- W01 spielte mit W05, W08 und W09. Die Knaben hielten sich nicht an die Spielregeln. W01 ärgerte sich darüber, dass W08 mehr Quartette hatte und begann zu stören. Es wäre wichtig gewesen, dass sie von einer LP begleitet worden wären, dies war aber nicht möglich, da die KLP gleichzeitig alle 5 Gruppen ein Auge haben musste (FTB W, 20.3., 1x1 Trio).
- Spielbrett-Variante: SuS sehen immer mehr Zusammenhänge zwischen den Reihen. Insbesondere W01 sucht die Reihen auf dem Spielbrett intensiv ab und vergleicht sie mit seinen Spielsteinen (FTB W, 8.4., 1x1 Joker).

Kind W02

Die Punktzahl von W02 im Posttest (Tabelle 19) ist beachtenswert! Zu erwähnen ist hierbei, dass W02 am Tag, an welchem der Posttest in der Klasse durchgeführt wurde, krank war. Er löste den Posttest im Einzelsetting eine Woche später. Dadurch war seine Konzentration sehr hoch. Er fragte bei den Erklärungen konkret nach, wenn er das Aufgabenformat nicht verstand und konnte in allen Teilbereichen gute Resultate erreichen. Auch im Interview zeigte sich, dass er die Teilbereiche der Multiplikation verstanden hat. So konnte er zum Beispiel Bilder und Punktefelder bestens erklären.

LP1: Jetzt haben wir zu diesem Bild alle Rechnungen gefunden. Wenn wir jetzt die Punktefelder dazulegen. Welches Punktefeld passt jetzt zu deinem Bild?

W02: (zeigt auf das korrekte Punktebild)

LP1: Genau. Warum passt das gut zusammen?

W02: Weil auch 2×4 oder 4×2 oder $2+2+2+2$ oder $4+4$ ist auch gleich.

Die Resultate zeigen, dass W02 ein gutes mathematisches Verständnis aufweist und dies auch zeigen kann, wenn er das Aufgabenformat versteht. Seine Leistungen beim Automatisieren waren leicht schwankend (Abbildung 24). Der tiefere Wert beim zweiten Kurztest könnte mit seinem starken Heuschnupfen zusammenhängen, weil er an jenem Morgen vergessen hatte, die Medikamente zu nehmen. Er konnte sich beim Automatisieren nur minim steigern. Der grösste Zuwachs zeigt sich im ersten Durchgang des Kurztests. Die Spielphasen könnten einen positiven Effekt bewirkt haben, da W03 in dieser Zeitspanne die Kernaufgaben sowie die 3er- und 6er-Reihe festigen konnte. Allenfalls wäre es zielführend gewesen, ihn immer wieder aufzumuntern das 1x1 Würfelbingo auch mit den schwierigen Reihen zu spielen. Erfreulich ist, dass das Spielen seine Selbstwirksamkeit und seine Lernmotivation spürbar stärkte.

- W02 spielt das Würfelbingo mit W03 und W04. W02 unterstützt W03 beim Ausfüllen. Regeln sind jetzt allen klar. Sie brauchen keine Spielbegleitung und legen zügig los. W02 gewinnt und freut sich riesig über sein Würfelglück (FTB W, 21.3., Würfelbingo).
- Erweiterung des Kartensets mit 3x-, 6x-Karten. Schlüsselrechnungen (2x, 5x, 10x) werden von allen schnell benannt. W01 und W02 nennen die Resultate der 3x-, 6x-Karten nach kurzem Überlegen (FTB W, 26.3., Malspirale).
- Die Motivation beim 1x1 Joker war in den Gesichtern der SuS deutlich abzulesen. Es zeigte, dass die Gruppenzusammensetzung entscheidend ist, ob die Spielzeit als gewinnbringend und lernförderlich erlebt wird. W02 war richtig im Schuss. Er sagte, er wolle es ohne Tipps probieren. Er war die ganze Zeit sehr konzentriert (FTB W, 20.5., 1x1 Joker).

Kind W03

Die erreichte Punktzahl im Posttest von W03 liegt weit hinter den anderen Kindern mit Förderbedarf (Tabelle 19). Bedingt durch seine geringen Deutschkenntnisse, seine kombinierte Merkfähigkeitsschwäche und keinerlei Vorkenntnissen zur Multiplikation, sowie seiner Sonderschulbedürftigkeit ist es zielführender zu analysieren, in welchen Teilbereichen er individuelle Fortschritte machen konnte. Exemplarisch zeigt der folgende Ausschnitt aus dem Interview, dass er handelnd Aufgaben richtig lösen kann:

LP1: Also das wären Smarties. Kannst du die gerecht aufteilen, damit wir beide gleich viel haben.

W03: Wie viele sind es?

LP1: Überprüfe. Wie kannst du das herausfinden? Gibt es einen Trick, damit du nicht einzeln zählen musst?

W03: Ein Trick? Ich nehme immer 5 (legt immer 5 zusammen).

LP1: Du machst immer 5er-Päckli.

W03: 5+5 gibt 10. 10+5 gibt 15, 20, 25, 30, 35, 37 äh...eines esse ich.

LP1: Eines ist zuviel, das stimmt. Also esse das eine, dann geht es auf. Das ist eine gute Idee.

W03: Sie wenn ich das so aufteile? (Legt die Wendepunkte in zwei Gruppen). Und dieses esse ich.

Halbieren scheint als Begriff klar zu sein. Als zählender Rechner braucht er zum Lösen der Aufgaben aber sehr viel Zeit. Dies erklärt seine tiefe Punktzahl beim Halbieren/Verdoppeln (Tabelle 20) im Posttest. Beim Plus/Mal ist eine enorme Steigerung erkennbar (Tabelle 21). Hier hat er das Aufgabenformat im Posttest verstanden und konnte zur Gruppe aufschliessen. Sein offenbar besseres Verständnis zur fortgesetzten Addition erkennt man auch im Interview:

LP1: Also du hast gesagt, das ist 2×3 , das hast du hier geschrieben oder 3×2 , das steht da. Und als Plusrechnung wäre es? (zeigt auf 2×3)

W03: $3+3$

LP1: Und wenn wir jetzt immer 2 nehmen ins Päckli, dann wäre es?

W03: $2+2+$ äh...

LP1: Wie viel mal steht es da?

W03: Ah, $2+2+2$, aha!

Bei den Tauschaufgaben verbesserte sich W03 nur leicht und liegt weit hinter dem Durchschnitt der ganzen Gruppe zurück (Tabelle 22).

Wie im oberen Ausschnitt erkennbar, konnte er bei einfachen Punktefelder beide Malrechnungen erkennen, im Test gelang ihm das ohne Unterstützung nicht.

Beim Ableiten erreichte er im Posttest nur 2 von 14 Punkten (Tabelle 23). Im Interview konnte er zeigen, dass er eine Grundvorstellung vom Ableiten hat:

W03: (Schreibt die Rechnung 7×5 auf).

LP1: Genau. Und jetzt nehme ich 5 weg (nimmt 5 weg).
Was wäre es dann?

W03: $6 \times 5 = 30$ (schreibt die Rechnung auf)

Auch wenn seine Entwicklung während der Intervention gering ist, konnte er doch individuelle Fortschritte erzielen. Durch seine Sprachschwierigkeiten werden alle sozialen Interaktionen erschwert. Beim Spielen fiel dies viel weniger ins Gewicht. Insbesondere beim Spielen mit jüngeren Kindern erlebte sich W03 als selbstwirksam und mathematisch kompetent. Es konnte auch beobachtet werden, dass seine Konzentration, Lernmotivation und Aufmerksamkeit in den Spielphasen höher war als beim "normalen" Unterricht. So fiel positiv auf, dass er beim Spielen weder aufs WC musste, noch eine Trinkpause brauchte. Beim Spielen konnte er durch kleine Erfolgserlebnisse viel Selbstbewusstsein entwickeln und wurde durch W04 sogar motiviert Zuhause zu üben.

- Das gemeinsame Ausfüllen des Bingozettel bei W03 und W04 war sehr hilfreich. Die LP1 blieb die ganze Zeit bei W03 und W04, um zu prüfen, ob sie das Spiel nun verstanden hatten. Verdoppelungen sind bei beiden noch nicht alle automatisiert! (FTB W, 12.3., Würfelbingo).
- Das Klopfen mit der Faust verlangt eine konstante Konzentration. Alle sind voll dabei. Insbesondere W03 fällt positiv auf, weil er sich während des ganzen Spiels nicht ablenken lässt (FTB W, 18.3., Mal-Pyramide).
- W03 wurde durch W04 motiviert, Zuhause ebenfalls mit Kärtchen zu üben, damit er beim nächsten Mal ebenfalls schneller ist! (FTB W, 1.4., Mal-Spirale)
- W03 wünscht, dass er das Spiel mit W14 und W15 (zwei 2. Klass-Kinder) spielen darf. Klappt gut, alle drei haben Regeln gut verstanden. W03 erlebt sich als kompetent (kann Verdoppelungen im Laufe des Spiels immer besser abrufen) und übernimmt die Spielleitung (FTB W, 6.5., Mal-Pyramide).

Kind W04

Die Entwicklung von W04 während der Intervention ist sehr erfreulich. Der Vergleich der Resultate von Pre- und Posttest (Tabellen 19 bis 23) zeigt, dass sie sich mit Ausnahme des Halbierens/Verdoppelns kontinuierlich steigern und, trotz Sonderschulbedürftigkeit, bis zum Mittelfeld der Kinder mit Förderbedarf aufschliessen konnte.

Eine mögliche Erklärung für die Verschlechterung beim ersten Aufgabenformat des Posttests könnte ihre Angst vor Prüfungen sein. Wie im Eintrag des Forschungstagebuchs ersichtlich, fühlte sie sich an diesem Morgen nicht gut.

- W04 sagte vor dem Posttest, dass sie sich nicht wohl fühle. Es wurde vereinbart, dass sie einfach in ihrem Tempo arbeitet und sagen dürfe, wenn es gar nicht mehr geht. Dies schien sie zu beruhigen (FTB W, Posttest).

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, ist es ihr gelungen, ihr Können zu zeigen. Wie in den Tabellen 22 und 23 ersichtlich, konnte sie sich sowohl bei den Tauschaufgaben, wie auch beim Ableiten massiv steigern. Besonders erfreulich sind die Werte beim Automatisieren, welche sich beinahe verdoppelt haben. W04 konnte trotz ihrer Einschränkungen im Arbeitsgedächtnis eine bemerkenswerte Steigerung zeigen.

Die Einmaleins-Spiele erhöhten ihre Bereitschaft, sich mit Mathematik auseinanderzusetzen. Die hohe aktive Lernzeit beim Spielen, das wachsende Selbstvertrauen und ihr eigener Entschluss, Zuhause zusätzlich zu üben, hatten sicherlich eine positive Auswirkung auf die Verbesserungen. Durch das Spielen konnte sie ihre Mathematik-Ängstlichkeit abbauen und Selbstwirksamkeit erleben.

Diese Hypothese unterstützen auch Beobachtungen im Unterricht, Beobachtungen während der Spielphasen und Eintragungen im Forschungstagebuch:

- Das Notieren der Rechnungen ist sehr hilfreich. SuS waren sehr stolz, als sie am Ende das Blatt anschauen und realisieren, wie viel sie gerechnet haben (Sie rechneten 25 Rechnungen!). W04 fragt LP1, ob sie die Kärtchen der 3er- und 6er-Reihe nach Hause nehmen kann, damit sie diese üben kann und beim nächsten Mal schneller ist (FTB W, 26.3., Mal-Spirale).
- W04 hat Zuhause die 3er- und 6er-Reihe geübt. Obwohl W04 zu Beginn der Lektion über Kopfschmerzen klagte, war sie während des ganzen Spiels sehr konzentriert. Sie konnte die Resultate beim Spiel korrekt benennen! Das Lob der LP1 machte W04 sichtlich stolz. Die Kopfschmerzen tauchten erst wieder beim Arbeiten am Platz auf (FTB W, 1.4., Mal-Spirale).
- Es fällt auf, dass SuS während der Spielzeit praktisch nie aufs WC müssen oder eine Trinkpause brauchen. Sie scheinen beim Spielen die Zeit zu vergessen. Insbesondere W04, die in Mathe sehr häufig über Kopf- oder Bauchschmerzen klagt, hat diese Symptome während der Spielphasen nie (FTB W, Mal-Spirale).

9. Überprüfung der Zielerreichung und Beantwortung der Fragestellungen

9.1 Überprüfung der Zielerreichung

Im Laufe der Arbeit konnten neun verschiedene Spiele entwickelt werden. Die Spiele basieren zum grössten Teil auf bekannten Regelspielen. Es wurden systematisch Anpassungen entwickelt, um verschiedene mathematische Fertigkeiten für das Verständnis und die Automatisierung des kleinen Einmaleins spielerisch zu fördern. Jedes der neun Spiele fördert eine oder mehrere Teilkompetenzen, die für das Verständnis oder die Automatisierung wichtig sind. Die neun Spiele wurden in zwei altersdurchmischten Klassen erprobt und evaluiert. Nach einer ersten Phase wurden fünf Spiele nach didaktischen Kriterien und nach deren Beliebtheit bei den Kindern ausgewählt und im Laufe einer rund zweimonatigen Intervention regelmässig gespielt. Es zeigte sich, dass sowohl die fokussierten Kinder mit Förderbedarf, als auch Kinder ohne Förderbedarf die Spiele mit viel Lust und Freude spielten. Einige Kinder nahmen die Spiele sogar nach Hause, um sie am Familientisch weiter zu spielen. Alle Spiele sind in Kapitel 5 detailliert dokumentiert. Im Anhang dieser Arbeit befinden sich genaue Spielanleitungen für jedes der Spiele sowie alle notwendigen Kopiervorlagen, um die Spielmaterialien einfach und effizient herzustellen (Anhang I). Zusammenfassend kann man sagen, dass die Ziele der Entwicklungsarbeit vollumfänglich erreicht wurden. Andere Lehrpersonen in den zwei Schuleinheiten der Autorinnen und Studienkolleginnen an der Hochschule für Heilpädagogik haben von den neuen Spielen gehört und verwenden sie jetzt auch mit gutem Erfolg in ihrem Unterricht.

9.2 Beantwortung der Fragestellungen

Die Autorinnen konnten die in Kapitel 3.2 formulierten drei Forschungsfragen wie folgt beantworten:

1. Führt das Spielen von angepassten Regelspielen zu Kompetenzzuwachs beim Verständnis und der Automatisierung des kleinen Einmaleins?

Aus den Resultaten von Pre- und Posttest sowie der unterstützenden Daten aus den Interviews und den Forschungstagebüchern geht klar hervor, dass fast alle Kinder mit Förderbedarf beachtliche Fortschritte machen konnten (siehe Kapitel 8.2).

Die Spiele ermöglichten umfangreiche Handlungserfahrungen. Selbstverständlich wurde der Unterricht auch neben dem Spielen weitergeführt und die Kinder haben sich persönlich weiterentwickelt. So ist nicht ganz klar, welcher Teil der Leistungssteigerung ursächlich auf die Spieltätigkeit zurückzuführen ist. Auch wenn die quantitativen Resultate auf den ersten Blick sehr überzeugend wirken, ist die Stichprobe von acht Kindern wohl zu klein, um den Einfluss des Spielens auf die Leistungssteigerung statistisch nachweisbar zu belegen, was aber auch nicht das Ziel war.

2. Welche Spiele sind motivierend, sodass sie gerne gespielt werden?

Die Beobachtungen im Unterricht deuten darauf hin, dass die Kinder durch das Spiel stark motiviert wurden. So freuten sich die Kinder immer auf die Spielphasen und zeigten dabei hohe Motivation und Ausdauer (vgl. Kapitel 8.1). Für einige Kinder waren die Spiele Ansporn, zusätzlich zu üben und sich zu verbessern. Auch während der freien Tätigkeit wurde häufig freiwillig gespielt (vgl. Kapitel 8.3). Das Resultat der Umfrage belegt, dass die Kinder bereits zu Beginn der Intervention die meisten Spiele gerne spielten. Bei den Kindern mit Förderbedarf zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der Beliebtheit und dem wahrgenommenen Schwierigkeitsgrad bestimmter Spiele. Aber auch anfänglich weniger beliebte Spiele wurden später, bei freier Spielwahl, gewählt. So kann die Forschungsfrage so beantwortet werden, dass sämtliche ausgewählten Spiele ähnlich gerne gespielt wurden, sobald alle Kinder die Spiele verstanden hatten. Bei einigen Spielen war es entscheidend für den Erfolg, dass sie in leistungsmässig homogenen Gruppen gespielt wurden.

Es konnte beobachtet werden, dass bei beliebten Spielen die Motivation und Spielfreude stark beeinträchtigt war, wenn die einzelnen Kinder keine Chance hatten, das Spiel zu gewinnen.

3. Sind die Spiele geeignet für Kinder dieser Klassenstufen?

Alle Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse konnten die Spiele spielen, sobald sie entsprechende mathematische Grundfertigkeiten (Einmaleins) hatten. Durch geeignete Anpassungen und Hilfsmittel (vgl. Kapitel 5.3) konnten alle Spiele im Schwierigkeitsgrad so angepasst werden, dass sowohl junge Kinder als auch mathematisch begabte Drittklässlerinnen und Drittklässler die Spiele interessant und motivierend fanden. Weder in den Umfrageresultaten noch in den Beobachtungen zeigte sich, dass gewisse Spiele zu einfach oder zu schwierig waren, sodass die Motivation negativ beeinflusst war. Die Testresultate deuten darauf hin, dass die Spiele auch bei den stärksten Kindern der dritten Klasse die entsprechenden Kompetenzen noch positiv beeinflussten (vgl. Kapitel 8.2).

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Spiele so anpassungsfähig sind, dass sie ab Mitte der ersten Klasse bis hin zur dritten Klasse so eingesetzt werden können, dass weder die jüngsten Kinder überfordert noch die stärksten Kinder unterfordert sind. Wichtig ist, dass die Lehrpersonen darauf achten, wie die Gruppen zusammengesetzt sind und welche Anpassungen und Hilfsmittel für welche Kinder eingesetzt werden müssen. Als effizient hat sich eine Spielbegleitung durch die Lehrperson oder durch erfahrenere Kinder erwiesen. So konnten die Kinder schneller erfolgreiche Spielstrategien entwickeln. Abhängig von den Kindern in der Spielgruppe trug auch die mit der Begleitung verbundene soziale Kontrolle zum erfolgreichen Spielablauf und zu einer intensiven Nutzung der Spielzeit bei.

10. Reflexion, Fazit und Ausblick

10.1 Reflexion zu den Forschungsmethoden

Der Hauptfokus dieser Arbeit lag auf der Entwicklung von angepassten Regelspielen. Die Spiele wurden in den Klassen der beiden Autorinnen getestet und angewandt. Es wurde auch eine qualitative und eine quantitative Evaluation zu den gestellten Forschungsfragen durchgeführt. Mit den Kindern der zwei Klassen alleine ist allerdings die Stichprobe zu klein, um zu statistisch signifikanten Aussagen zu kommen. Zudem wurden die Umgebungsvariablen (Spielzeit, genaue Instruktionen, etc.) nicht genügend kontrolliert für eine wissenschaftlich fundierte, quantitative Studie. Die Spiele wurden von allen Kindern beider Klassen gespielt. Dieses Setup erlaubte einen Vergleich zwischen Kindern verschiedener Klassenstufen mit oder ohne Förderbedarf. Es fehlte aber eine Kontrollgruppe, die während der gleichen Zeit "konventionellen" Mathematikunterricht genossen hätte, um den Effekt der Spiele alleine zu zeigen. Der soziale Hintergrund der Kinder, die Lehrperson und viele andere Variablen können das Resultat ebenfalls beeinflusst haben. Wie die in der Arbeit präsentierten Auswertungen zeigen, konnten zwischen den Klassen bereits unterschiedliche Resultate festgestellt werden. Nur mit Hilfe einer genügend grossen und breiten Studie liesse sich zeigen, welchen Einfluss die Spiele auf den Leistungszuwachs haben.

Analysiert man rückblickend die einzelnen Forschungsmethoden, können zusätzliche kritische Fragen gestellt werden. So hätte man die Beliebtheitsumfrage zu den Spielen nach der Intervention unbedingt ein zweites Mal durchführen müssen, um festzustellen, ob die wiederholte Spielpraxis die Beliebtheit und die Schwierigkeit der einzelnen Spiele in den Augen der Kinder verändert hätte. Die Beliebtheit/Schwierigkeit der Spiele wurde mit Hilfe einer Umfrage erhoben und mit im Forschungstagebuch festgehaltenen Beobachtungen ergänzt. Hätte es andere oder zusätzliche Methoden gegeben diese Daten zuverlässig zu erheben? Möglicherweise wäre es interessant gewesen, die mit den einzelnen Spielen verbrachte Zeit zu messen, wenn die Kinder in ihrer Spielauswahl frei waren. Auch ein spontanes Feedback nach jedem Spiel wäre denkbar gewesen.

Der Pre- und der Posttest wurden von den beiden Autorinnen speziell für diese Arbeit entwickelt. Dadurch fehlt eine breite Stichprobe von Testresultaten, wie sie für einen zuverlässigen Vergleich der Testgruppe mit anderen Kindern auf der gleichen Stufe notwendig gewesen wäre. Es lassen sich wegen der kleinen Stichprobe auch keine Prozentränge und ähnliche statistische Instrumente verwenden.

Insbesondere bei diesen Tests wären gewisse Variablen (Vorbereitung auf Tests, Instruktionen, genauer Zeitpunkt, etc.) besser zu kontrollieren gewesen. Grösstenteils waren die Tests in richtigem Masse anspruchsvoll. Alle Kinder konnten einen Teil der Aufgaben lösen. Nur in wenigen Bereichen (z.B. Tauschen) zeigten sich Deckeneffekte. Die Auswertung der Testresultate mit Hilfe von Tabellen und Grafiken erlaubte es, gewisse Effekte anschaulich darzustellen. Allerdings wurde die statistische Signifikanz dieser Resultate nicht ausgewertet, so dass die entsprechenden Aussagen mit Vorsicht zu interpretieren sind. Klassische Tests messen nicht nur die getesteten Fähigkeiten, sondern auch die allgemeine Fähigkeit der Kinder, Tests erfolgreich zu absolvieren. Das lässt sich sehr schön am Beispiel von W01 zeigen, einem Kind mit ADHS-Diagnose. Es schneidet in den 5-minütigen Automatisierungstests deutlich besser ab, als in den längeren Tests. Bei diesem Kind spielt offenbar die Konzentrationsfähigkeit eine grössere Rolle für das Testresultat als die eigentlich getesteten mathematischen Fertigkeiten.

Die Interviews waren sehr zeitintensiv und sind wohl realistischerweise nur für sehr kleine Gruppen durchführbar. Im Rahmen der kleinen Gruppe waren aber die Interviews aus Sicht der Autorinnen durchaus hilfreich. Es gelang eine entspannte Arbeitsatmosphäre herbeizuführen, auf die Kinder einzugehen und bei Unklarheiten nachzuhaken. Die Kinder mussten nicht nur ein Resultat produzieren, sondern sie konnten den Weg zum Resultat mit eigenen Worten kommentieren. Die Interviews wurden nach der Methode des flexiblen Interviews durchgeführt und ausgewertet. Alle Interviews wurden per Video aufgezeichnet und mit Hilfe von MAXQDA codiert. Für die Interviews wurde ein gemeinsamer Leitfaden entwickelt, so dass sich zumindest eine gewisse Vergleichbarkeit der Resultate ergab. Allerdings wurden die Kinder von ihrer eigenen Schulischen Heilpädagogin interviewt, welche dann auch die Codierung der im Interview gemachten Aussagen durchführte. Während die Vertrautheit der Kinder mit der Interviewerin den Vorteil hatte, dass sich alle sehr frei äusserten, musste als Nachteil in Kauf genommen werden, dass in die Auswertung des Interviews auch zusätzliche Informationen oder Vorurteile über die Kinder einfließen. Dies liesse sich verhindern, wenn das Interview durch Personen ohne Hintergrundinformationen über die Kinder durchgeführt würde.

Das Forschungstagebuch war ein integraler Bestandteil dieser Arbeit. Wichtige Beobachtungen, Gedanken und Fragen konnten regelmässig festgehalten und mit der Koautorin verglichen und diskutiert werden. Daraus ergaben sich immer wieder interessante Inputs für die Zusammenarbeit. Im Zuge der eigentlichen Analyse konnte immer wieder auf das Forschungstagebuch zurückgegriffen werden, um in den Daten gefundene Effekte durch Einzelbeobachtungen zu stützen oder zu widerlegen.

Die Führung des Forschungstagebuchs neben der aktiven Unterrichtstätigkeit verlangt eine gewisse Konsequenz und Kontinuität. Die Beobachtungen sind immer in einem gewissen Masse subjektiv, da man gleichzeitig handelnd und beobachtend ist. Idealerweise würden auch hier Beobachtungen durch unbeteiligte Personen einbezogen. Allerdings wäre der Zusatzaufwand dafür wohl zu gross und im normalen Unterricht nur bedingt leistbar.

10.2 Reflexion zu den Spielen

Aus Sicht der Autorinnen werden alle Spiele als sinnvoll und gewinnbringend eingeschätzt. In der vorliegenden Ausgestaltung eignen sich die Spiele, um die Multiplikationsfertigkeiten auf der Unterstufe für Kinder mit oder ohne Förderbedarf zu entwickeln und zu festigen.

Einige Spiele (*1x1 Joker*, *Clever 50*) haben das Potential, für den Gebrauch auf der Mittelstufe weiterentwickelt zu werden. Die Autorinnen denken, dass verschiedene Faktoren zum guten Gelingen der Intervention beigetragen haben:

Erstens ermöglichten die neun verschiedenen Spiele eine Auswahl und somit das Eingehen auf die persönlichen Präferenzen der Kinder. Die Wahlmöglichkeit erhöht die Motivation, sich mit den zu erlernenden Inhalten auseinanderzusetzen, was eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Lernprozess ist. Zudem erlaubt eine breite Auswahl von Spielen unterschiedliche Zugänge zum Lerninhalt, was sich zusätzlich positiv auf die Resultate auswirkt.

Ein zweiter Gelingensfaktor beim Aufbau von mathematischen Kompetenzen mit Hilfe von adaptierten Regelspielen sind die individuelle Lernunterstützung und Spielbegleitung. Durch gezielte Begleitung können die Kinder schon früh gute Spielstrategien entwickeln und einen schnellen Spielfluss erreichen, was wiederum die Spielmotivation erhöht. Ob ein Spiel als lustvoll und motivierend angesehen wird, ist zudem von Vorerfahrungen und mathematischen Kompetenzen der einzelnen Kinder abhängig. Kinder brauchen idealerweise "positive Vorerfahrungen mit Spielen im Mathematikunterricht" (Radatz & Schipper, 1983, S. 165).

Drittens darf der Spannungsbogen beim Spielen nicht zu gross sein. Wichtig sind viele kleine Erfolgserlebnisse zwischendurch, welche nicht nur von Strategieanwendung, sondern auch von Spielglück abhängen. Ergeben beispielsweise beim Spiel *Mal-Spirale* die Würfelaugen und der Kartenwert eine Quadratzahl, darf bei korrektem Resultat nochmals gewürfelt werden. Alle Kinder müssen die Chance haben, mit ein wenig Glück und Anstrengung gewinnen zu können. So lässt sich sicherstellen, dass nicht immer die gleichen Kinder gewinnen und somit die anderen die Lust am Spiel verlieren.

Viertens müssen die Spiele dem Entwicklungsstand der Kinder gut angepasst sein und, wenn nötig, für einzelne Kinder oder bestimmte Gruppen adaptiert werden.

Zu schwere oder zu leichte Aufgaben zerstören den Spielreiz. Nicht nur die Spiele selbst, auch die Gruppenzusammensetzung muss stimmen. Für viele Spiele macht es Sinn, die Gruppen sehr homogen zusammenzusetzen oder einzelnen Kindern in der Gruppe eine spezielle Rolle zu geben (z.B. Spielleiterin/Spielleiter).

Der fünfte Gelingensfaktor war sicherlich auch die persönliche Spielfreude der beiden Autorinnen. Ihre Begeisterung über die entwickelten Spiele wirkte ansteckend und weckte bei allen Kindern Spielfreude.

Insgesamt tragen Spiele zu einer entspannten Lernsituation bei, was sich positiv auf den Lernerfolg auswirkt. Auch aus der Literatur ist bekannt, dass Spiele einen wichtigen Beitrag zur Motivation der Kinder leisten können (Radatz & Schipper, 1983, S. 172).

Im Zuge der Intervention wurden die fünf ausgewählten Spiele eingesetzt. Zuhause und in der freien Tätigkeit spielten die Kinder auch die restlichen Spiele. Es ist darum im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, den Einfluss der einzelnen Spiele auf die verschiedenen mathematischen Kompetenzen differenziert zu analysieren. Diese Forschungsfrage sollte aber in einer weiteren Arbeit angegangen werden.

10.3 Fazit und Ausblick

Im Rahmen dieser Masterarbeit konnten die Autorinnen selbst erleben, wie stark Spielen die Motivation im Unterricht fördert und viele positive Emotionen weckt. Gemeinsames Spielen erhöhte in der Erfahrung der Autorinnen ohne Zweifel die Bereitschaft, sich mit einem Thema, in diesem Fall dem Einmaleins, vertieft zu beschäftigen. Die intensive Beschäftigung führte bei fast allen Kindern zu einem klar messbaren Zuwachs an Wissen und Kompetenz. Am Schluss dieser Arbeit können die Autorinnen nur empfehlen, im Mathematikunterricht regelmässig zu spielen. Es lohnt sich!

Gerade in der integrativen Förderung erwies sich Spielen als ein besonders geeignetes Mittel. Die Erfahrung während der Arbeit zeigte, dass schwächere Kinder beim Spielen deutlich mehr Ausdauer am Thema zeigten. Somit übten sie die relevanten Fertigkeiten häufiger und intensiver, was letztlich zu einem Erfolgserlebnis führte. Durch das Spielen erlebten sie einen anderen Zugang mit mehr Anreiz zum Üben und Lernen, was ihrer häufig ablehnenden Haltung gegenüber dem Fach Mathematik positiv entgegenwirkte.

Es wurde im Laufe der Arbeit aber auch klar, dass Spiele in der Klasse sorgfältig eingeführt und begleitet werden müssen, sollen sie den gewünschten Effekt haben. Kinder brauchen Anreize in Form von Spielerfolgen und Unterstützung in Form von Lernbegleitung.

So werden durch Regelspiele nicht nur mathematische Inhalte sondern auch soziales Verhalten geübt. Spiele eignen sich gut, um in heterogenen Gruppen mit unterschiedlichen Lernniveaus zu arbeiten, wie beispielsweise in den altersdurchmischten Klassen der Autorinnen und bei der integrativen Förderung von Kindern. Für einen erfolgreichen Einsatz in diesem Kontext, müssen die Spiele individuell differenziert eingesetzt werden, was in der Erfahrung der Autorinnen wenig aufwändig ist, wenn die entsprechenden Spiele im Klassenzimmer jederzeit zur Verfügung stehen. Auch in der Literatur wird auf die Wichtigkeit der sorgfältigen Vorbereitung von Spielsequenzen im Unterricht deutlich hingewiesen:

Mathematische Lernspiele sind keine Wundermittel. Spiele können die Unterrichtsvorbereitung nicht abnehmen. Wenn mit einem Spiel ein ganz bestimmtes Lernziel erreicht werden soll, dann muss das Spiel daraufhin sehr sorgfältig ausgesucht bzw. neu konzipiert werden. Genau wie "normaler Unterricht" ist ein Unterricht mit Spielen umso effektiver, je besser die Unterrichtsplanung ist, je genauer die Ziele abgesteckt und mögliche Wege den Zielen geebnet sind (Radatz & Schipper, 1983, S. 167).

Neben der Einsicht, dass Spiele ein sehr wichtiges didaktisches Instrument im Mathematikunterricht sind, konnten die Autorinnen auch anderweitig von dieser Arbeit profitieren: Die vertiefte Auseinandersetzung mit der Theorie (Mathematikdidaktik und Spielpädagogik) hat zu gezielten Anpassungen bei der Einführung in die entsprechenden Themen, bei der Arbeit als Heilpädagogin und bei der Beratung der Klassenlehrpersonen geführt. In der Zukunft sollen Spiele den Mathematikunterricht auf eine sinnvolle Weise ergänzen.

Auf persönlicher Ebene weckte die Arbeit bei den Autorinnen die Lust auf eine Weiterentwicklung dieser Spiele aufgrund der gemachten Erfahrungen. Nach dem Erfolg mit dem kleinen Einmaleins können sich die Autorinnen gut vorstellen, weitere Spiele zu anderen Themen zu entwickeln. Die entwickelten Spiele werden weiterhin als Hausaufgaben und Angebote für die freie Tätigkeit genutzt und im kommenden Jahr wieder im Unterricht eingesetzt. Besonders motivierend war zu sehen, dass sich die Klassenlehrpersonen positiv über die Spiele äusserten und deren zukünftigen Einsatz sehr unterstützen.

Die entwickelten Spiele stiessen auch im weiteren schulischen Umfeld auf sehr grosses Interesse. Inzwischen werden sie in vielen anderen Klassen verwendet.

Mit dem Abschluss dieser Arbeit verlagert sich die Arbeit der Autorinnen von der Forschungsarbeit wieder zurück auf ihre Arbeit als Heilpädagoginnen.

Es bleiben aber eine Reihe von Fragen offen, die den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten:

- Lässt sich die Hypothese einer positiven Auswirkung auf die mathematischen Leistungen der Kinder mit einer grösseren Testgruppe aus verschiedenen Schulen mit unterschiedlichem Hintergrund statistisch belegen?
- Wie wirkt sich jedes einzelne Spiel auf spezifische mathematische Fertigkeiten aus?
- Wie entscheidend ist die Qualität der Instruktion für den Lernerfolg beim Spielen?
- Welche Fortschritte zeigen die Kinder der Klassen der Autorinnen, wenn die entwickelten Spiele im folgenden Jahr wieder eingesetzt werden?
- Wie lassen sich die Spiele auch für andere Themen anpassen und weiterentwickeln?
- Funktionieren die Spiele auch auf der Mittelstufe? Falls ja, wie müssten die Spiele dafür weiterentwickelt werden?

Abschliessend fasst das folgende Zitat die Erfahrungen und Empfehlungen der Autorinnen sehr treffend zusammen:

Spielen im Mathematikunterricht darf sich nicht auf einige wenige Ausnahmen beschränken, die vom übrigen Unterricht isoliert sind oder - schlimmer noch - dazu im Gegensatz stehen. Spielen ist eine Geisteshaltung. Es kommt darauf an, im ganzen Mathematikunterricht eine gelöste, spielerische Atmosphäre zu schaffen, auch dann, wenn nicht gerade ein Spiel gespielt wird, sondern normaler Unterricht stattfindet. (Radatz & Schipper, 1983, S. 165).

11. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht: Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Altrichter, H., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Benz, C., Peter-Koop, A., & Grüßing, M. (2015). *Frühe mathematische Bildung: Mathematiklernen der Drei- bis Achtjährigen*. Berlin Heidelberg: Springer Spektrum.
- Born, A., & Oehler, C. (2013). *Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern: Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten* (5., aktualisierte und erweiterte Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Brandenberg, M., Diener, M., Grünigen Mota Campos, S. von, Höhtker, B., Keller, B., Keller, R., & Müller, B. N. (2013). *Mathematik: Primarstufe. 2, Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Burghardt, G. M. (2011). Defining and recognizing play. In A. D. Pellegrini, *The Oxford handbook of play* (S. 9–18). New York: Oxford University Press.
- Busfahren. (2013, Oktober 31). Abgerufen 18. November 2019, von Trinkspiele, Saufspiele und Partyspiele—Über 100 Spiele website:
<https://www.trink-spiele.de/kartenspiele/busfahren/>
- Clever 15. (o. J.). Abgerufen 17. November 2019, von
http://www.bartlshop.de/product_info.php?info=p7668_Clever_15.html
- Deckeneffekt. (o. J.). Abgerufen 23. November 2019, von
<https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/deckeneffekt/3147>
- Eiferman, R. (1973). Rules in games. In A. Elitorn & D. Jones, *Artificial and human thinking*

- (S. 579–587). San Francisco: Jessey Bass.
- Einsiedler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder: Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels* (3., aktualisierte und erw. Aufl.). Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt.
- erictheelephant. (2012). *Multiple Madness multiplication card game*. Abgerufen von https://www.youtube.com/watch?v=1M_2i9cRIL4
- Gaidoschik, M. (2015). *Rechenschwäche-Dyskalkulie: Eine unterrichtspraktische Einführung für LehrerInnen und Eltern* (9. Auflage). Hamburg: Persen.
- Gaidoschik, M. (2017). *Einmaleins verstehen, vernetzen, merken: Strategien gegen Lernschwierigkeiten* (4. Auflage). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Gasteiger, H. (2010). *Elementare mathematische Bildung im Alltag der Kindertagesstätte: Grundlegung und Evaluation eines kompetenzorientierten Förderansatzes*. Münster New York München Berlin: Waxmann.
- Gasteiger, H. (2012). Fostering Early Mathematical Competencies in Natural Learning Situations—Foundation and Challenges of a Competence-Oriented Concept of Mathematics Education in Kindergarten. *Journal Für Mathematik-Didaktik*, 33(2), 181–201. <https://doi.org/10.1007/s13138-012-0042-x>
- Haffner, J., Baro, K., Parzer, P., & Resch, F. (2005). *Heidelberger Rechentest zur Erfassung mathematischer Basiskompetenzen im Grundschulalter (HRT 1-4)*. Göttingen: Hogrefe.
- Hauser, B. (in Vorb.). *Das Spiel unserer Kinder. Lehrbuch von der Geburt bis ins späte Jugendalter*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Hauser, B. (2016). *Spielen: Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten* (2. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler, R., & Vogt, F. (Hrsg.). (2017). *Mehr ist mehr: Mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (2. Auflage). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Hauser, B., Vogt, F., Stebler, R., & Rechsteiner, K. (2014). Förderung früher mathematischer

- Kompetenzen Spielintegriert oder Trainingsbasiert. *Hogrefe Verlag*, (Göttingen), 139–145.
- Heimlich, U. (2014). *Einführung in die Spielpädagogik*. Abgerufen von <http://www.utb-studi-e-book.de/9783838541990>
- Hess, K. (2012). *Kinder brauchen Strategien: Eine frühe Sicht auf mathematisches Verstehen ; [Download-Material]* (1. Aufl). Seelze: Kallmeyer.
- Hess, K. (2018). Schöne Muster. In *Mathwelt 1*. Lehrmittelverlag.
- Hollenweger, J., & Kraus de Camargo, O. A. (Hrsg.). (2013). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. Nachdr. 2013 der 1. Aufl. 2011). Bern: Huber.
- Koch, K., & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: Eine Einführung*. Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Krajewski, K. (2007). Vorschulische Förderung mathematischer Kompetenzen. In *Enzyklopädie der Psychologie Bd. Angewandte Entwicklungspsychologie* (S. 275–304). Göttingen: Hogrefe.
- Krammer, K. (2009). *Individuelle Lernunterstützung in Schülerarbeitsphasen: Eine videobasierte Analyse des Unterstützungsverhaltens von Lehrpersonen im Mathematikunterricht*. Münster: Waxmann.
- Krauthausen, G. (2018). *Einführung in die Mathematikdidaktik – Grundschule* (4. Auflage). Berlin: Springer Spektrum.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Lexikon der Psychologie. (o. J.). Abgerufen 23. November 2019, von Dorsch Lexikon der Psychologie—Verlag Hans Huber—Stichwort Detailseite website: <https://portal.hogrefe.com/dorsch/papier-bleistift-test-1/>
- Maier, H., & Beck, C. (1993). Das Interview in der mathematikdidaktischen Forschung.

- Journal für Mathematik-Didaktik, Volume 14*(20.12.2013), 147–179.
- Meyer, S. (2019, Februar 16). Das flexible Interview. Abgerufen von <http://www.interview.hfh.ch>
- Meyer, S., & Rossi, C. (2016). *War*. Abgerufen von <http://www.interview.hfh.ch/War.pdf>
- Meyer, S., & Wyder, A. (2017). *MKT 1-9, Mathematik-Kurztest und adaptive Diagnostik*. Abgerufen von https://www.hfh.ch/de/unser-service/shop/produkt/mathematik_kurztest_mkt_19
- Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche/Dyskalkulie: Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (1. Aufl.). Bern: Haupt.
- Padberg, F., & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik: Für Lehrerbildung und Lehrerfortbildung* (4. erweiterte, stark überarbeitete Auflage). Heidelberg: Spektrum, Akademischer Verlag.
- Papst, M.-L. (1966). *Das Verhalten von Kindern mit einfachen strategischen Spielen*. 17–39.
- Pausewang, F. (2016). *Dem Spielen Raum geben: Grundlagen und Orientierungshilfen zur Spiel- und Freizeitgestaltung in sozialpädagogischen Einrichtungen* (1. Aufl., [4. Dr.]). Berlin: Cornelsen.
- Pellegrini, A. D. (2009). *The role of play in human development*. New York: Oxford University Press.
- Piaget, J. (1973). *Das moralische Urteil beim Kind*. Zürich.
- Quartett (Kartenspiel). (2019). In *Wikipedia*. Abgerufen von [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quartett_\(Kartenspiel\)&oldid=189571035](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Quartett_(Kartenspiel)&oldid=189571035)
- Radatz, H., & Schipper, W. (1983). *Handbuch für den Mathematikunterricht an Grundschulen*. Hannover: Schroedel.
- Ramani, G. B., & Siegler, R. S. (2008). Promoting Broad and Stable Improvements in Low-Income Children's Numerical Knowledge Through Playing Number Board Games. *Child Development, 79*(2), 375–394.

<https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01131.x>

- Reinders, H. (2016). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen: Ein Leitfaden* (3., durchgesehene und erweiterte Auflage). Berlin Boston: De Gruyter Oldenbourg.
- Rummikub. (1985). In *Wikipedia*. Abgerufen von <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rummikub&oldid=193728391>
- Scherer, P., & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Scherer, P., & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schmassmann, M., & Moser Opitz, E. (2007). *Schweizer Zahlenbuch. 1: Heilpädagogischer Kommentar: Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten* (Vollständig überarbeitete Neuauflage). Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Schmassmann, M., & Moser Opitz, E. (2008). *Schweizer Zahlenbuch. 3: Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch: Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten ; [mit Lernstandserfassung zum mathematischen Basisstoff der 2. Klasse]* (1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Schneider, W., Küspert, P., & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Schroer, B., Biene-Deißler, E., & Greving, H. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit* (1. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Schuler, S. (2013). *Mathematische Bildung im Kindergarten in formal offenen Situationen: Eine Untersuchung am Beispiel von Spielen zum Erwerb des Zahlbegriffs*. Münster: Waxmann.
- Schwarzer Peter. (2019). In *Wikipedia*. Abgerufen von

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzer_Peter&oldid=190655799

Seeger, D., Holodynstki, M., & Roth, M. (2018). BIKO-Mathekiste Spielbasierte Förderung für 4-6 jährige Kinder mit einem Entwicklungsrisiko im Bereich numerische Basiskompetenz. *Hogrefe Verlag*, (Göttingen), 135–143.

Spiral. (o. J.). Abgerufen 18. November 2019, von

<https://mathgeekmama.com/multiplication-for-kids-game/>

Stähle, B. (2005). *Rechenspass mit Schulwürfel*. Schaffhausen: Betzold.

VERBI Software. (2017). *MAXQDA 2018*. Abgerufen von <https://www.maxqda.com>

Vogl, S. (2015). *Interviews mit Kindern führen: Eine praxisorientierte Einführung*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.

Vogt, F., & Rechsteiner, K. (2017). Regelspiele entwickeln. In B. Hauser, E.

Rathgeb-Schnierer, R. Stebler, & F. Vogt, *Mehr ist mehr Mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (S. 46–55). Seelze: Kallmeyer.

VSA. (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Abgerufen von

https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_DE_Gesamtausgabe.pdf

VSA. (2018). *Umsetzung des Zürcher Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen*. Abgerufen von

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/projekte/zuercher_lehrplan21/zuercher_lehrplan21_materialien/_jcr_content/contentPar/downloadlist_4/downloaditems/1320_1520851126743.spooler.download.1533629664152.pdf/umsetzung_zhlp21_sus_besond_beduerfnissen.pdf

Vygotskij, L. S., & Cole, M. (1981). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (Nachdr.). Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press.

Wannack, E., Schütz, A., & Arnaldi, U. (2009). *Die Spiel- und Lernbegleitung im*

Kindergarten. 10–12. (Bern).

Wittmann, E. C., & Müller, G. N. (2017). *Vom Einspluseins zum Einmaleins* (Neufassung, 1. Auflage). Seelze: Klett/Kallmeyer.

Wittmann, E. C., Müller, G. N., & Hengartner, E. (2012). *Schweizer Zahlenbuch*. 1, 1., Zug: Klett und Balmer Verlag.

Witzel, A. (1985). Das problemzentrierte Interview. In G. Jüttemann (Hrsg.), *Qualitative Forschung in der Psychologie: Grundfragen, Verfahrensweisen, Anwendungsfelder* (S. 227–255). Weinheim: Beltz.

Wullschleger, A., & Stebler, R. (2017). Individuelle Lernunterstützung bei Regelspielen. In B. Hauser, E. Rathgeb-Schnierer, R. Stebler, & F. Vogl, *Mehr ist mehr Mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (S. 38–45). Seelze: Klett/Kallmeyer.

12. Abbildungsverzeichnis

Sämtliche Fotos, inklusive das Titelbild, dienen der Veranschaulichung und wurden von den Autorinnen erstellt. Die Fotos werden deshalb im Abbildungsverzeichnis nicht alle einzeln aufgeführt.

Verzeichnis:

<i>Abbildung 1: Modell zum Aufbau des Zahlbegriffs (Krajewski, 2007, S.276)</i>	9
<i>Abbildung 2: Punktefeld (5x7)</i>	15
<i>Abbildung 3: Punktefeld (3x9)</i>	16
<i>Abbildung 4: Mögliche Erarbeitungsstrategien für das Einmaleins (Gaidoschik, 2015, S.114)</i>	18
<i>Abbildung 5: Die Grundvorgänge beim Lernen und Automatisieren (Born & Oehler, 2012, S. 112) ..</i>	20
<i>Abbildung 6: Multidimensionale Aspekte des Spiels (Heimlich, 2014, S.57)</i>	22
<i>Abbildung 7: Geraffter Überblick der Spielentwicklung und Spielformen (Pausewang, 2016, S. 24) ..</i>	25
<i>Abbildung 8: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S.100) ..</i>	46
<i>Abbildung 9: Beispiel der Spielkarten "störrischer Esel"</i>	54
<i>Abbildung 10: Beispiele von Trios</i>	57
<i>Abbildung 11: Leeres und ausgefülltes Bingoraster und spielende Kinder</i>	59
<i>Abbildung 12: Mal-Pyramide mit der Vorlage und spielende Kinder</i>	61
<i>Abbildung 13: Mal-Spirale, Beispiel Quadratzahl und spielende Kinder</i>	63
<i>Abbildung 14: Beispiel Multiplication Take Out und spielende Kinder</i>	65
<i>Abbildung 15: Schwierige und einfache Variante des Bauernkriegs; Bestimmen, wer gewonnen hat ..</i>	67
<i>Abbildung 16: Beispiele Clever 15 und Clever 50 mit gezeichneter Krone</i>	70
<i>Abbildung 17: 1x1 Joker mit den Spielchips, der Mal-Tabelle ohne und mit Vorlage</i>	72
<i>Abbildung 18: Beliebtheit der Spiele der Kinder mit Förderbedarf in der Mathematik</i>	82
<i>Abbildung 19: Beliebtheit der Spiele der Kinder ohne Förderbedarf in der Mathematik</i>	82
<i>Abbildung 20: Vergleich "einfach zu verstehen" und "gerne spielen" der Kinder mit Förderbedarf ..</i>	83
<i>Abbildung 21: Vergleich "einfach zu verstehen" und "gerne spielen" der Kinder ohne Förderbedarf ..</i>	83
<i>Abbildung 22: Vergleich Automatisieren der Kinder mit Förderbedarf</i>	88
<i>Abbildung 23: Vergleich Automatisieren der Kinder ohne Förderbedarf</i>	88
<i>Abbildung 24: Vergleich aller durchgeführten Tests zur Automatisierung der Kinder mit Förderbedarf</i>	89
<i>Abbildung 25: Häufigkeit der gemachten Aussagen nach Subkategorie</i>	90
<i>Abbildung 26: Gesamtleistung der Addition</i>	91
<i>Abbildung 27: Gesamtleistung Multiplikation</i>	92
<i>Abbildung 28: Gesamtleistung Tauschaufgaben</i>	92
<i>Abbildung 29: Gesamtleistung Ableiten</i>	93

Abbildung 30: Gesamtleistung Halbieren	93
Abbildung 31: Gesamtleistung Verdoppeln	94
Abbildung 32: Gesamtleistung Distributivgesetz	94
Abbildung 33: Histogramm der Pretest-Leistungen der 3. Klass-Kinder mit und ohne Förderbedarf	98
Abbildung 34: Histogramm der Posttest-Leistungen der 3. Klass-Kinder mit und ohne Förderbedarf	99
Abbildung 35: Histogramm des Posttest-Leistungen aller Kinder der 2. und 3. Klasse	100
Abbildung 36: Vergleich der Punktwerte aus Posttest und Interview	103

13. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kompetenzen des Lehrplan 21 bezüglich der Multiplikation	33
Tabelle 2: Übersicht Entwicklungs- und Forschungsprojekt	37
Tabelle 3: Allgemeines Schema für Kategoriendefinitionen (Kuckartz, 2018, S.40)	45
Tabelle 4: Charakteristische Merkmale der Aktionsforschung (Altrichter, Posch, & Spann, 2018, S. 13ff)	47
Tabelle 5: Mathematisches Potenzial der entwickelten und angepassten 1x1-Regelspiele	51
Tabelle 6: Übersicht über mathematische Kompetenzen	52
Tabelle 7: Übersicht über Faktoren und Adaptionen	53
Tabelle 8: Spielparameter des Spiels störrischer Esel	55
Tabelle 9: Spielparameter des Spiels 1x1 Trio	57
Tabelle 10: Spielparameter des Spiels 1x1 Würfelbingo	59
Tabelle 11: Spielparameter des Spiels Mal-Pyramide	61
Tabelle 12: Spielparameter des Spiels Mal-Spirale	63
Tabelle 13: Spielparameter des Spiels Multiplication Take Out	65
Tabelle 14: Spielparameter des Spiels 1x1 Bauernkrieg	67
Tabelle 15: Spielparameter der Spiele Clever 15 und Clever 50	70
Tabelle 16: Spielparameter des Spiels 1x1 Jokers	72
Tabelle 17: Bewertungssystem mit Kronen	75
Tabelle 18: Codebook	79
Tabelle 19: Vergleich Pre- und Posttest der Kinder mit Förderbedarf	84
Tabelle 20: Vergleich Halbieren/Verdoppeln der Kinder mit Förderbedarf	85
Tabelle 21: Vergleich Multiplikation und fortgesetzte Addition der Kinder mit Förderbedarf	86
Tabelle 22: Vergleich Tauschrechnungen der Kinder mit Förderbedarf	86
Tabelle 23: Vergleich Ableiten der Kinder mit Förderbedarf	87

14. Abkürzungsverzeichnis

AdL:	Altersdurchmischtes Lernen
IF:	Integrierte Förderung
ISR:	Integrierte Sonderschülerinnen und Sonderschüler in der Regelschule
LP:	Lehrperson
KLP:	Klassenlehrperson
SuS:	Schülerinnen und Schüler
ICF-CY:	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
HfH:	Hochschule für Heilpädagogik
FTB:	Forschungstagebuch
bzgl.:	bezüglich
vgl.:	vergleiche
etc.:	et cetera
z.B.:	zum Beispiel
u.U.:	unter Umständen
VSA:	Volksschulamt

15. Anhang

Das folgende Verzeichnis gibt einen Überblick über den Anhang. Die Rohdaten des Pre- und Posttests und der Fragebogen, sowie die Transkriptionen der Interviews, ein Videobeispiel und die Forschungstagebücher stehen nur digital zur Verfügung. Der Anhang VI kann von den Autorinnen angefordert werden.

Inhaltsverzeichnis Anhang

Anhang I: Spielanleitungen und Spielmaterial	133
Anhang II: Pre-Posttest	169
Anhang III: Umfrage.....	173
Anhang IV: Interview	175
Anhang V: Forschungstagebuch.....	179
Anhang VI: Daten in Papierformat	179

Anhang I: Spielanleitungen und Spielmaterial

Spiel 1: Spielanleitung störrischer Esel

Spielanleitung: störrischer Esel	10 Min	★
---	--------	---

Basis: Bekanntes Regelspiel "schwarzer Peter" (vgl. «Schwarzer Peter», 2019). Das Lehrmittel "Mathwelt 1" verwendet für dieses Spiel das Synonym "störrischer Esel". Dieser Name wurde von den Autorinnen übernommen.

Mathematische Kompetenzen:

- Beziehungen zwischen der ikonischen Darstellung, der fortgesetzten Addition und der symbolischen Schreibweise erkennen.
- Multiplikator vom Multiplizierten unterscheiden.
- Zusammenhänge zwischen multiplikativen Mustern begründen.

Material:

- Repräsentanten-Paare und eine «Esel-Karte»

Hinweis: Die Spielkarten können kostengünstig selbst hergestellt werden (vgl. Kopiervorlage störrischer Esel)

Organisationsform:

Dieses Spiel wird in homogenen oder heterogenen 3er oder 4er Gruppen gespielt.

Zeitdauer:

Eine Runde dauert circa 10 Minuten.

Schwierigkeitsgrad:

Der störrische Esel kann ab Mitte der 1. Klasse gespielt werden. Die Schwierigkeit kann durch die Auswahl der Repräsentationsformen erhöht werden.

Kurzbeschreibung:

Beim störrischen Esel gelten dieselben Regeln wie beim bekannten Kartenspiel «Schwarzer Peter». Nur müssen hier passende Repräsentanten-Paare gesucht werden. Es wird jeweils eine Karte vom Nachbarskind gezogen. Passende Paare werden abgelegt. Wem bleibt am Schluss die «Esel-Karte»?

Ziel des Spiels:

Ziel des Spieles ist es, möglichst viele Kartenpaare zu sammeln. Zudem gilt es zu vermeiden, am Schluss die Eselskarte in der Hand zu haben.

Vorbereitung:

Es werden zwei Repräsentationsformen (Malrechnung, fortgesetzte Addition, ikonische Darstellung) ausgewählt. Die Kartenpaare und die Eselskarte werden gut gemischt und gleichmässig verteilt. Passende Paare dürfen sogleich offen ausgelegt werden.

Spielverlauf:

Ein Kind zieht vom nächsten eine Karte und kontrolliert, ob damit ein Paar entsteht. Dieses legt es aus. Falls keine passende Karte vorhanden ist, nimmt das Kind die Karte zu sich und das nächste Kind zieht.

Spielende:

Wer zuerst keine Karten mehr hat, gewinnt. Das Spiel dauert so lange, bis nur noch die Esel-Karte übrig bleibt.

Spielbegleitung:

- Fragen, Hinweise, Feedback und Unterstützung durch die Lehrperson.

Mögliche Herangehensweise:

- Die Karten in Einzelarbeit nach verschiedenen Ebenen sortieren.
- Repräsentationsformen durch Abzählen vergleichen.
- Repräsentationsformen durch Simultanerfassung erkennen.
- Flexibles Wechseln und Überblicken zwischen den verschiedenen Ebenen.

Spiel 1: Kopiervorlagen Spielset "Verdoppelungen"

2 · 2	2 · 3	2 · 4
2 + 2	3 + 3	4 + 4
2 · 5	2 · 6	2 · 7
5 + 5	<u>6</u> + <u>6</u>	7 + 7
2 · 8	2 · 9	2 · 10
8 + 8	<u>9</u> + <u>9</u>	10 + 10
2 · 11	11 + 11	

Spiel 1: Kopiervorlage Spielset "Umwelt und Würfelbilder"

2 · 2	2 · 3	2 · 8
3 · 3	4 · 3	4 · 5
2 · 7	5 · 4	9 · 2

Spiel 1: Kopiervorlage Spielset "Umwelt und Würfelbilder"

4 · 2	5 · 3	2 · 4
4 · 6	6 · 5	3 · 6
2 · 6	4 · 4	

Spiel 2: Spielanleitung 1x1 Trio

Spielanleitung: 1x1 Trio	15 Min	★★
---------------------------------	--------	----

Basis: Bekanntes Regelspiel "Quartett" (vgl. «Quartett (Kartenspiel)», 2019).

Mathematische Kompetenzen:

- Multiplikative Muster aus der Umwelt erkennen
- Repräsentationsformen (Bild aus Umwelt, fortgesetzte Addition, symbolische Schreibweise, Punkt-/Felddarstellung) des 1×1 erkennen.
- Multiplikator vom Multiplizierten unterscheiden.
- Zusammenhänge zwischen multiplikativen Mustern begründen.
- Kommutativgesetz mit der Punkt-/Felddarstellung erklären.

Material:

- Repräsentanten-Trios
- 4 Kartenhalter

Hinweis: Die 1×1 Trios und Kartenhalter können kostengünstig selbst hergestellt werden (vgl. Kopiervorlage 1×1 Trio und Herstellung Kartenhalter).

Organisationsform:

Trio wird in homogenen 3er oder 4er Gruppen gespielt.

Zeitdauer:

Eine Runde dauert circa 15 Minuten.

Schwierigkeitsgrad:

Das 1×1 -Trio eignet sich ab der 2. Klasse. Der Schwierigkeitsgrad kann durch die Auswahl des Multiplikators erhöht werden.

Kurzbeschreibung:

Trio ist eine vereinfachte Form des bekannten Quartett-Spiels. Trios werden aus drei Repräsentationsformen gebildet.

Ziel des Spiels:

Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Trios zu ergattern.

Vorbereitung:

Die Karten werden gleichmässig verteilt, passende Trios dürfen sogleich offen ausgelegt werden.

Spielverlauf:

Das erste Kind fragt ein beliebiges anderes Kind nach einer Karte für ein Trio. Es muss nicht nach einer spezifischen Karte gefragt werden, sondern nur danach, ob die Mitspielerin oder der Mitspieler eine Karte hat, die zur gefragten Multiplikationsrechnung passt. Beispiel: "Hast du eine Karte, die zu 6 mal 6 passt?". Das Kind darf nur dann nach einer bestimmten Karte fragen, wenn es von dem betreffenden Trio mindestens eine Karte hat. Hat das befragte Kind die gesuchte Karte, so muss es sie dem fragenden Kind herausgeben, und dieses darf weiterhin von seinen Mitspielerinnen und seinen Mitspielern ihm fehlende Karten fordern. Wenn jedoch das befragte Kind die gewünschte Karte nicht besitzt, dann ist dieses an der Reihe nach Karten zu fragen. Sobald ein Kind ein Trio besitzt, legt es dieses offen vor sich auf den Tisch. Hat ein Kind keine Karten mehr, so scheidet es aus dem Spiel aus, und das Nachbarskind zu seiner Linken darf als nächstes nach Karten fragen.

Spielende:

Das Spiel endet, sobald alle Trios ausgelegt sind. Wer bis Spielende die meisten Trios sammeln konnte, gewinnt.

Spielbegleitung:

- Fragen, Hinweise, Feedback, Unterstützung durch die Lehrperson.

Mögliche Herangehensweisen:

- Die Karten in Einzelarbeit nach verschiedenen Ebenen sortieren.
- Spiel mit offenen Karten, sodass die Zusammenhänge anfänglich besser erkannt und diskutiert werden können.
- Repräsentationsformen durch Abzählen vergleichen.
- Repräsentationsformen durch Simultanerfassung erkennen.
- Flexibles Wechseln und Überblicken zwischen den verschiedenen Ebenen.

Variation:

Die Kartenhalter erleichtern das Sortieren und die Übersicht der einzelnen Repräsentationsformen. Stehen keine Kartenhalter zur Verfügung, können die Repräsentationsformen auch auf leere Handspielkarten geklebt werden.

Beispiele von Triokarten:

Spiel 2: Kopiervorlagen Spielset “Multiplikator vom Multiplizierten unterscheiden”

Bilder aus der Umwelt:

Spiel 2: Kopiervorlagen Spielset "Multiplikator vom Multiplizierten unterscheiden"

symbolische Schreibweise:

4 · 3	2 · 9	3 · 5
3 · 4	9 · 2	5 · 3
4 · 2	6 · 2	2 · 3
2 · 4	2 · 6	3 · 2
6 · 3	2 · 2	4 · 4
3 · 6	3 · 3	5 · 5

Spiel 2: Kopiervorlagen Spielset "Multiplikator vom Multiplikanden unterscheiden"

Fortgesetzte Addition:

$3+3+3+3$	$\underline{9} + \underline{9}$	$5+5+5$
$4+4+4$	$2+2+2+2$ $+2+2+2+2+2$	$3+3+3+3+3$
$2+2+2+2$	$2+2+2$ $+2+2+2$	$3 + 3$
$4 + 4$	$\underline{6} + \underline{6}$	$2+2+2$
$3+3+3$ $+3+3+3$	$2 + 2$	$4+4+4+4$
$\underline{6}+\underline{6}+\underline{6}$	$3+3+3$	$5+5+5+5+5$

Spiel 2: Kopiervorlage Spielset "Ikonische und symbolische Ebene unterscheiden"

Bilder aus der Umwelt

Spiel 2: Kopiervorlage Spielset "Ikonische und symbolische Ebene unterscheiden"

symbolische Schreibweise:

3·5 5·3	4·2 2·4	5·6 6·5
5·2 2·5	3·7 7·3	4·3 3·4
3·2 2·3	5·9 9·5	3·6 6·3
4·7 7·4	4·6 6·4	7·6 6·7
2·6 6·2	5·5	8·2 2·8
5·4 4·5	7·8 8·7	3·3

Spiel 2: Kopiervorlage Spielset "Ikonische und symbolische Ebene unterscheiden"

Punkt-/ Felddarstellung:

Spiel 3: Spielanleitung 1x1 Würfelbingo

Spielanleitung: 1x1 Würfelbingo	10 Min	★ - ★★★
--	--------	---------

Basis: Inspiriert vom Einmaleins-Würfelbingo (vgl. Stähle, 2005, S. 125).

Mathematische Kompetenzen:

- Verdoppelungen im 20er Raum automatisieren.
- Produkte aus dem kleinen Einmaleins mit den Faktoren 2, 5, 10 automatisieren.
- Das Kommutativgesetz anwenden.
- Alle vereinbarten Reihen automatisieren.

Material:

- 10er - Würfel mit Krone
- Notizpapier, Stift

Organisationsform:

Das 1x1 Würfelbingo kann in homogenen oder heterogenen 2er bis 4er Teams gespielt werden.

Zeitdauer:

Eine Runde dauert knapp 10 Minuten.

Schwierigkeitsgrad:

1x1 Würfelbingo eignet sich ab Mitte der 1. Klasse. Der Schwierigkeitsgrad wird durch die Auswahl der Reihen erleichtert oder erhöht.

Kurzbeschreibung:

Jedes Kind zeichnet ein Bingo-Raster mit 9 Feldern und füllt die Produkte einer vereinbarten Reihe in die Felder ein. Es darf maximal dreimal das gleiche Produkt eingefügt werden. Die Zahl des Würfels wird mit der vereinbarten Reihe multipliziert. Hat man das errechnete Produkt auf seinem Bingozettel, wird dieses abgestrichen. Wird die Krone gewürfelt, darf eine Ziffer zwischen 1-10 gewählt werden.

Ziel des Spiels:

Ziel des Spiels ist es, zuerst alle errechneten Produkte auf dem Bingozettel abzustreichen.

Vorbereitung:

Im Vorfeld wird eine Reihe bestimmt. Jedes Kind zeichnet ein Bingo-Raster mit 9 Feldern und füllt die Produkte der vereinbarten Reihe in die Felder ein. Es darf maximal dreimal das gleiche Produkt eingefügt werden.

Spielverlauf:

Es wird abwechselnd gewürfelt. Die Zahl des Würfels wird mit der vereinbarten Reihe multipliziert. Hat man das errechnete Produkt auf seinem Bingozettel, wird dieses abgestrichen.

Spielende:

Wer zuerst alle Zahlen abgestrichen hat, ruft Bingo und hat gewonnen.

Spielbegleitung:

- Fragen, Hinweise, Feedback und Unterstützung durch die Lehrperson.

Mögliche Herangehensweise:

- Würfelbingo mit den Kernaufgaben 2x, 5x, 10x spielen.
- Gemeinsames Ausfüllen des Bingo-Rasters
- Nutzen von Hilfsmittel: Bingo-Raster mit Hilfe der Mal-Tabelle ausfüllen und Resultate überprüfen.
- Ableitungsstrategien anwenden.
- Würfelbingo mit allen Reihen spielen.

Variation:

Wird das Spielfeld auf 4x4 vergrößert, darf das Kind, welches zuerst eine waagrechte, senkrechte oder diagonale Linie hat, bereits ein erstes Mal "Bingo" rufen. Im Anschluss müssen alle Produkte abgestrichen sein, um "Super-Bingo" zu rufen. Bei dieser Variante können durch geschicktes Einfüllen der Produkte und des Würfelglücks die Gewinnchancen erhöht werden.

Beispiele:

leeres Bingoraster

Spielende Kinder

4x4 - Bingoraster

Spiel 4: Spielanleitung Mal-Pyramide

Spielanleitung: Mal-Pyramide	10 Min	★
-------------------------------------	--------	---

Basis: Inspiriert durch ein auf Youtube entdecktes Spiel (vgl. «Busfahren», 2013).

Mathematische Kompetenzen:

- Verdoppelungen erkennen und berechnen.

Material:

- 1 Set mit französischen Spielkarten (ev. ohne Spezialkarten)

Organisationsform:

Die Mal-Pyramide kann in homogenen oder heterogenen 3er oder 4er Gruppen gespielt werden.

Zeitdauer:

Eine Runde dauert 5-10 Minuten.

Schwierigkeitsgrad:

Das Mal-Pyramide eignet sich ab Mitte der 1. Klasse.

Kurzbeschreibung:

Die Kinder vergleichen die aufgedeckten Pyramidenkarten mit ihren Handkarten und klopfen auf den Tisch, falls diese übereinstimmen. Gleiche Kartenwerte aus den Handkarten werden in der Pyramide abgelegt.

Ziel des Spiels:

Ziel des Spiels ist es, die fünf Handkarten möglichst schnell loszuwerden.

Vorbereitung:

Die Karten werden gemischt und verdeckt in Pyramidenform 6-5-4-3-2-1 auf den Tisch gelegt. Jedes Kind erhält fünf Handkarten. Es wird ein Dealer (Spielleiterin oder Spielleiter) bestimmt, der die Pyramiden-Karten dreht und die Resultate überprüft.

Spielverlauf:

Der Dealer beginnt in der rechten unteren Ecke der Pyramide und dreht die erste Karte auf. Entdeckt ein Kind die gleiche Karte in seinen Handkarten, klopft es auf den Tisch und sagt die Malrechnung mit dem Resultat, z.B. $2 \times 6 = 12$. Stimmt die Rechnung, legt es die betreffende Handkarte auf die Karte in der Pyramide ab.

Werte der Spezialkarten:

Ass = 1, Junge = 11, Dame = 12, König = 13, Joker = 20.

Spielende:

Wer zuerst keine Handkarten mehr hat, hat gewonnen.

Spielbegleitung:

- Fragen, Hinweise, Feedback und Unterstützung durch die Lehrperson.

Mögliche Herangehensweisen:

- Es wird empfohlen, die Mal-Pyramide zuerst ohne Spezialkarten zu spielen.
- Das Nutzen von Fingerbilder unterstützt das Ausrechnen der Verdoppelungen.
- Bei 1. Klass-Kindern wird eine Spielbegleitung durch ein Experten-Kind empfohlen.
- Wird mit den Spezialkarten gespielt, erhöhen sich die Verdoppelungen.

Hilfsmittel: Um einen schnelleren Aufbau zu gewährleisten, kann die Pyramide auf ein grosses Papier aufgezeichnet werden.

Aufgezeichnete Pyramide

Spiel 5: Spielanleitung Mal-Spirale

Spielanleitung: Mal-Spirale	15 Min	☆☆ - ☆☆☆
------------------------------------	--------	----------

Basis: Inspiriert durch ein auf Youtube entdecktes Spiel (vgl. «Spiral», o. J.).

Mathematische Kompetenzen:

- Automatisieren der Schlüsselrechnungen (Faktoren 2, 5, 10)..
- Produkte des kleinen Einmaleins ableiten.
- Das Kommutativgesetz anwenden (Tauschaufgaben)
- Ableitungsstrategien anwenden
- Quadratzahlen automatisieren.
- Produkte des kleinen Einmaleins automatisieren.

Material:

- 2 Sets französischer Spielkarten
- Spielfiguren
- 6er oder 10er Würfel
- Notizpapier, Stifte
- ev. eine aufgezeichnete Vorlage für den schnelleren Aufbau der Malspirale

Organisationsform:

Die Mal-Spirale kann in homogenen 3er oder 4er Gruppen gespielt werden.

Zeitdauer:

Eine Runde dauert circa 15 Minuten.

Schwierigkeitsgrad:

Die Mal-Spirale eignet sich ab der 2. Klasse. Der Schwierigkeitsgrad kann durch die Anpassung der Kartenwerte bestimmt werden.

Kurzbeschreibung:

Die Mal-Spirale ist ein adaptiertes Leiterlispiel. Das Spielfeld wird mit Karten in Form einer Spirale aufgebaut. Durch das Mischen und die Auswahl der Karten entsteht mit jedem Auslegen ein neues Spielfeld. Unterwegs können Figuren «gefressen» werden.

Ziel des Spiels:

Ziel des Spiels ist es, mit der Spielfigur möglichst schnell ins Ziel zu kommen.

Vorbereitung:

Mit einem Set französischer Spielkarten wird ein Spielfeld in Form einer Spirale ausgelegt. Jedes Kind erhält eine Spielfigur und einen Würfel. Die Spielfiguren stehen zu Beginn im Zentrum der Spirale.

Spielverlauf:

Das erste Kind würfelt und zieht seine Spielfigur um die entsprechende Anzahl Felder vor. Nun multipliziert es die gewürfelte Zahl mit dem Wert der Karte. Bei korrektem Resultat bleibt die Figur stehen, bei falschem Ergebnis geht sie dahin zurück, wo sie vor dem Zug war. Im Anschluss würfeln die Kinder abwechselungsweise, ziehen ihre Spielfiguren vor und berechnen das Resultat.

Figuren fressen:

Erreicht ein Kind ein besetztes Feld und rechnet richtig, darf es bleiben. Die «gefressene» Figur geht zum Start (oder z.B. 5 Felder) zurück. Rechnet das Kind falsch, geht es zur Ausgangsposition zurück, die andere Figur wird nicht gefressen und bleibt.

Würfelzahl und Kartenwert identisch:

Ergeben die Würfelaugen und der Kartenwert eine Quadratzahl, darf bei korrektem Resultat nochmals gewürfelt werden.

Werte der Spezialkarten:

Ass = 1, Junge = 11, Dame = 12, König = 13, Joker = 20

Spielende:

Wer mit seiner Lauffigur zuerst im Ziel oder darüber hinaus ist, hat gewonnen.

Spielbegleitung:

- Fragen, Hinweise, Feedback, Unterstützung durch die Lehrperson.

Mögliche Herangehensweisen:

- Es wird empfohlen zuerst ohne Spezialkarten zu spielen.
- Die Kinder rechnen bei jedem Spielzug die Malrechnung auf einem Notizzettel aus und überprüfen gegenseitig, ob das Resultat stimmt.

Varianten:

- Für eine Vereinfachung des Spiels werden nur bestimmte Kartenwerte für das Auslegen der Spirale verwendet (z.B. Kernaufgaben).
- Durch die Anpassung der Würfel (6er Würfel für die Spielzüge, 20er Würfel für die Malrechnung) kann das grosses 1x1 trainiert werden.
- Jüngere Kinder können das Spiel auch als Additions-Spirale spielen.

Hilfsmittel:

Für einen schnelleren Aufbau, kann die Spirale auf ein grosses Papier aufgezeichnet werden.

Spiel 6: Spielanleitung Multiplication Take Out

Spielanleitung: Multiplication Take Out	15 Min	☆☆
--	--------	----

Basis: Inspiriert durch ein auf Youtube entdecktes Spiel (vgl. erictheelephant, 2012).

Mathematische Kompetenzen:

- Produkte des kleinen Einmaleins ableiten.
- Das Kommutativgesetz anwenden.
- Produkte des kleinen Einmaleins automatisieren.

Material:

- 2 Sets französischer Spielkarten

Organisationsform:

Dieses Spiel wird in homogenen 3er oder 4er Gruppen gespielt. Eventuell kann ein Experten-Kind die Spielleitung übernehmen.

Zeitdauer:

Eine Runde dauert circa 15 Minuten.

Schwierigkeitsgrad:

Das Multiplication Take Out eignet sich ab der 2. Klasse. Die Schwierigkeit kann mit der Grösse des Spielfelds und/ oder der Verwendung der Spezialkarten erhöht werden.

Kurzbeschreibung:

Multiplication Take Out ist ein einfaches Spiel, um das Einmaleins zu üben. Das Spielfeld wird mit Karten jedes Mal neu aufgebaut. Die Karten auf dem Spielfeld werden nach gleichen Kartenwerten abgesucht. Die passende Malrechnung wird gesagt und ausgerechnet. Stimmt die Anzahl und das Produkt, dürfen die Karten behalten werden.

Ziel des Spiels:

Ziel des Spieles ist es, möglichst viele Karten zu sammeln, wobei die Werte der Karten für das Ausrechnen wichtig, für den Sieg am Schluss aber unerheblich sind.

Vorbereitung:

Es wird ein Feld von fünf mal vier Spielkarten ausgelegt, wobei die Werte sichtbar sind.

Spielverlauf:

Das erste Kind überblickt die ausgelegten Karten und entscheidet sich für diejenigen, von welchen am meisten gleiche liegen. Im Beispiel sind es die 5er.

Das Kind sagt: «Ich nehme die 5er, 4 mal 5 gleich 20. Die übrigen Spieler sagen «Check!», wenn alle gleichen Werte gefunden und die Multiplikation korrekt gelöst wurde. Das Kind nimmt die Karten zu sich, die Lücken im Spielfeld werden aufgefüllt und das nächste Kind ist an der Reihe.

Sieht das erste Kind nicht alle gleichen Karten oder rechnet falsch, bleiben die Karten liegen und das folgende Kind kann profitieren.

Werte der Spezialkarten:

Es wird empfohlen, das Spiel zuerst ohne Spezialkarten zu spielen. Werden die Malreihen beherrscht, können den Spezialkarten folgende Werte zugeordnet werden:

Ass = 1, Junge = 11, Dame = 12, König = 13, Joker = 20.

Spielende:

Die Siegerin oder der Sieger wird durch das vergleichen der Stapelhöhe ermittelt. Wer nach einer abgemachten Anzahl Runden oder nach Ablauf der abgemachten Spielzeit (z.B. bis es läutet) die meisten Karten hat, gewinnt.

Spielbegleitung:

- Fragen, Hinweise, Feedback und Unterstützung durch die Lehrperson.

Variationen:

- Das Spielfeld kann vergrößert oder verkleinert Karten werden.
- Es können nur die Karten bestimmter Reihen verwendet werden.
- Die Punktzahl von Ass, Junge, Dame, König und Joker kann auf «10» oder auf «1», «11», «12», «13», «20» festgelegt werden.

Beispiele:

Spielende Kinder

Bestimmen der Siegerin/ des Siegers

Spiel 7: Spielanleitung 1x1 Bauernkrieg

Spielanleitung: 1x1 Bauernkrieg	10 Min	☆☆-☆☆
--	--------	-------

Basis: Das bekannte Regelspiel *Bauernkrieg*, wird auch *Stechen* genannt.

Die Multiplikations-Variante wurde in einem Wahlmodul an der HfH vorgestellt (vgl. Meyer & Rossi, 2016).

Mathematische Kompetenzen:

- Produkte des kleinen Einmaleins ableiten.
- Das Kommutativgesetz anwenden.
- Produkte des kleinen Einmaleins automatisieren.

Material:

- 1 - 2 Sets französischer Spielkarten

Organisationsform:

Es wird zu zweit gespielt. Wird auf Geschwindigkeit gespielt, braucht es zwingend homogene Zweierteams.

Zeitdauer:

Eine Runde dauert circa 10 Minuten.

Schwierigkeitsgrad:

Das Spiel eignet sich ab Ende der 2. Klasse. Bei der vereinfachten Variante muss das kleine Einmaleins noch nicht vollständig automatisiert sein. Wird auf Geschwindigkeit und/oder mit den Spezialkarten gespielt, wird das Spiel erschwert.

Kurzbeschreibung:

Der Bauernkrieg ist ein bekanntes Gesellschaftsspiel. Bei der vorgestellten Variante zur Multiplikation kann das Blitzrechnen implizit geübt werden. Auf "Los" dreht jedes Kind die oberste Karte seines Kartenstapels. Die Kartenwerte werden miteinander multipliziert. Wer das Resultat zuerst sagt, erhält beide Karten.

Ziel des Spiels:

Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Karten zu ergattern.

Vorbereitung:

Jedes Kind erhält die Hälfte der Spielkarten und legt sie verdeckt vor sich hin.

Spielverlauf:

Die Kinder wenden die oberste Karte ihres Kartenstapels. Die Kartenwerte werden miteinander multipliziert. Wer das Resultat zuerst sagt, erhält beide Karten. Wird das Resultat gleichzeitig gesagt, legt jedes Kind die nächste Karte verdeckt auf die erste. Wer bei der nächsten Runde das Resultat zuerst sagt, erhält alle sechs Karten.

Werte der Spezialkarten:

Es wird empfohlen, das Spiel zuerst ohne Spezialkarten zu spielen. Werden die Malrechnungen gut beherrscht, kann auch mit den Spezialkarten gespielt werden.

Ass = 1, Junge = 11, Dame = 12, König = 13, Joker = 20.

Spielende:

Wer nach Ablauf der abgemachten Spielzeit (z.B. bis es läutet) oder nach dem Aufbrauchen der Stapel, am meisten Karten hat, gewinnt. Die Siegerin oder der Sieger wird durch das Vergleichen der Stapelhöhe ermittelt.

Spielbegleitung:

- Fragen, Hinweise, Unterstützung durch die Lehrperson.

Variationen:**Variante ohne Tempo:**

Jedes Kind zieht jedes Mal zwei Karten von seinem Stapel und multipliziert diese. Das Kind, das das höhere Resultat hat, bekommt alle vier Karten. Haben beide Kinder das gleiche Resultat, so legen sie zwei verdeckte Karten auf ihre Karten. Dann multiplizieren sie die nächsten zwei Karten ihres Stapels. Wer das höhere Produkt hat, nimmt danach alle 12 Karten.

Einfachste Form ohne Multiplikation (Originalversion):

Die Kinder wenden die oberste Karte ihre Kartenstapels und vergleichen die Mächtigkeit der Karten (Ordinalität, Kardinalität). Wer die höhere Zahl hat, nimmt beide Karten zu sich. Haben zwei Karten die gleiche Zahl, so legt jedes Kind die nächste Karte verdeckt auf die erste. Dann vergleichen sie die dritte gewendete Karte. Wer die grössere Zahl hat, nimmt danach alle sechs Karten.

Beispiele:

Einfache Variante

Vergleichen der Stapel

Spiel 8: Spielanleitung Clever 50/ Clever 15

Spielanleitung: Clever 50	15 Min	☆☆☆
----------------------------------	--------	-----

Basis: Inspiriert durch das das "Spiel 50" (vgl. Stähle, 2005, S. 156).

Mathematische Kompetenzen:

- Förderung des problemorientierten Denkens durch verwenden aller Rechenoperationen.

Material:

- Vier 10er - Würfel mit Krone pro Kind
- Notizpapier, Stift
- Ev. Spielsteine

Organisationsform:

Clever 50 kann in homogenen 2er oder 3er Gruppen gespielt werden.

Zeitdauer:

Clever 50 dauert circa 15 Minuten.

Schwierigkeitsgrad:

Clever 50 eignet sich ab der 3. Klasse.

Kurzbeschreibung:

Jedes Kind versucht, mit den gewürfelten Augen unter Zuhilfenahme der vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division möglichst die Zahl 50 zu erreichen oder zumindest der Zahl 50 so nahe wie möglich kommen. Hierbei darf die 50 auch überschritten werden. Der Spielverlauf und die Gewinnchancen können durch geschicktes Kombinieren der Operationszeichen erhöht werden.

Ziel des Spiels:

Ziel des Spiels ist es, durch geschicktes Kombinieren der vier Grundoperationen genau oder möglichst nahe an die Zahl 50 zu kommen, um so die Spielrunde zu gewinnen.

Vorbereitung:

Das Spiel kann sofort gestartet werden. Jedes Kind braucht vier 10er-Würfel, ein Notizblatt und einen Stift.

Spielverlauf:

Alle Kinder würfeln gleichzeitig mit ihren vier 10er-Würfeln. Nun müssen sie versuchen mit den gewürfelten Augen unter Zuhilfenahme der vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division möglichst die Zahl 50 zu erreichen oder zumindest der Zahl 50 so nahe wie möglich kommen. Jeder der gewürfelten Zahlen muss exakt einmal hergenommen werden. Wird eine Krone gewürfelt, darf eine Zahl zwischen 0-10 gewählt werden. Das Resultat wird auf dem Notizzettel notiert und verglichen. Die Spielrunde gewinnt, wer mit seiner errechneten Zahl der Zahl 50 am nächsten kommt. Die Rundensiegerin oder der Rundensieger darf einen Strich der Krone zeichnen.

Spielende:

Wer zuerst die Krone gezeichnet, d. h. zehnmal eine Runde gewonnen hat, wird zur Clever 50-Queen oder zum Clever 50-King.

Spielbegleitung:

- Fragen, Hinweise, Feedback, Unterstützung durch die Lehrperson.

Variationen:

- Anstelle der Krone zeichnen, kann das Spiel auch mit Spielsteinen gespielt werden. Hierbei bekommt die Rundensiegerin oder der Rundensieger jeweils einen Spielstein. Wer nach einer vereinbarten Zeitdauer die meisten Spielsteine ergattern konnte, hat gewonnen.
- Das Spiel funktioniert auch mit zwei 6er und zwei 10er Würfeln

Beispiele:

Variante mit 6er- und 10er-Würfeln

Notierte Zielzahlen der einzelnen Runden

Spielanleitung: Clever 15	10 Min	☆☆
----------------------------------	--------	----

Basis: Das Spiel Clever 15 ist im Handel erhältlich, kann aber auch kostengünstig selbst hergestellt werden (vgl. «Clever 15», o. J.).

Mathematische Kompetenzen:

- Förderung des problemorientierten Denkens durch verwenden aller Rechenoperationen.

Material:

- 3 Würfel pro Kind
- Clever 15-Glas mit Spielsteinen
- Notizpapier, Stift

Organisationsform:

Clever 15 kann in homogenen 2er, 3er oder 4er Gruppen gespielt werden.

Zeitdauer:

Eine Runde dauert 5 - 10 Minuten.

Schwierigkeitsgrad:

Clever 15 eignet sich ab Mitte der 1. Klasse. Durch das Notieren der Differenz zu 15 kann das Spiel erschwert werden.

Kurzbeschreibung:

Jedes Kind versucht mit seinen gewürfelten Augen unter Zuhilfenahme der vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division möglichst die Zahl 15 zu erreichen oder zumindest der Zahl 15 so nahe wie möglich kommen.

Ziel des Spiels:

Ziel des Spiels ist es, durch geschicktes Kombinieren der vier Grundrechenarten genau oder möglichst nahe an die Zahl 15 zu gelangen, um keine Spielsteine abgeben zu müssen.

Vorbereitung:

Als erstes werden die Spielsteine (pro Kind 15 Stück) verteilt. Im Anschluss würfeln alle Kinder mit ihren 3 Würfeln gleichzeitig.

Spielverlauf:

Alle Kinder würfeln mit allen drei Würfeln gleichzeitig. Jede der gewürfelten Zahlen muss exakt einmal hergenommen werden. Die gewürfelten Zahlen werden nun addiert, subtrahiert, multipliziert oder dividiert. Im besten Falle erreicht man die 15! Ist die errechnete Zahl niedriger oder höher, muss man die Differenz zu 15 als Spielsteine abgeben.

Spielende:

Wer keine Spielsteine mehr hat, verliert.

Spielbegleitung:

- Fragen, Hinweise, Feedback und Unterstützung durch die Lehrperson.

Variation:

Die jeweilige Differenz zu 15 kann auch auf einem Blatt Papier festgehalten werden. Begonnen wird mit der Startzahl 15. Ist die errechnete Zahl niedriger oder höher, muss die Differenz zu 15 abgezogen werden. Wer zuerst bei der Null oder darüber hinaus ist, hat verloren.

Beispiele:

Beispiel: $3 \times 4 + 2$ mit Spielsteinen

Beispiel $5 \times 4 - 4$ mit Notieren der Differenz

Spiel 9: Spielanleitung 1x1 Joker

Spielanleitung: 1x1 Joker	20 Min	☆☆☆
----------------------------------	--------	-----

Basis: Inspiriert von Rummikub (vgl. «Rummikub», 1985).

Mathematische Kompetenzen:

- Förderung des problemorientierten Denkens.
- Faktorenzerlegung nutzen, um die Zugehörigkeit verschiedener Malreihen zu erkennen.
- Einmaleinsreihen bilden
- Das Kommutativgesetz anwenden.
- Produkte des kleinen Einmaleins automatisieren.

Material:

- 110 Spielsteine (Produkte des kleinen Einmaleins sowie 10 Joker)
- 4 Kartenhalter
- Spielchips zur Sichtbarmachung der gelegten Reihen.
- 4 Mal-Tabellen zur Selbstkontrolle
- ev. Spielbrett-Vorlage

Hinweis: Die Spielsteine, Spielchips, Spielbrett-Vorlage und Kartenhalter können kostengünstig selbst hergestellt werden (vgl. Kopiervorlage 1x1 Joker und Herstellung Kartenhalter).

Organisationsform:

Das Spiel kann von 2 - 4 Kindern gespielt werden. Es können auch Zweierteams gebildet werden, die zusammen spielen.

Zeitdauer:

Eine Runde dauert circa 20 Minuten.

Kurzbeschreibung:

1x1 Joker ist eine Variante des bekannten Rummikub. Der mathematische Schwerpunkt liegt im Erkennen von Reihen des kleinen Einmaleins. Für das Ablegen der Spielsteine gibt es bestimmte Regeln. Um die Übersicht über die gelegten Reihen zu erleichtern, können Spielchips, auf welchen Zahlen für die entsprechenden Reihen stehen, verwendet werden.

Ziel des Spiels:

Ziel des Spiels ist es, die gezogenen Spielsteine loszuwerden. Dabei dürfen Spielsteine angelegt oder alles, was schon auf dem Tisch liegt, umgebaut werden.

Vorbereitung:

Jedes Kind erhält einen Kartenhalter. Die Spielsteine werden verdeckt gut gemischt. Danach zieht jedes Kind 14 Spielsteine und sortiert diese in seinem Kartenhalter. Die Kinder sitzen so, dass sie nicht in die anderen Kartenhalter sehen können. Die restlichen Spielsteine werden verdeckt an den Rand des Spiels gelegt.

Spielverlauf:

Wer am Zug ist, muss entweder mindestens einen Spielstein ablegen oder einen Spielstein vom Vorratsstapel nehmen. Der Spielverlauf und die Gewinnchancen können durch geschicktes Umbauen der Spielsteine erhöht werden.

Das erste Auslegen:

Beim ersten Auslegen müssen mindestens 3 Spielsteine aus einer Reihe des kleinen Einmaleins gelegt werden. Der Wert spielt dabei keine Rolle.

Reihen:

Eine Reihe ist ein Ausschnitt aus einer der Einmaleinsreihen. Eine Reihe besteht aus mindestens 3 Spielsteinen, z.B. 12, 18, 24.

Joker:

Ein Joker kann anstelle jedes beliebigen Spielsteins verwendet werden. Ein ausgelegter Joker kann von dem Kind, das am Zug ist, durch den richtigen Spielstein ausgetauscht werden. Der ergatterte Joker muss im selben Zug wiederverwendet werden.

Anlegen:

Die Kombinationen, die auf dem Tisch liegen, gehören niemandem. Das heisst, das Kind, das am Zug ist, kann an bereits ausgelegte Reihen beliebig viele passende Spielsteine anlegen. Es kann auch an eine Reihe einen neuen Spielstein anlegen und einen anderen entfernen oder Reihen aufteilen.

Umbauen:

Die vorhandenen Kombinationen können zum Umbau verwendet werden. Entweder nimmt das Kind sämtliche Spielsteine einer Kombination und nutzt sie für neue Kombinationen oder es nimmt nur einen Teil der Spielsteine. Voraussetzung ist, dass am Schluss alle Spielsteine, die bereits ausgelegt waren, wieder in einer Reihe aus mindestens 3 Spielsteinen liegen.

Spielende:

Gewonnen hat, wer zuerst alle Spielsteine los wird.

Spielbegleitung:

- Fragen, Hinweise, Feedback und Unterstützung durch die Lehrperson.

Mögliche Herangehensweisen:

- Mal-Tabelle zur Selbstkontrolle, Spielchips zur Sichtbarmachung der gelegten Reihen
- Mit offenen Karten spielen, sodass die Zusammenhänge besser erkannt und diskutiert werden können.

Variation:

1x1 Joker kann auch mit einem Spielbrett gespielt werden, auf welchem alle Reihen sichtbar aufgezeichnet sind. Hierbei kann jede Reihe nur einmal gelegt werden.

Spiel 9: Kopiervorlagen 1x1 Joker "Spielsteine"

Anleitung:

1. Produkte und Joker zweimal auf eine A4-Klebe - Etikette ausdrucken
2. Leere Memory-Karten halbieren (2.5 x 5 cm)
3. Produkte und Joker zweimal auf die Spielsteine kleben, damit die Zahlen nicht auf dem Kopf gelesen werden müssen.

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Spiel 9: Kopiervorlagen 1x1 Joker "Mal-Tabelle" und "Spielchips"

Anleitung Mal-Tabelle:

1. Tabelle farbig ausdrucken, laminieren und zuschneiden.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Anleitung Spielchips:

Spielchips auf Halbkarton kopieren und ausschneiden.

Spiel 9: Vorlage für die einfache Variante des 1x1 Jokers

Anleitung:

1. Die Einmaleinsreihen für Spielbrett-Vorlage auf A3 kopieren, ausschneiden und auf ein dickes Papier kleben.

2	3	4
4	6	8
6	9	12
8	12	16
10	15	20
12	18	24
14	21	28
16	24	32
18	27	36
20	30	40

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70

8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Spiel 3 und 9: Herstellung Kartenhalter

Material: Kiefer- oder Tannenleisten in der Breite von 7 cm und 4 cm.

Anleitung:

1. Leisten auf 25 cm zuschneiden.
2. Rillen fräsen.
3. Eine breite und eine schmale Leiste bündig verleimen.

Anhang II: Pre- und Posttest

Anmerkung: Die Rohdaten zum Pre- und Posttest und das korrigierte Beispiel von W02 befinden sich im elektronischen Anhang.

Pre- und Posttest

Datum: _____
Name: _____

Multiplikation- Speed -Test

Halbieren - Verdoppeln (Richtzeit: 5 Minuten)

Beispiele:
Halbiere und schreibe die Malrechnung dazu:

Kontrolle:
 $2 \cdot 5 = 10$

$2 \cdot =$

Die Hälfte von 40 ist

Das Doppelte von 15 ist

Welche 2mal-Rechnungen sind hier mit Händen dargestellt?

$6 \cdot 6 = 2 \cdot 6 = 12$ $4 \cdot 4 = \cdot =$

Zeichne ein, halbiere und rechne aus:

$10 \cdot 4 =$

→

$5 \cdot 4 =$

Stopp! Noch nicht weiterblättern!

Multiplikation - Speed - Test

Halbiere und schreibe die Malrechnung dazu:

Rechne:

$7 + 7 =$	Die Hälfte von 80 ist
$35 + 35 =$	Die Hälfte von 30 ist
$2 \cdot 8 =$	Das Doppelte von 9 ist
$2 \cdot 40 =$	Das Doppelte von 50 ist

Welche 2 mal-Rechnungen sind mit den Händen dargestellt?

Zeichne ein, halbiere und rechne aus:

$10 \cdot 6 =$

→

$5 \cdot 6 =$

Multiplikation - Speed - Test

Zeichne ein, halbiere und rechne aus:

 $10 \cdot 3 =$ →

 $10 \cdot 7 =$ →

Halbiere und schreibe die Malrechnung dazu:

<div style="text-align: center;">60 □ □ _____</div>	<div style="text-align: center;">90 □ □ _____</div>	<div style="text-align: center;">120 □ □ _____</div>
<div style="text-align: center;">70 □ □ _____</div>	<div style="text-align: center;">100 □ □ _____</div>	<div style="text-align: center;">170 □ □ _____</div>

Multiplikation - Speed - Test

Welche 2 mal-Rechnungen sind mit den Händen dargestellt?

Rechne:

$45 + 45 =$	Die Hälfte von 30 ist
$85 + 85 =$	Die Hälfte von 180 ist
$2 \cdot 15 =$	Das Doppelte von 35 ist
$2 \cdot 45 =$	Das Doppelte von 70 ist

Stopp! Noch nicht weiterblättern!

Multiplikation - Speed - Test

Additions- und Malrechnungen erkennen und aufschreiben
(Richtzeit 5 Minuten)

Beispiele:

Wie heißen die passenden Malrechnungen?

Schreibe mit \cdot

$7 + 7$	$2 \cdot 7$
$6 + 6 + 6$	<input type="text"/>

Schreibe mit $+$

$3 \cdot 5$	$5 + 5 + 5$
$4 \cdot 3$	<input type="text"/>

Stopp! Noch nicht weiterblättern!

Multiplikation - Speed - Test

Additions- und Malrechnungen erkennen und aufschreiben

Wie heißen die passenden Malrechnungen?

Schreibe mit $+$

$5 + 5 + 5 + 5$	<input type="text"/>
$3 + 3 + 3 + 3 + 3$	<input type="text"/>
$4 + 4 + 4 + 4 + 4$	<input type="text"/>
$7 + 7 + 7 + 7$	<input type="text"/>

Schreibe mit \cdot

$4 \cdot 6$	<input type="text"/>
$5 \cdot 1$	<input type="text"/>
$3 \cdot 8$	<input type="text"/>
$6 \cdot 5$	<input type="text"/>

Multiplikation - Speed - Test

1. Zeichne 4 mal immer 3 Kreise!
Ich habe schon für dich angefangen.

○

Als Rechnung aufgeschrieben: $4 \cdot 3$

2. Zeichne hier 5 mal immer 4 Kreise!

Schreibe als Mal-Rechnung: $\square \cdot \square = \square$

Schreibe mit \cdot und \times .

$5 + 2 + 2 + 2 + 5$
 $3 + 3 + 3 + 3 + 6 + 6$
 $8 + 8 + 8 + 4 + 8 + 4$
 $4 + 4 + 3 + 4 + 4$

Su zeichnet 3 · 7 Zeichne 3 · 7.

stimmt
 stimmt nicht, das ist

Res zeichnet 2 · 5 Zeichne 2 · 5.

stimmt
 stimmt nicht, das ist

Stopp! Noch nicht weiterblättern!

Multiplikation - Speed - Test

Tauschaufgaben (Richtzeit 3 Minuten)

$3 \cdot 4$

$4 \cdot 3$

Stopp! Noch nicht weiterblättern!

Multiplikation - Speed - Test

Tauschaufgaben

$3 \cdot 4$

$4 \cdot 3$

$5 \cdot 4$

$4 \cdot 5$

$6 \cdot 4$

$4 \cdot 6$

$8 \cdot 4$

$4 \cdot 8$

Stopp! Noch nicht weiterblättern!

Multiplikation - Speed - Test

Strategie: Ableiten (Richtzeit: 5 Minuten)

Schreibe die Nachbars-Malrechnungen auf:

1 · weniger		1 · mehr
$9 \cdot 4$	$10 \cdot 4$	$11 \cdot 4$

Beginne in der Mitte und berechne danach die Nachbars-Malrechnungen:

$4 \cdot$
 $4 \cdot 8 =$

←

$5 \cdot$
 $5 \cdot 8 =$

→

$6 \cdot$
 $6 \cdot 8 =$

Stopp! Noch nicht weiterblättern!

Multiplikation - Speed - Test

Strategie: Ableiten

Schreibe die Nachbars-Malrechnungen auf:

1 · weniger		1 · mehr
	$10 \cdot 8$	
	$5 \cdot 6$	
	$5 \cdot 4$	

1 ·	2 ·	3 ·
$1 \cdot 4 =$	$2 \cdot 4 =$	$3 \cdot 4 =$
$1 \cdot 6 =$	$2 \cdot 6 =$	$3 \cdot 6 =$

9 ·	10 ·	11 ·
$9 \cdot 8 =$	$10 \cdot 8 =$	$11 \cdot 8 =$
$9 \cdot 4 =$	$10 \cdot 4 =$	$11 \cdot 4 =$

4 ·	5 ·	6 ·
$4 \cdot 8 =$	$5 \cdot 8 =$	$6 \cdot 8 =$
$4 \cdot 4 =$	$5 \cdot 4 =$	$6 \cdot 4 =$

Multiplikation - Speed - Test

$9 \cdot 2 =$	$10 \cdot 2 =$	$11 \cdot 2 =$
$9 \cdot 6 =$	$10 \cdot 6 =$	$11 \cdot 6 =$
$9 \cdot 3 =$	$10 \cdot 3 =$	$11 \cdot 3 =$
$9 \cdot 10 =$	$10 \cdot 10 =$	$11 \cdot 10 =$

$4 \cdot 2 =$	$5 \cdot 2 =$	$6 \cdot 2 =$
$4 \cdot 6 =$	$5 \cdot 6 =$	$6 \cdot 6 =$
$4 \cdot 3 =$	$5 \cdot 3 =$	$6 \cdot 3 =$
$4 \cdot 10 =$	$5 \cdot 10 =$	$6 \cdot 10 =$

Wie berechnest du $12 \cdot 5$?

Wie berechnest du $15 \cdot 7$?

Stoppl! Noch nicht weiterblättern!

Multiplikation - Speed - Test

Automatisieren (Richtzeit: 5 Min)

$4 \cdot 1 =$ _____
 $3 \cdot 5 =$ _____
 $3 \cdot 9 =$ _____
 $2 \cdot 10 =$ _____

Stoppl! Noch nicht weiterblättern!

Multiplikation - Speed - Test

Automatisieren

$4 \cdot 1 =$ _____ $2 \cdot 2 =$ _____ $2 \cdot 5 =$ _____
 $6 \cdot 7 =$ _____ $9 \cdot 1 =$ _____ $8 \cdot 2 =$ _____
 $3 \cdot 5 =$ _____ $7 \cdot 4 =$ _____ $0 \cdot 6 =$ _____
 $11 \cdot 4 =$ _____ $3 \cdot 1 =$ _____ $8 \cdot 9 =$ _____
 $3 \cdot 9 =$ _____ $7 \cdot 7 =$ _____ $4 \cdot 4 =$ _____
 $2 \cdot 10 =$ _____ $9 \cdot 5 =$ _____ $10 \cdot 3 =$ _____

$2 \cdot 4 =$ _____ $9 \cdot 7 =$ _____ $3 \cdot 10 =$ _____
 $7 \cdot 5 =$ _____ $3 \cdot 8 =$ _____ $2 \cdot 7 =$ _____
 $10 \cdot 4 =$ _____ $6 \cdot 5 =$ _____ $8 \cdot 4 =$ _____
 $6 \cdot 8 =$ _____ $11 \cdot 6 =$ _____ $4 \cdot 3 =$ _____
 $8 \cdot 0 =$ _____ $8 \cdot 8 =$ _____ $0 \cdot 10 =$ _____
 $7 \cdot 9 =$ _____ $5 \cdot 6 =$ _____ $5 \cdot 2 =$ _____
 $11 \cdot 5 =$ _____ $9 \cdot 2 =$ _____ $11 \cdot 1 =$ _____

$8 \cdot 7 =$ _____ $5 \cdot 3 =$ _____ $7 \cdot 10 =$ _____
 $4 \cdot 2 =$ _____ $10 \cdot 6 =$ _____ $4 \cdot 6 =$ _____
 $3 \cdot 7 =$ _____ $8 \cdot 3 =$ _____ $9 \cdot 3 =$ _____
 $9 \cdot 6 =$ _____ $9 \cdot 8 =$ _____ $6 \cdot 10 =$ _____
 $11 \cdot 10 =$ _____ $7 \cdot 2 =$ _____ $3 \cdot 2 =$ _____
 $2 \cdot 1 =$ _____ $6 \cdot 9 =$ _____ $7 \cdot 6 =$ _____
 $5 \cdot 10 =$ _____ $5 \cdot 8 =$ _____ $11 \cdot 8 =$ _____

🔄 Du hast es geschafft! 🔄

Anhang III: Umfrage

Anmerkung: Die Rohdaten der Umfrage zur Beliebtheit und zum Schwierigkeitsgrad der Spiele, sowie das ausgefülltes Beispiel von G02 befindet sich im elektronischen Anhang III.

Kalibrierung mit Hilfe des Lieblingsessens:

<p>Mein Lieblingsessen</p> <p>Ich könnte es jeden Tag essen. Davon könnte ich immer ganz viel essen.</p>	<p>Essen:</p>	<p>Bewertung:</p> <p></p>
<p>Das esse ich gerne.</p> <p>Davon esse ich gerne immer wieder. Das schmeckt mir gut.</p>	<p>Essen:</p>	<p>Bewertung:</p> <p></p>
<p>Dieses Essen kann ich noch essen.</p> <p>Wenn ich muss, dann kann ich es essen. Es schmeckt mir nicht so gut.</p>	<p>Essen:</p>	<p>Bewertung:</p> <p></p>
<p>Dieses Essen hasse ich.</p> <p>Ich kann es nicht essen. Da wird mir schlecht davon.</p>	<p>Essen:</p>	<p>Bewertung:</p> <p></p>

Bewertung mit Kronen

Spiel	Wie einfach ist das Spiel für dich?	Wie gerne spielst du das Spiel?
	 sehr gerne gar nicht gerne	
Trio		
Quartett		
Störrischer Esel		
Würfel-Bingo		
Mal-Spirale		
1x1 Bauernkrieg		
Multiplication-Take Out		
Mal-Pyramide		
1x1 Joker		
Clever 15/50		

Anhang IV: Interview

Anmerkung: Die Codings, Transkriptionen und ein Filmbeispiel befinden sich im elektronischen Anhang IV.

Leitfaden flexibles Interview (videographiert)

Material: A3-Papier, Kärtchen, Wendepunkte, Teller, Punktfelder, Stifte liegen bereit.

→ Kärtchen aufkleben, Dokument für Auswertung und Sichtbarmachung für Kind.

Additions- und Malrechnungen erkennen

5-6 Quartettkarten mit multiplikativen Strukturen auslegen:

Einstieg: Wähle eine Karte aus. Mit der wollen wir nachher Rechnungen suchen.

- Beschreibe, was du auf der Karte erkennst?
- Kannst du eine passende Rechnung finden?
- Kannst du die Rechnung aufschreiben?
- Findest du noch eine schwierigere/ weitere Rechnung, die passt?
- Kennst du die verschiedenen Zeichen der Mathesprache?
- Kannst du mit allen Zeichen Rechnungen finden? Vielleicht hilft es dir, wenn du die Rechnung aufschreibst.
- Falls nichts kommt: Kannst du auch mit dem Pluszeichen eine Rechnung schreiben.

Meta-Fragen:

- Erinnerst du noch an das Spiel? Was haben wir dort gemacht?
- Wo hast du schon Ähnliches gesehen/ gesehen?
- An was erinnerst du dich, wenn du so etwas machst?
- Was hätte geholfen, wenn wir vorher daran gedacht hätten?
- Was hast du gemacht/ gedacht, dass du diese Aufgabe lösen konntest?
- Kannst du eine ähnliche Aufgabe erfinden?
- Bei Fehler: Wie kannst du überprüfen, ob dein Resultat stimmt? Wie kannst du den Fehler beheben?

Tauschaufgaben

Verschiedene Punktfeldkarten, passend zu Bildern, auslegen, Wendepunkte, Papier, um selber Punkte zu zeichnen.

Einstieg: Welche Karte willst du genauer untersuchen?

- Kannst du eine passende Rechnung finden?
- Findest du noch eine schwierigere/ weitere Rechnung, die passt?
- Kennst du die verschiedenen Zeichen der Mathesprache?
- Kannst du mit allen Zeichen Rechnungen finden?
- Was ist für dich schwieriger?
- Wendepunkte: Lege selbst eine Rechnung und erkläre sie?

Meta-Frage:

- Wie würdest du einem Erstklasskind erklären, was du gemacht hast?

Ableiten

Bei selbst gelegtem Punktefeld eine Reihe dazulegen und mit Kärtchen ev Schreiberin spielen.

- Was soll ich schreiben, damit die neue Rechnung passt?
- Nochmals eine Reihe mehr: Was muss ich jetzt schreiben?
- Eine/ mehrere Reihe weniger: Was muss ich jetzt schreiben?
- Kannst du das ausrechnen?
- Wie gehst du vor? Welche Rechnungen kennst du?
- Was wäre deine schwierigste Rechnung?

Halbieren/ Verdoppeln

Je nach Thema schon früher aufgreifen. Kinder nehmen selber eine Handvoll Punkte.

- Wie viele Punkte sind es? (ungerade: mit Verdoppeln beginnen).
- Können wir die Punkte gerecht aufteilen, damit jeder gleichviel hat?
- Wie sagt man dem in der Mathematik?
- Was müsstest du machen, damit du doppelt so viele hättest?
- Was müssten wir machen, wenn nochmals zwei Kinder dazu kommen?
- Kannst du das als Rechnung aufschreiben?

Meta-Fragen:

- Wie hast du das gemacht? Was hast du dir überlegt?
- Wie könnten wir überprüfen, ob das stimmt?

Distributivgesetz

- Was ist die schwierigste Malrechnung, die du aufschreiben kannst?
- Falls keine «schwierigen Aufgaben» kommen. Wie könntest du z.B. 7×12 rechnen?
- Erkläre, wie das ausrechnen könntest. Kannst du die Rechnung aufteilen?

Kärtchen, welche beim flexiblen Interview eingesetzt wurden:

Bestimmen der Symbolgrößen im MAXQDA

MAXQDA bestimmt die kleinste und grösste Codehäufigkeit aller dargestellten Knotenpunkte und teilt dann den Abstand zwischen diesen beiden Werten in sieben gleich grosse Zahlenbereiche ein. Der kleinste Zahlenbereich erhält das kleinste Symbol und der grösste das grösste Symbol. Zusätzlich wird berücksichtigt, wie gross der maximale Abstand zwischen den dargestellten Codehäufigkeiten ist. Wenn beispielsweise Codes nur einmal oder zweimal in den dargestellten Dokumenten vorkommen, ist der Abstand sehr klein und es werden nicht das kleinste und das grösste Quadrat verwendet, sondern zwei mittelgrosse, um den Unterschied von einer Codierung nicht zu stark zu betonen.

Die folgende Grafik zeigt an, welche Quadratgrößen bei welchem Abstand zwischen kleinstem und grössten Wert (Range) verwendet werden. Wenn der kleinste angezeigte Wert z.B. 5 beträgt und der höchste 8, dann beträgt der Range $8 - 5 = 3$. Die Zellen mit Wert 5 bekommen dann das kleinste Quadrat aus der Zeile „Range = 3“ zugewiesen, die Zellen mit Wert 8, das grösste aus dieser Zeile. Wenn alle visualisierten Zahlenwerte identisch sind, der Range also = beträgt, wird ein mittelgroßes Quadrat für alle Werte gezeigt.

Quadratgrößen im Code-Matrix-Browser

(VERBI Software, 2017)

Anhang V: Forschungstagebücher

Die Forschungstagebücher der beiden Autorinnen befinden sich im elektronischen Anhang.

Anhang VI: Daten in Papierform

Der von den Kindern ausgefüllten Paper-Pencil Test, die Fragebogen und die Notizen der fokussierten Kinder während der Interviews können von den Autorinnen in Papierform angefordert werden.